

قسم المحاسبة

أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء على جودة التقارير المالية

دراسة تطبيقية على شركات التطوير العقاري

رسالة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة

مقدمة من

محمد حسان عبد الشكور

مدير حسابات مجموعة العدل وصن ست للتطوير العقاري

إشراف

الدكتور

موسى عبد الجليل أمين

مدرس المحاسبة بالكلية

الأستاذ الدكتور

كمال عبد السلام علي حسن

أستاذ المحاسبة الخاصة بالكلية

٢٠٢٦ / ١٤٤٧ هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿1﴾

(سورة المائدة: من الآية رقم ١)

Faculty of Commerce

Graduate Studies and Research Department

كلية التجارة
إدارة الدراسات العليا والبحوث

لجنة المناقشة والحكم

الباحث : محمد حسان عبدالشكور ابراهيم ابوالعطا

الدرجة العلمية : الماجستير في المحاسبة

موضوع الرسالة :

أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء على جودة التقارير المالية

دراسة تطبيقية على شركات التطوير العقاري

الاسم	الوظيفة	التوقيع	الصفة
أ.د / كمال عبدالسلام على حسن	أستاذ المحاسبة الخاصة كلية التجارة - جامعة المنصورة		مشرقا رئيسيا (رئيساً)
أ.د/ محمد اسماعيل عبدالله	أستاذ المحاسبة والمراجعة رئيس قسم المحاسبة - عضو مجلس ادارة معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية		(عضواً)
أ.م.د/ محمد مصطفى عطيه الغندور	أستاذ المحاسبة المساعد المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ		(عضواً)

عميد الكلية

أ.د / احمد كمال مطاوع

قائم بعمل

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

أ.م.د/ ابراهيم السيد محمد الجوهري

Faculty of Commerce

Graduate Studies and Research Department

كلية التجارة
إدارة الدراسات العليا والبحوث

الإشراف

الباحث : محمد حسان عبدالشكور ابراهيم ابوالعطا

الدرجة العلمية : الماجستير في المحاسبة

موضوع الرسالة :

أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء على جودة التقارير المالية
دراسة تطبيقية على شركات التطوير العقاري

الصفة	التوقيع	الوظيفة	لجنة الإشراف
(مشرفاً رئيسياً)		أستاذ المحاسبة الخاصة كلية التجارة - جامعة المنصورة	أ.د / كمال عبدالسلام على حسن
(مشرفاً معاوناً)		مدرس المحاسبة كلية التجارة - جامعة المنصورة	د/موسى عبدالجليل صابر محمد أمين

عميد الكلية

أ.د / احمد كمال مطاوع

قائم بعمل

وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث

أ.م.د/إبراهيم السيد محمد الجوهري

Faculty of Commerce
Graduate Studies and Research Department

كلية التجارة
إدارة الدراسات العليا والبحوث

إقرار الباحث

بحدثة موضوع رسالة علمية وعدم تناوله أو نشره سابقاً

اسم الباحث : محمد حسان عبدالشكور ابراهيم ابوالعطا

عنوان الرسالة :

أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء على جودة التقارير المالية

دراسة تطبيقية على شركات التطوير العقاري

الدرجة العلمية: الماجستير.

القسم العلمي: المحاسبة .

في ضوء قرار مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٧ على تعديل شكل ومواصفات الرسالة العلمية،

أقرنا الباحث / محمد حسان عبدالشكور ابراهيم ابوالعطا ،، بحدثة الموضوع

وعدم تناوله أو نشره سابقاً وذلك على مسئوليتي الشخصية ...

التوقيع

محمد حسان عبدالشكور

شكر وتقدير

الحمد لله رب العالمين، الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله وتوفيقه أنجز هذا العمل؛ فله الحمد أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، على ما أولاني من نعمٍ لا تُحصى، وما وفقني إليه من جهدٍ وعلمٍ في إعداد هذه الرسالة. وأسأله سبحانه أن يجعلها خالصةً لوجهه الكريم، وأن ينفع بها طلبة العلم والباحثين، وأن يكتب لي بها الأجر والثواب.

أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور/ كمال عبد السلام علي حسن، الذي كان له الفضل الأكبر بعد الله تعالى في توجيهي وإرشادي؛ فقد منحني الكثير من وقته وجهده، وقدم لي نصائح علمية قيمة كان لها الأثر البالغ في خروج هذا العمل بهذه الصورة. أسأل الله أن يجزيه خير الجزاء، ويبارك في صحته وعلمه.

كما أتقدم بجزيل الشكر للدكتور/ موسى عبد الجليل أمين، على ما قدمه من دعم ومساندة علمية ومعنوية أسهمت في إنجاز هذه الرسالة، سائلاً المولى أن يوفقه في مسيرته العلمية، ويرزقه السداد في كل ما يقدم.

وأخص بالشكر الأستاذ الدكتور/ محمد إسماعيل عبد الله، الذي تفضل بقبول مناقشة هذه الرسالة، وقد أسهمت ملاحظاته البناءة وتوجيهاته السديدة في إثراء العمل وزيادة قيمته العلمية؛ فأسأل الله أن يمهده بالعافية، وأن يجعل ما قدمه من علم ونصح في ميزان حسناته.

كما أعبر عن تقديري للأستاذ الدكتور المساعد/ محمد مصطفى الغندور، لمشاركته في لجنة المناقشة والحكم؛ فقد كانت ملاحظاته الدقيقة وتوجيهاته العلمية إضافة مهمة لهذه الرسالة، أدعو الله أن ينفع به، وأن يفتح له أبواب الخير والبركة في حياته وعمله.

إلى جانب ذلك، أتوجه بخالص الشكر لأعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة في كلية التجارة - جامعة المنصورة على دعمهم المستمر، والشكر موصول للكلية لما وفرت له من بيئة أكاديمية محفزة؛ داعياً الله أن يبارك في جهودهم، وأن يجعل ما يقدمونه من علم وتعليم سبباً في رفعة الأجيال.

وفي سياق الربط بين الجانب الأكاديمي والممارسة العملية، أعرب عن امتناني للخبرات المهنية التي اكتسبتها خلال عملي مديراً للحسابات، وما أتاحت لي من فرص للتعامل مع عدد من شركات التطوير العقاري، مما أثرى الجانب التطبيقي للرسالة وعزز من ربطها بالواقع المهني بما يحقق الفائدة المرجوة للباحثين والمختصين.

كما أرفع أسمى آيات الامتنان لوالديّ الكريمين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويجعل ما قدماه لي من رعاية في ميزان حسناتهما. وأتوجه بالشكر لإخوتي الأعزاء الذين كانوا لي سنداً و عوناً، ولأسرتي الغالية؛ زوجتي الحبيبة وابني العزيز، الذين أحاطوني بكل أشكال الدعم والتشجيع طوال مسيرة إعداد هذه الرسالة، فكان لصبرهم وتضحياتهم الأثر الأكبر في مثابرتي وإنجازي؛ أدعو الله أن يحفظهم ويبارك في أعمارهم وصحتهم، ويجزيهم عني خير الجزاء.

وأخيراً، أتقدم بوافر الشكر لكل من مد لي يد العون ولو بكلمة طيبة، سائلاً الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل نافعاً للعلم وأهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

الباحث

المستخلص

مستخلص الرسالة

المكتبة المركزية

اسم الكلية: التجارة	القسم: المحاسبة	رقم الاستدعاء:
اسم الباحث: محمد حسان عبد الشكور	الدرجة العلمية: ماجستير	تاريخ الرسالة:
عنوان الرسالة: أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء على جودة التقارير المالية: دراسة تطبيقية على شركات التطوير العقاري		
المستخلص		
<p>تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء على جودة التقارير المالية لشركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة (٢٠٢١-٢٠٢٤). استندت إلى بيانات منشورة لـ (٣٢) شركة، وتم بناء مؤشر إفصاح مركب (ALLDIS) من بُعدين رئيسيين: متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) المعدل ٢٠١٩ (DISEAS48)، ومتطلبات الإفصاح الإضافية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية لسنة ٢٠٢٢ (DISFRA)، مع اختبار أثره وأثر أبعاده باستخدام نموذج جونز المعدل (Dechow et al., 1995) ونماذج انحدار متعددة بمتغيرات رقابية مثل حجم الشركة (Size)، والرافعة المالية (LEV)، ومستوى النقدية (Cash)، ونسبة التداول (CA_CL)، ومعدل العائد على الأصول (ROA).</p> <p>أظهرت النتائج أن الالتزام بمؤشر الإفصاح لمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) يرتبط سلبًا ودالًا إحصائيًا بمستوى إدارة الأرباح، بما يعزز جودة التقارير المالية، بينما لم يُظهر كل من المؤشر الكلي (ALLDIS) ومؤشر متطلبات الهيئة (DISFRA) أثرًا معنويًا، مما يعكس أن الالتزام التنظيمي قد يكون شكليًا أكثر من كونه جوهريًا. وتُفسر هذه النتائج في ضوء مجموعة من النظريات مثل الشرعية، والمؤسسية، ورأس المال البشري، والتكلفة والعائد، كما تُسهم في سد فجوة بحثية محلية عبر إبراز دور البُعد المعياري في تحسين جودة التقارير المالية، وربط الإفصاح المحاسبي بالإطار الدولي (IFRS 15)، مما يدعم تطوير السياسات التنظيمية والممارسات العملية في قطاع العقارات.</p>		
الكلمات المفتاحية للموضوعات ذات الصلة:		
الإفصاح المحاسبي - معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) الإيراد من العقود مع العملاء - جودة التقارير المالية - شركات التطوير العقاري - قطاع العقارات.		

Abstract

Central Library

Thesis Abstract

Faculty: Commerce	Department: Accounting	Call No:
Researcher: Mohamed Hassaan Abd ELShakour	Degree: Master's	Date:
Title of Thesis: The Impact of Compliance with the Disclosure Index for Revenue from Contracts with Customers on Financial Reporting Quality: An Empirical Study on Real Estate Development Companies		
Abstract		
<p>This study aims to analyze the impact of compliance with the disclosure index for revenue from contracts with customers on the financial reporting quality of real estate development companies listed on the Egyptian Stock Exchange during the period 2021–2024. The study is based on published data from 32 firms, and a composite disclosure index (ALLDIS) was constructed from two main dimensions: the requirements of Egyptian Accounting Standard No. 48 (amended 2019) (DISEAS48), and the additional disclosure requirements issued by the Financial Regulatory Authority in 2022 (DISFRA). The effect of the index and its dimensions was tested using the Modified Jones Model (Dechow et al., 1995) and multiple regression models with control variables such as firm size, leverage, cash holdings, current ratio, and return on assets. The results show that compliance with the disclosure index of Egyptian Accounting Standard No. 48 is negatively and significantly associated with earnings management, thereby enhancing financial reporting quality. In contrast, neither the overall disclosure index (ALLDIS) nor the FRA requirements (DISFRA) exhibited significant effects, suggesting that regulatory compliance may be more formal than substantive. These findings are interpreted in light of theories such as legitimacy, institutional theory, human capital, and cost–benefit, and contribute to bridging a local research gap by highlighting the normative dimension in improving financial reporting quality and linking accounting disclosure to the international framework (IFRS 15).</p>		
Keywords: Accounting disclosure – Egyptian Accounting Standard No. 48 – Revenue from contracts with customers – Financial reporting quality – Real estate development companies – Real estate sector.		

قائمة المحتويات

الصفحة	الموضوع
١٧:١	الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
٤:٢	١/١ مقدمة الدراسة
١٢:٤	٢/١ عرض وتحليل الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة
١٣:١٢	٣/١ مشكلة الدراسة
١٤:١٣	٤/١ نموذج الدراسة
١٥:١٤	٥/١ أهداف الدراسة
١٥	٦/١ أهمية الدراسة
١٥	٧/١ فروض الدراسة
١٦	٨/١ نطاق وحدود الدراسة
١٧:١٦	٩/١ منهجية الدراسة
١٧	١٠/١ محتوى الدراسة
٣٥:١٨	الفصل الثاني: الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء لشركات التطوير العقاري
٢٠:١٩	مقدمة
٣٤:٢٠	١/٢ التأسيس الفكري للإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء
٢٣:٢٠	١/١/٢ ماهية ومفهوم الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء
٢٤:٢٣	٢/١/٢ اتجاه الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء
٢٥:٢٤	٣/١/٢ مستوى الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء
٢٨:٢٥	٤/١/٢ تصنيفات الإفصاح المحاسبي
٢٥	١/٤/١/٢ الإفصاح المحاسبي من حيث نوعية الإفصاح
٢٦:٢٥	٢/٤/١/٢ الإفصاح المحاسبي من حيث اتجاه الإفصاح
٢٦	٣/٤/١/٢ الإفصاح المحاسبي من حيث مستوى الإفصاح
٢٨:٢٧	٤/٤/١/٢ تفسير العلاقة بين تصنيفات الإفصاح المحاسبي
٣٠:٢٨	٥/١/٢ الأساليب العامة للإفصاح المحاسبي
٣٤:٣٠	٢/٢ التحليل المنهجي لعناصر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء لشركات التطوير العقاري
٣٥	ملخص الفصل الثاني
٥٥:٣٦	الفصل الثالث: جودة التقارير المالية في شركات التطوير العقاري
٣٨:٣٧	مقدمة
٣٩:٣٨	١/٣ مفهوم جودة التقارير المالية
٤٠:٣٩	٢/٣ أهمية وأهداف جودة التقارير المالية
٤٣:٤٠	٣/٣ العوامل المؤثرة في جودة التقارير المالية

٤٩:٤٣	٤/٣ مقاييس جودة التقارير المالية
٤٥	Healy, 1985 نموذج ١/٤/٣
٤٦	DeAngelo, 1986 نموذج ٢/٤/٣
٤٦	McNichols & Wilson, 1988 نموذج ٣/٤/٣
٤٧:٤٦	Dechow & Sloan, 1991 نموذج ٤/٤/٣
٤٧	Jones, 1991 نموذج ٥/٤/٣
٤٨:٤٧	Dechow et al., 1995 نموذج ٦/٤/٣
٤٨	Kasznik, 1999 نموذج ٧/٤/٣
٤٩:٤٨	Dechow & Dichev, 2002 نموذج ٨/٤/٣
٤٩	Kothari et al., 2005 نموذج ٩/٤/٣
٥٤:٥٠	٥/٣ تفسير العلاقة بين الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء وجودة التقارير المالية في شركات التطوير العقاري
٥٠	Cost-Benefit Theory ١/٥/٣
٥٠	Human Capital Theory ٢/٥/٣
٥١:٥٠	Signaling Theory ٣/٥/٣
٥١	Legitimacy Theory ٤/٥/٣
٥١	Agency Theory ٥/٥/٣
٥١	Institutional Theory ٦/٥/٣
٥٢:٥١	Positive Accounting Theory ٧/٥/٣
٥٢	Stakeholder Theory ٨/٥/٣
٥٤:٥٢	٩/٥/٣ منظور الدراسات السابقة في تفسير العلاقة بين الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء وجودة التقارير المالية في شركات التطوير العقاري
٥٥	ملخص الفصل الثالث
٧٣:٥٦	الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية
٥٧	مقدمة
٦٣:٥٨	١/٤ تصميم الدراسة
٥٨	١/١/٤ عينة ومصادر بيانات الدراسة
٦٢:٥٨	٢/١/٤ متغيرات الدراسة
٦٣:٦٢	٣/١/٤ نماذج اختبار فروض الدراسة
٦٩:٦٣	٢/٤ نتائج الدراسة
٦٤:٦٣	١/٢/٤ الإحصاءات الوصفية
٦٦:٦٥	٢/٢/٤ مصفوفة الارتباط
٦٩:٦٦	٣/٢/٤ نتائج اختبار فروض الدراسة

٧٣:٦٩	٣/٤ مناقشة نتائج الدراسة
٧٠	١/٣/٤ نتائج الفرض الرئيسي
٧١:٧٠	٢/٣/٤ نتائج الفرض الفرعي الأول
٧١	٣/٣/٤ نتائج الفرض الفرعي الثاني
٧٢:٧١	٤/٣/٤ استنتاجات الدراسة
٧٣:٧٢	٥/٣/٤ النتائج النظرية للدراسة
٧٥:٧٤	المساهمة العلمية والعملية والمنهجية والتوصيات والدراسات المستقبلية
٩٤:٧٦	المراجع
٩٦:٩٥	الملاحق
٩٨:٩٧	ملخص الرسالة باللغة العربية
I: II	ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية

قائمة الجداول

الصفحة	البيان
٣٤:٣٠	جدول رقم (١/٢) إطار منهجي لعناصر الإفصاح المحاسبي وفقاً لمعيار الإيراد من العقود مع العملاء رقم (٤٨)، ومتطلبات الإفصاح الإضافية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بنشاط التطوير العقاري، وذلك في ضوء تصنيفات الإفصاح المحاسبي من حيث النوع والاتجاه والمستوى
٦٠:٥٩	جدول رقم (١/٤) عناصر المؤشر المركب المقترح للإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء
٦٤	جدول رقم (٢/٤) الإحصاءات الوصفية
٦٦	جدول رقم (٣/٤) مصفوفة الارتباط
٦٧	جدول رقم (٤/٤) النموذج الأول: أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح الكلي على جودة التقارير المالية لشركات التطوير العقاري
٦٨	جدول رقم (٥/٤) النموذج الثاني: أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح وفقاً لمعيار رقم (٤٨) على جودة التقارير المالية لشركات التطوير العقاري
٦٩	جدول رقم (٦/٤) النموذج الثالث: أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية على جودة التقارير المالية لشركات التطوير العقاري

قائمة الأشكال

الصفحة	البيان
١٤	شكل رقم (١/١) متغيرات الدراسة
٢٨	شكل رقم (١/٢) العلاقة بين تصنيفات الإفصاح المحاسبي
٤٣	شكل رقم (١/٣) العوامل المؤثرة في جودة التقارير المالية

قائمة التعريفات الأساسية

م	المصطلح	التعريف
١	معياري المحاسبة المصري رقم (٤٨) الإيراد من العقود مع العملاء	معياري محلي يحدد كيفية الاعتراف بالإيراد من العقود مع العملاء، مستمد من معيار التقارير المالية الدولية IFRS 15، بما يعزز الشفافية وجودة التقارير المالية.
٢	الإيراد من العقود مع العملاء	المبالغ التي تحققها الشركة من خلال تقديم الخدمات أو بيع المنتجات للعملاء بموجب العقود المبرمة بين الطرفين.
٣	الإفصاح الشامل	يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالعقود مع العملاء لضمان الشفافية وتحسين جودة التقارير المالية.
٤	الإفصاح العادل	إعداد التقارير المالية بشكل متوازن عند عرض الإيراد من العقود مع العملاء، بما يحقق العدالة بين جميع الأطراف دون تفضيل جهة معينة على أخرى.
٥	الإفصاح الكافي	تقييم الحد الأدنى من المعلومات الضرورية عن الإيراد من العقود مع العملاء لتجنب التضليل للحقائق، مع مراعاة اختلاف احتياجات الأطراف المعنية.
٦	الإفصاح الملائم	توفير معلومات ذات قيمة عن الإيراد من العقود مع العملاء تتناسب مع ظروف الشركات وتساعد أصحاب المصلحة في اتخاذ قرارات دقيقة.
٧	الإفصاح الوقائي	تقديم المعلومات المحاسبية المتعلقة بالعقود مع العملاء بما يمنع التضليل ويحمي النظام المحاسبي، مع التركيز على الشفافية والموضوعية.
٨	الإفصاح التثقيفي	يعتمد على وجود مستثمر عاقل قادر على تحليل الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء وإجراء تقييمات مقارنة دقيقة.
٩	جودة التقارير المالية	قدرة التقارير المالية على تمثيل المعلومات المتعلقة بالإيراد من العقود مع العملاء بشكل صادق وملائم، بحيث تكون قابلة للمقارنة والتحقق والفهم، ومتاحة في الوقت المناسب.
١٠	الخصائص النوعية الرئيسية للمعلومات المالية	تشمل الخصائص النوعية الرئيسية للإفصاحات خاصية الملاءمة ، التي تساهم بشكل كبير في تحسين قرارات المستخدمين. كما تشمل هذه الخصائص خاصية التمثيل الصادق ، إذ يشترط تحقيقها أن تتسم المعلومات بثلاث خصائص رئيسية، أن تكون كاملة، محايدة، وخالية من الأخطاء.
١١	الخصائص النوعية المعززة للمعلومات المالية	تشمل الخصائص النوعية المعززة للمعلومات المالية خاصية القابلية للمقارنة ، والتي تمكن المستخدمين التعرف على أوجه التشابه والاختلاف بين العناصر. كما تشمل هذه الخصائص خاصية القابلية للتحقق ، إذ تساهم في التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، مما يعزز من مصداقية المعلومات المقدمة للمستخدمين. من ناحية أخرى، تشمل هذه الخصائص خاصية التوقيت المناسب ، حيث يجب أن تكون المعلومات متاحة للمستخدمين في الوقت المناسب لدعم اتخاذ القرار. كذلك، تشمل هذه الخصائص خاصية القابلية للفهم ، حيث إن تحديد المعلومات وتوضيحها وعرضها بشكل واضح ومختصر يجعلها سهلة الفهم.
١٢	التطوير العقاري	مجموعة من العمليات والأنشطة التي تهدف إلى تحسين المشروعات العقارية، سواء كانت أراضي أو سكنية أو تجارية.

قائمة الاختصارات

المصطلح بالإنجليزية	الاختصار	المصطلح بالعربية	م
Generally Accepted Accounting Principles	GAAP	المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا	١
International Accounting Standards Board	IASB	مجلس معايير المحاسبة الدولية	٢
International Accounting Standards	IAS	المعايير المحاسبية الدولية	٣
International Financial Reporting Standards	IFRS	المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية	٤
International Financial Reporting Standards 15	IFRS 15	المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٥	٥
International Financial Reporting Interpretations Committee	IFRIC	لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية	٦
International Financial Reporting Interpretations Committee Interpretation 13	IFRIC 13	تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رقم ١٣	٧
International Financial Reporting Interpretations Committee Interpretation 15	IFRIC 15	تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رقم ١٥	٨
International Financial Reporting Interpretations Committee Interpretation 18	IFRIC 18	تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رقم ١٨	٩
Standing Interpretations Committee Interpretation 31	SIC 31	تفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم ٣١	١٠
International Standard on Auditing	ISA	معايير المراجعة الدولية	١١
Environmental, social, and governance information	ESG	المعلومات البيئية والاجتماعية والحوكمة	١٢
Leverage	LEV	الرافعة المالية	١٣
Current ratio	CA-CL	نسبة التداول	١٤
The Egyptian Exchange	EGX	البورصة المصرية	١٥
Real Estate Companies	REC	شركات التطوير العقاري	١٦

الفصل الأول:

الإطار العام للدراسة

١/١ مقدمة الدراسة

يوفر الإفصاح المحاسبي معلومات دقيقة وملائمة (Relevance) للمستخدمين، ويجب أن تتسم هذه المعلومات بالوضوح والتمثيل الصادق (Faithful Representation)، بما يعزز الشفافية ويدعم اتخاذ القرارات (Alslihat et al., 2017, p.106).

وتتضح أهمية هذه الخصائص من خلال الدور المحوري للإفصاح في توصيل المعلومات المرتبطة بأنشطة الشركات إلى الأطراف الخارجية. ويُعد الإفصاح كذلك أداة أساسية للتواصل بين الشركات وأصحاب المصلحة، الذين هم الأكثر نفوذاً في توجيه الإدارة نحو تحسين الأداء والحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات. ولا يقتصر أثر الإفصاح على هؤلاء فحسب، بل يشمل الموظفين، والهيئات الحكومية، والوكلاء، والعملاء، والموردين، والمجتمع ككل (Ahmed et al., 2023, p.4; Zamil et al., 2023, p.233).

ويتضمن الإفصاح المحاسبي مستويات متعددة تعكس طرق تقديم المعلومات، كالإفصاح الشامل، والإفصاح العادل، والإفصاح الكافي. كما يتخذ اتجاهات ترتبط بالمبادئ التي تُدعم جودة التقارير المالية، ومنها الإفصاح الوقائي، والإفصاح الملائم، والإفصاح التثقيفي (Barrak et al., 2020, p.14000:14002). وإلى جانب ذلك، يضم نوعين رئيسيين وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية، وهما الإفصاح الإلزامي، والإفصاح الطوعي (Khomsatun and Fikry, 2023, p.468).

إذ يشير الإفصاح الإلزامي إلى المعلومات التي يتعين تقديمها طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، بينما يعتبر أي إفصاح إضافي خارج هذا الإطار إفصاحاً طوعياً. وتزداد قيمة هذه الإفصاحات عندما تُقدم المعلومات بجودة عالية تعزز القابلية للفهم (Rashid and Jaf, 2023, p.929:931). كما يتحدد مستوى كل من جودة وكمية المعلومات المفصح عنها في التقرير السنوي للشركة وفق مجموعة من العوامل، من أهمها درجة التنمية الاقتصادية، وتطور مهنة المحاسبة، والتشريعات السارية، ووجود أنظمة متقدمة (Alnabsha et al., 2018, p.20).

ويؤدي تحسين مستوى الإفصاح المحاسبي إلى دعم قرارات استثمارية أكثر فعالية، كما يساعد المستثمرين على تقييم القيمة المستقبلية للشركة بشكل أفضل، مما يُسهم في زيادة قيمتها، وتتفاعل الأسواق الرأسمالية بشكل إيجابي مع زيادة مستوى الإفصاح، حيث يدل ذلك على أن الإفصاح الأكثر شمولاً يحقق نتائج أفضل من المحدود (Abad et al., 2020, p.6; Cai, 2023, p.162). وهذا يؤكد أن الإفصاح الشامل ليس مجرد التزام قانوني، بل أداة استراتيجية لتعزيز ثقة المستثمرين.

وقد برزت أهمية مصداقية التقارير المالية بوضوح بعد الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام ٢٠٠٨، وشهدت انهيار العديد من الشركات الكبرى نتيجة لممارسات الغش والتلاعب من أجل توفير تقارير مالية مضللة، أدى ذلك إلى تراجع ثقة مستخدمي المعلومات المحاسبية (Muhi and Benaissa, 2023, p.2:3). ومن ثم، فإن الالتزام بمعايير التقارير المالية الدولية ضرورة لضمان ملاءمة المعلومات وتمثيلها بصورة صادقة وموضوعية وكافية وفي الوقت المناسب، مما يعزز الشفافية ويُمكن المستثمرين وصناع القرار من اتخاذ قرارات رشيدة في أسواق رأس المال (Altaji and Alokdeh, 2019, p.2372; Rezaei Pitenoiei et al., 2021, p.542).

وتأكيداً على هذا التوجه، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) في مايو ٢٠١٤ معيار التقارير المالية الدولية رقم ١٥ (IFRS 15) بعنوان "الإيراد من العقود مع العملاء". إذ يتضمن المبادئ المحاسبية لجميع الإيرادات الناتجة عن العقود مع العملاء، ليحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم ١٨ "الإيراد"، ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١١ "عقود الإنشاء"، إلى جانب إلغاء عدد من التفسيرات المتعلقة بالإيراد مثل (IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 18) وتفسير (SIC 31). كما يهدف هذا المعيار إلى

توفير إطار شامل وفعال للاعتراف بالإيراد وقياسه وعرضه والإفصاح عنه. وأصبح تطبيقه إلزاميًا للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١٨، مع السماح بالتطبيق المبكر (Boujelben and (Kobbi-Fakhfakh, 2020, p.709).

من جانب آخر، لم يقتصر تأثير هذا المعيار على المستوى الدولي فحسب، بل امتد ليترك بصمته على البيئة المصرية. ففي ١٨ مارس ٢٠١٩، أصدر وزير الاستثمار القرار رقم ٦٩ الذي قضى بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٥، والتي كانت قد حلت محل معايير المحاسبة المصرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٠٦. وجاء في نص المادة الرابعة من القرار إضافة معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) الإيراد من العقود مع العملاء، المقابل لمعيار التقرير المالي الدولي (IFRS 15). كما نصت المادة الخامسة من القرار إلغاء معياري المحاسبة المصري رقم ٨ "عقود الإنشاء" ورقم ١١ "الإيراد". على أن يكون التطبيق بداية يناير ٢٠٢٠، مع السماح بالتطبيق المبكر بشرط تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٩) عقود التأجير، الذي تم إضافته أيضًا بالقرار الوزاري رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٩ (وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ٢٠١٩، ص:١٦:١).

غير أن الظروف الاستثنائية التي صاحبت تفشي فيروس كورونا استدعت إدخال بعض التعديلات على الجدول الزمني للتطبيق. ففي ١٢ إبريل ٢٠٢٠، أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارًا بتأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة والتعديلات المصاحبة لها على القوائم المالية الدورية، وقصرها على القوائم المالية السنوية بنهاية عام ٢٠٢٠، مع إلزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وكافة الكيانات الخاضعة للهيئة بالإفصاح الشامل عن أثر الجائحة على أوضاعها الاقتصادية، وذلك تيسيرًا على تلك الكيانات في ظل حالة عدم اليقين التي فرضتها الأزمة (https://fra.gov.eg/fra_news/efsa_875). واستمراريًا لهذه الظروف، أعلنت الهيئة في ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠، عن تأجيل تطبيق ثلاثة معايير محاسبية مصرية مستحدثة لبداية عام ٢٠٢١، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٧١ بشأن تأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية أرقام (٤٧) الأدوات المالية، (٤٨) الإيراد من العقود مع العملاء، (٤٩) عقود التأجير على القوائم المالية، والتي كان من المقرر صدورها خلال عام ٢٠٢٠ (https://fra.gov.eg/fra_news/efsa_919). ويعكس هذا التأجيل التحديات التي تواجه تطبيق المعايير في بيئات اقتصادية غير مستقرة، وهو ما يبرز أهمية دراسة أثر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء على جودة التقارير المالية في ظل هذه الظروف.

وفي سياق التحديات التطبيقية التي واجهت بعض القطاعات، وخاصة نشاط التطوير العقاري، برزت الحاجة إلى توضيح معالجات محاسبية خاصة تتعلق بتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) الإيراد من العقود مع العملاء. فقدمت شركات التطوير العقاري طلبات لدراسة التطبيقات المختلفة للمعيار، وبالأخص معالجة مسألة الاعتراف بالشيكات المستلمة من العملاء عن العقود التي لم يتم تسليم العقارات محلها. وفي ضوء ذلك، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في ١٢ يناير ٢٠٢٢ بيانًا يوضح بعض المعالجات المحاسبية المرتبطة بنشاط التطوير العقاري.

كما منحت الهيئة فترة انتقالية محددة تتيح للمطورين العقاريين الذين كانوا يعترفون بالشيكات المستلمة قبل تسليم العقار الاستمرار في تلك المعالجة على عقود البيع المبرمة أو التي ستنرم حتى نهاية السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ أو ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، بحسب الأحوال، وذلك حتى تسليم تلك العقارات للعملاء بالشروط التالية:

^١ ومن الجدير بالذكر أن معايير المحاسبة المصرية تمثل في جوهرها ترجمة لمعايير المحاسبة الدولية (IAS/IFRS) الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، مع بعض الاستثناءات المحدودة التي تضمن اتساقها مع القوانين والتشريعات المصرية.

• عند استلام المطور العقاري شيكات من العميل قبل تسليم العقار محل العقد، يتم الاعتراف بها من خلال تخصيص حساب مستقل في تاريخ استلام الشيكات ضمن الأصول المالية بقائمة المركز المالي "حساب أوراق قبض عن وحدات لم يتم تسليمها". وذلك مقابل تخصيص حساب مستقل آخر بنفس قيمة هذه الشيكات ضمن الالتزامات المالية بقائمة المركز المالي "حساب التزامات عن شيكات مستلمة من العملاء".

• وعند تحصيل قيمة شيك أو أكثر من هذه الشيكات، يتم الاعتراف بها من خلال تخفيض "حساب أوراق قبض عن وحدات لم يتم تسليمها"، مقابل حساب النقدية. وفي الوقت نفسه، يتم تخفيض "حساب التزامات عن شيكات مستلمة من العملاء"، مقابل حساب مقدمات من العملاء بنفس قيمة النقدية المحصلة.^٢

من ناحية أخرى، ألزمت الهيئة شركات التطوير العقاري بتقديم متطلبات إفصاح إضافية إلى جانب ما تفرضه معايير المحاسبة المصرية المعدلة الصادرة وفقاً لقرار وزير الاستثمار رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٩ (الهيئة العامة للرقابة المالية، ٢٠٢٢، ص:١). وسيتناول الباحث هذه المتطلبات عند اقتراح مؤشر مركب للإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء، وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٨)، وهذه المتطلبات الإضافية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التطوير العقاري يمثل أحد أهم محاور النشاط الاقتصادي في مصر، إذ يعتبر وسيلة رئيسية للادخار ومخزوناً للثروة لدى شريحة واسعة من المجتمع. وأوضح أن هذا النشاط يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتوريق، وقيد الشركات العقارية في البورصة، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري. وأكد كذلك على أهمية إصدار تشريع ينظم "البيع على الخريطة" الخاص بتعاقدات العملاء على وحدات لم يتم بناؤها بعد، منوهاً إلى أن هناك مناقشات جارية مع بعض المطورين ووزارة الإسكان وخبراء قانونيين لدراسة جدوى إنشاء صندوق لحماية حقوق مشتري العقارات وتحديد آلية عمله، على غرار صندوق حماية المستثمر في سوق المال (https://fra.gov.eg/fra_news/efsa_398).

٢/١ عرض وتحليل الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة

دراسة (عيد، ٢٠١٨) بعنوان:

"أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ١٥ "الإيراد من العقود مع العملاء" على جودة التقارير المالية"

استهدفت الدراسة تحليل أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم (١٥) الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء على كل من الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، والتحفط المحاسبي، وإدارة الأرباح كمقاييس لجودة التقارير المالية، وذلك من خلال دراسة تحليلية لمعرفة أثر متطلبات الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولية رقم (١٥) في مصر. وتوصلت الدراسة إلى أن متطلبات هذا المعيار تُسهم في تحسين وزيادة جودة المعلومات المحاسبية من خلال توفير معلومات أكثر ملاءمة ومصداقية وذات شفافية عالية، مع تحقيق الاتساق في تطبيق السياسات المحاسبية، مما يعزز خاصية القابلية للمقارنة بين الشركات.

دراسة (هاشم، ٢٠١٨) بعنوان:

"تقييم وتحليل معيار المحاسبة الدولي للتقارير المالية IFRS 15 (الإيرادات من العقود مع العملاء)

وأثره على مصداقية وجودة التقارير المالية"

^٢ أشار البيان فقط إلى الأصول المالية والالتزامات المالية دون تحديد ما إذا كانت متداولة أو غير متداولة، تاركاً التصنيف لتقدير كل شركة وفقاً لطبيعة عقودها وتوقيت تسليم الوحدات.

استهدفت الدراسة تقييم وتحليل أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ١٥ (IFRS 15) الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء على كل من جودة المعلومات المحاسبية، وجودة الأرباح، ودرجة الشفافية والإفصاح في القوائم المالية، والتحفيز المحاسبي كمقاييس لجودة التقارير المالية، وذلك من خلال دراسة ميدانية لعينة مكونة من ١٠٢ شخص لمعرفة أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم (١٥) على جودة التقارير المالية في مصر.

وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد أثر إيجابي لتطبيق هذا المعيار على مصداقية وجودة التقارير المالية.
دراسة (Trabelsi, 2018) بعنوان:

"IFRS 15 Early Adoption and Accounting Information: Case of Real Estate Companies in Dubai"

"التبني المبكر للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٥ (IFRS 15) والمعلومات المحاسبية:

دراسة حالة شركات التطوير العقاري في دبي"

استهدفت الدراسة أثر التبني المبكر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥ (IFRS 15) على جودة المعلومات المحاسبية من حيث الأرباح وحقوق الملكية، وذلك من خلال دراسة تحليلية لعينة مكونة من جميع شركات التطوير العقاري (REC) المقيدة في سوق دبي المالي بالإمارات العربية المتحدة (DFM) لسنة ٢٠١٥، والتي بلغت ٨ شركات، منها ٣ شركات فقط تبنت معيار التقرير المالي الدولي رقم (١٥) مبكرًا، إذ تعتبر هذه الشركات الثلاث الأكبر في سوق دبي المالي بحصة سوقية تبلغ ٦٢٪. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك أثر إيجابي للتبني المبكر لهذا المعيار على جودة المعلومات المحاسبية من حيث الأرباح وحقوق الملكية.

دراسة (Altaji & Alokdeh, 2019) بعنوان:

"The Impact of the Implementation of International Financial Reporting Standards no.15 on Improving the Quality of Accounting Information"

"أثر تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٥ على تحسين جودة المعلومات المحاسبية"

استهدفت الدراسة أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (١٥) الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء على جودة المعلومات المحاسبية من حيث الملاءمة والتمثيل الصادق، وذلك من خلال دراسة ميدانية لعينة مكونة من ١٠٠ مراجع خارجي من شركات المراجعة الأربع الكبرى في الأردن. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك أثرًا ذا دلالة إحصائية لتطبيق هذا المعيار على تحسين الملاءمة والتمثيل الصادق للمعلومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية.

دراسة (Bernouilly & Wondabio, 2019) بعنوان:

"Impact of Implementation of IFRS 15 on the Financial Statements of Telecommunication Company (case study of PT XYZ)"

"أثر تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٥ (IFRS 15) على القوائم المالية لشركات

الاتصالات: دراسة حالة شركة PT XYZ"

استهدفت الدراسة أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥ (IFRS 15) الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء على القوائم المالية لشركات الاتصالات، وذلك من خلال دراسة تحليلية لقياس الإيرادات، والاعتراف بها، وعرضها، والإفصاح عنها في التقارير المالية وفقًا لمتطلبات المعيار، بالإضافة إلى تحديد التغييرات اللازمة للتكيف مع تطبيق هذا المعيار في شركة اتصالات PT XYZ في إندونيسيا.

وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (١٥) لن يؤثر إيجابياً على التقارير المالية فقط، بل سيتطلب أيضاً إدخال تغييرات في بيئة الرقابة الداخلية، ونظم المعلومات، وآليات احتساب مكافآت الموظفين، ومؤشرات الأداء الرئيسية، وكذلك العلاقات مع المستثمرين.

دراسة (حسن، ٢٠٢٠) بعنوان:

"أثر تطبيق معايير المحاسبة المصرية المضافة على تحسين جودة المعلومات المحاسبية في ضوء جائحة كورونا (COVID-19) (دراسة ميدانية)"

استهدفت الدراسة أثر تطبيق معايير المحاسبة المصرية المضافة أرقام (٤٧) الأدوات المالية، و(٤٨) الإيراد من العقود مع العملاء، و(٤٩) عقود التأجير، على جودة المعلومات المحاسبية في ضوء جائحة كورونا (COVID-19)، وذلك من خلال دراسة ميدانية لعينة مكونة من ١٥٠ مشاركاً من المراجعين الخارجيين، والمديرين الماليين، والمحللين الماليين، والأكاديميين المتخصصين في المحاسبة المالية، والمهتمين بتدريس معايير التقارير المالية الدولية في مصر.

وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق معايير المحاسبة المصرية المضافة في ظل جائحة كورونا يساهم بشكل فعال في تحسين جودة المعلومات المحاسبية، والتي تم التعبير عنها من خلال الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية الواردة ضمن هذه المعايير.

دراسة (ضيف، ٢٠٢٠) بعنوان:

"أثر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي ١٥ "الإيراد من العقود مع العملاء" على جودة الأرباح المحاسبية" دراسة ميدانية على الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية"

استهدفت الدراسة أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (١٥) الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء على جودة الأرباح المحاسبية، بالاعتماد على إطار نظري مستمد من نظرية الوكالة. واستخدمت الدراسة كلاً من الاستحقاقات الاختيارية والقيمة المعلوماتية للأرباح كمقياسين لجودة الأرباح المحاسبية، وذلك من خلال دراسة ميدانية لعينة مكونة من ١٠٨ شركة مدرجة بالسوق السعودي المالي خلال عامي ٢٠١٧، ٢٠١٨.

وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد أثر معنوي لتطبيق معيار التقرير المالي الدولي رقم (١٥) على جودة الأرباح المحاسبية مقاسه بالقيمة المعلوماتية لها، حيث أصبحت الأرباح التي تم الإفصاح عنها بالقوائم المالية للشركات المقيدة في السوق السعودي المالي بعد تطبيق المعيار أكثر معلوماتية لأصحاب المصلحة، بصرف النظر عن طبيعة القطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه.

دراسة (علي، ٢٠٢٠) بعنوان:

"تحسين جودة المعلومات المحاسبية وإدارة الأرباح في ضوء معيار التقارير المالية الدولي رقم ١٥"

استهدفت الدراسة أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم (١٥) الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء على جودة المعلومات المحاسبية وإدارة الأرباح والتحفيز المحاسبي، وذلك من خلال دراسة ميدانية لمتطلبات الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح المحاسبي وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولية رقم ١٥، بالتطبيق على عينة مكونة من ٢١٠ شخصاً (٧٠ محاسباً أو مديراً مالياً، و٦٠ مأموراً ومراجع ضرائب، و٨٠ مراقب حسابات) في مصر.

وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لتطبيق متطلبات الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح المحاسبي وفقاً لهذا المعيار على المتغيرات المحاسبية (الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، والإفصاح المحاسبي، وعدم تماثل المعلومات، والتحفيز المحاسبي، وإدارة الأرباح).

دراسة (الجندي، ٢٠٢١) بعنوان:

"أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) "الإيراد من العقود مع العملاء" على تحسين جودة المعلومات المحاسبية لزيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية - دراسة ميدانية"

استهدفت الدراسة أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) الإيراد من العقود مع العملاء على جودة المعلومات المحاسبية، وذلك من خلال دراسة ميدانية لعينة مكونة من ١٥٠ مشاركاً من أعضاء هيئة التدريس والمحاسبين في الشركات والمراجعين الداخليين ومراقبي الحسابات في مصر. وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد أثر معنوي إيجابي لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) على جودة المعلومات المحاسبية، حيث ساهم في تحسين خصائصها المتمثلة في الملاءمة والتمثيل الصادق والقابلية للمقارنة والقابلية للفهم.

دراسة (Oluwagbemiga, 2021) بعنوان:

"The influence of IFRS adoption on the quality of financial reporting in Nigerian listed companies"

"أثر تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على جودة التقارير المالية في الشركات المقيدة في سوق نيجيريا المالي"

استهدفت الدراسة أثر تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) على جودة التقارير المالية في الشركات المقيدة في سوق نيجيريا المالي، من حيث بناء مؤشر للإطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) من المعلومات المحاسبية التي تم الإفصاح عنها بالتقارير المالية كمقياس لجودة التقارير المالية، وذلك من خلال دراسة تطبيقية لعينة مكونة من ١٦٢ شركة مدرجة بسوق نيجيريا المالي خلال الفترة قبل تطبيق المعايير (٢٠٠٦)، والفترة بعد تطبيق المعايير (٢٠١٦). وتوصلت الدراسة إلى أن هناك أثر إيجابي لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) على جودة التقارير المالية.

دراسة (أحمد، ٢٠٢٢) بعنوان:

"أثر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي ١٥ "الإيراد من العقود مع العملاء" على جودة التقارير المالية - دراسة تطبيقية"

استهدفت الدراسة أثر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي ١٥ (IFRS 15) الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء على جودة التقارير المالية، باستخدام ثلاثة مقاييس لقياس جودة التقارير المالية هي ملاءمة المعلومات المحاسبية وعدم تماثل المعلومات ومستوي التحفظ المحاسبي، وذلك من خلال دراسة تطبيقية لعينة مكونة من ١٧٩ شركة مدرجة بالسوق السعودي المالي خلال الفترة قبل تطبيق المعيار (٢٠١٦): (٢٠١٧)، والفترة بعد تطبيق المعيار (٢٠١٨: ٢٠١٩).

وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم (١٥) قد زاد من ملاءمة المعلومات المحاسبية، وقلل من ظاهرة عدم تماثل المعلومات، مع وجود اختلاف نسبي لهذا الأثر حسب القطاعات الاقتصادية التي تنتمي إليها الشركات. أما بالنسبة لمستوى التحفظ المحاسبي، فلم يؤثر تطبيق المعيار على اختلافه بشكل معنوي في القوائم المالية للشركات وقطاعاتها المختلفة.

دراسة (أنور وآخرون، ٢٠٢٢) بعنوان:

"دراسة تحليلية للأثار المتوقعة من تطبيق معيار الإيراد من العقود مع العملاء IFRS 15 على جودة المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية وانعكاس ذلك على قرارات المستثمرين"

استهدفت الدراسة أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم (١٥) الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء على جودة المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية من حيث المتغيرات في الخصائص النوعية

للمعلومات المحاسبية، والتحفظ المحاسبي، وإدارة الأرباح، وذلك من خلال دراسة تحليلية لبعض الدراسات السابقة في الفكر المحاسبي المرتبطة بموضوع الدراسة للتوصل إلى رؤية شاملة عن الآثار المتوقعة من تطبيق معيار IFRS 15 في مصر. وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم (١٥) سيساعد في تحسين جودة المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية. دراسة (بدر، ٢٠٢٢) بعنوان:

"قياس أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) "الإيرادات من العقود مع العملاء" على القيمة المعلوماتية للأرباح المحاسبية - دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية" استهدفت الدراسة أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري الإيرادات من العقود مع العملاء رقم (٤٨) على القيمة المعلوماتية للأرباح المحاسبية، وذلك من خلال دراسة تطبيقية لعينة مكونة من ٩٦ شركة من الشركات غير المالية المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة قبل تطبيق المعيار (٢٠١٨: ٢٠١٩)، والفترة بعد تطبيق المعيار (٢٠٢٠: ٢٠٢١). وتوصلت الدراسة إلى أن معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) يساهم بشكل فعال في تحسين القيمة المعلوماتية للأرباح المحاسبية، مع عدم وجود اختلاف جوهري في مستوى هذه القيمة قبل وبعد تطبيق المعيار، ويرجع ذلك إلى أن عددًا من الشركات لم تُطبق المعيار خلال فترة الدراسة. دراسة (Salameh et al., 2022) بعنوان:

"The Impact of Meeting the International Financial Reporting Standards (IFRS) No. 15 on the Quality of Financial Reports in the Jordanian Construction Companies"

"أثر تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٥ على جودة التقارير المالية في شركات المقاولات الأردنية" استهدفت الدراسة أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (١٥) على جودة التقارير المالية في شركات المقاولات الأردنية، وذلك من خلال دراسة ميدانية لمتطلبات الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح المحاسبي وفقًا للمعيار، بالتطبيق على عينة مكونة من ١٩٦ مراجعًا للحسابات في الأردن. وتوصلت الدراسة إلى أن معيار التقرير المالي الدولي رقم (١٥) له أثر ذو دلالة إحصائية على جودة التقارير المالية. دراسة (Haddad & Dammak, 2023) بعنوان:

"The impact of applying IFRS 15 on improving disclosure requirements and its reflection on investor decisions of companies listed in the Iraq stock exchange"

"أثر تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٥ على تحسين متطلبات الإفصاح وانعكاسه على قرارات المستثمرين للشركات المقيدة في البورصة العراقية" استهدفت الدراسة أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥ (IFRS 15) الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء، على تحسين جودة الإفصاح وتأثيره على عملية اتخاذ القرارات للمستثمرين في الشركات المقيدة في البورصة العراقية، وذلك من خلال دراسة ميدانية لمتطلبات الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح المحاسبي وفقًا للمعيار، بالتطبيق على عينة مكونة من ٢٩٤ مستخدمًا ومعدًا للتقارير المالية في العراق.

وتوصلت الدراسة إلى أن معيار التقرير المالي الدولي رقم (١٥) له أثر إيجابي على جودة الإفصاح في التقارير المالية، وعملية اتخاذ القرارات للمستثمرين.
دراسة (Vieira et al., 2023) بعنوان:

“The Impact of IFRS 15 – Revenue from Contracts with Clients – on the Explanatory Notes of Publicly Traded Companies in Brazil”

“أثر معيار التقرير المالي الدولي رقم ١٥ - الإيراد من العقود مع العملاء - على الإيضاحات المتممة للشركات المقيدة في البورصة البرازيلية.

استهدفت الدراسة تحليل جودة الإيضاحات المتممة عند الانتقال إلى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (١٥) في البرازيل، من خلال مقارنة الآثار المتوقعة التي تم الإفصاح عنها في عام ٢٠١٧ بتلك التي حدثت بالفعل في عام ٢٠١٨، وذلك عبر تطوير مؤشر جودة الإيضاحات المتممة (IQNE) استناداً إلى دراسة (Gabriel, 2011) التي أنشأت مؤشر (IQIC) لقياس جودة المعلومات المحاسبية، وذلك من خلال دراسة تحليلية لعينة مكونة من ٤٢٩ شركة مدرجة بالسوق البرازيلي المالي خلال الفترة قبل تطبيق المعيار (٢٠١٧)، والفترة بعد تطبيقه (٢٠١٨).

وتوصلت الدراسة إلى أن ٤٥٪ من شركات العينة حصلت على أعلى درجة في مؤشر (IQNE)، حيث أفصحت مسبقاً في عام ٢٠١٧ عن نيتها لتطبيق المعيار الدولي رقم (١٥) اعتباراً من يناير ٢٠١٨، وحددت الآثار المتوقعة، وكانت إفصاحاتها في عام ٢٠١٨ متطابقة مع تلك التقديرات. في المقابل، أكثر من نصف شركات العينة إما أعادت تبويب بعض الحسابات لتحسين عرض المعلومات، أو زادت من حجم الإفصاحات، أو لم تفصح عن أي آثار متوقعة، وتمثل هذه الشركات نسبة ٧٢,١٠٪ من العينة.
دراسة (حسين وآخرون، ٢٠٢٤) بعنوان:

“أثر معيار المحاسبة المصري رقم ٤٨ على جودة المعلومات المحاسبية”

استهدفت الدراسة أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري الإيراد من العقود مع العملاء رقم (٤٨) على جودة المعلومات المحاسبية، بالاعتماد على خاصيتي الملاءمة والتمثيل الصادق باعتبارهما الخصائص الأساسية لجودة المعلومات المحاسبية، وذلك من خلال دراسة تطبيقية لعينة مكونة من ٦٢ شركة مدرجة بالبورصة المصرية خلال الفترة قبل تطبيق المعيار (٢٠٢٠)، وبعد تطبيقه (٢٠٢١).
وتوصلت الدراسة إلى أنه توجد علاقة طردية معنوية بين تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) وجودة المعلومات المحاسبية.

ومن خلال عرض وتحليل الدراسات السابقة، تتضح الفجوة البحثية كما يلي:

أولاً: فيما يخص الدراسات المتعلقة ببيئة الأعمال في مصر:

انطلقت الدراسات (عيد، ٢٠١٨؛ هاشم، ٢٠١٨؛ علي، ٢٠٢٠؛ أنور وآخرون، ٢٠٢٢) من العلاقة بين معيار التقارير المالية الدولية IFRS 15 وجودة التقارير المالية، أو جودة المعلومات المحاسبية، أو جودة المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية في سياق تطبيق معايير المحاسبة المصرية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٥. وذلك من خلال دراسة ميدانية، أو تحليلية لبعض الدراسات السابقة في الفكر المحاسبي المرتبطة بموضوع الدراسة، للتوصل إلى رؤية شاملة عن الآثار المتوقعة من تطبيق معيار IFRS 15 في مصر. وانتهت هذه الدراسات إلى أن تطبيق معيار التقارير المالية الدولية IFRS 15 يساهم بشكل فعال في تحسين جودة التقارير المالية وجودة المعلومات المحاسبية، فضلاً عن تعزيز المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية. كما يرتبط ذلك بالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية والإفصاح المحاسبي، ويؤثر على قضايا جوهرية مثل عدم تماثل المعلومات، والتحفيز المحاسبي، وإدارة الأرباح.

من ناحية أخرى، بحثت دراسات (حسن، ٢٠٢٠؛ الجنيدى، ٢٠٢١؛ بدر، ٢٠٢٢؛ حسين وآخرون، ٢٠٢٤) العلاقة بين معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) وجودة المعلومات المحاسبية، أو القيمة المعلوماتية للأرباح المحاسبية في سياق تطبيق معايير المحاسبة المصرية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٩. وذلك من خلال دراسة ميدانية، أو تطبيقية، حيث استخدمت متغيراً وهمياً يأخذ القيمة (صفر) للفترة السابقة لتطبيق المعيار، والقيمة (واحد) للفترة اللاحقة، كما هو موضح في دراستي (بدر، ٢٠٢٢؛ حسين وآخرون، ٢٠٢٤). وأشارت نتائج هذه الدراسات إلى أن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) يساهم بشكل فعال في تحسين جودة المعلومات المحاسبية والقيمة المعلوماتية للأرباح المحاسبية. ومع ذلك، لم تُظهر النتائج اختلافاً جوهرياً في مستوى القيمة المعلوماتية للأرباح المحاسبية قبل وبعد تطبيق هذا المعيار، وذلك لأن عدداً من الشركات خلال فترة دراسة (بدر، ٢٠٢٢) لم تُطبق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨).

وبذلك تتفق الدراسات المصرية على الأثر الإيجابي لتطبيق معيار المحاسبة الدولي IFRS 15 والمصري رقم (٤٨) في تحسين جودة المعلومات المحاسبية. غير أن بعض هذه الدراسات اعتمدت على المعيار الدولي قبل صدور المعيار المصري الجديد، مما يعجل نتائجها أقرب للتوقعات النظرية أكثر من ارتباطها بالتطبيق الفعلي. في حين أن باقي الدراسات التي تناولت سياق تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) اختلفت في زاوية التركيز بين الخصائص النوعية، إدارة الأرباح، والقيمة المعلوماتية للأرباح، وأظهرت نتائج متباينة بين وجود علاقة طردية معنوية وبين عدم وجود اختلاف جوهري بسبب ضعف الالتزام الفعلي من بعض الشركات.

كما تراوحت منهجية هذه الدراسات بين دراسات تحليلية، وميدانية، وتطبيقية، مما يعكس تنوع الأدلة لكنه يضعف إمكانية المقارنة المباشرة. ومع ذلك، لم تُعالج هذه الدراسات بشكل مباشر أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء على جودة التقارير المالية لشركات التطوير العقاري، وهو ما يمثل الفجوة البحثية الحالية التي تسعى الدراسة إلى محاولة سدها.

ثانياً: فيما يخص الدراسات حول بيانات العمل التي تتميز بخصائص وطبيعة قانونية وثقافية تختلف عن بيئة الأعمال في مصر:

اختبرت دراسة (Trabelsi, 2018) في دبي بالإمارات العربية المتحدة، العلاقة بين معيار التقارير المالية الدولية IFRS 15 والمعلومات المحاسبية، من خلال تحليل التقارير المالية لشركات التطوير العقاري المقيدة في سوق دبي المالي لسنة ٢٠١٥. وأكدت الدراسة على وجود أثر إيجابي للتبني المبكر لمعيار التقارير المالية الدولية IFRS 15 على جودة المعلومات المحاسبية من حيث الأرباح وحقوق الملكية.

من جهة أخرى، حللت دراسة (Altaji and Alokdeh, 2019; Salameh, 2022) في الأردن، العلاقة بين معيار التقارير المالية الدولية IFRS 15 وجودة المعلومات المحاسبية، أو جودة التقارير المالية في شركات المقاولات، وذلك من خلال دراسة ميدانية. وأسفرت الدراسات عن وجود أثر إيجابي لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية IFRS 15 على جودة المعلومات المحاسبية وجودة التقارير المالية في هذه الشركات.

في حين ركزت دراسة (ضيف، ٢٠٢٠؛ أحمد، ٢٠٢٢) في المملكة العربية السعودية، على العلاقة بين معيار التقارير المالية الدولية IFRS 15 وجودة الأرباح المحاسبية، أو جودة التقارير المالية، وذلك من خلال دراسة ميدانية، أو تطبيقية، حيث استخدمت متغيراً وهمياً يأخذ القيمة (صفر) للفترة السابقة لتطبيق المعيار، والقيمة (واحد) للفترة اللاحقة، كما هو موضح في دراسة (أحمد، ٢٠٢٢). وخلصت

الدراسات إلى وجود أثر إيجابي لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية IFRS 15 على جودة الأرباح المحاسبية مقاسة بالقيمة المعلوماتية لها، وجودة التقارير المالية.

بينما أوضحت دراسة (Haddad and Dammak, 2023) في العراق، العلاقة بين معيار التقارير المالية الدولية IFRS 15 ومتطلبات الإفصاح وانعكاسه على قرارات المستثمرين، وذلك من خلال دراسة ميدانية. واستنتجت الدراسة وجود أثر إيجابي لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية IFRS 15 على جودة الإفصاح بالتقارير المالية، وعملية اتخاذ القرارات للمستثمرين.

كما عرضت دراسة (Bernouilly and Wondabio, 2019) في إندونيسيا، العلاقة بين معيار التقارير المالية الدولية IFRS 15 والقوائم المالية لشركات الاتصالات، وذلك من خلال دراسة تحليلية لقياس الإيرادات، والاعتراف بها، وعرضها، والإفصاح عنها بالتقارير المالية وتحديد التغييرات اللازمة للتكيف مع تطبيق معيار IFRS 15 لشركة اتصالات PT XYZ. وكشفت الدراسة عن وجود أثر إيجابي لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية IFRS 15 على التقارير المالية.

وفسرت دراسة (Oluwagbemiga, 2021) في نيجيريا، العلاقة بين معايير التقارير المالية الدولية IFRS وجودة التقارير المالية في الشركات المقيدة في سوق نيجيريا المالي، وذلك من خلال دراسة تطبيقية اعتمدت على مقياس تدريجي رباعي، قارنت بين الفترة السابقة لتطبيق المعايير والفترة اللاحقة لها. وبينت الدراسة وجود أثر إيجابي لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية IFRS على جودة التقارير المالية.

من ناحية أخرى، تناولت دراسة (Vieira et al., 2023) في البرازيل، العلاقة بين معيار التقارير المالية الدولية IFRS 15 والإيضاحات المتممة في الشركات المقيدة في سوق البرازيل المالي، وذلك من خلال دراسة تحليلية لمقارنة الآثار المتوقعة للإيضاحات المتممة التي تم الإفصاح عنها بالتقارير المالية في عام ٢٠١٧، مع الآثار الفعلية التي حدثت في عام ٢٠١٨. وأبرزت الدراسة وجود أثر لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية IFRS 15 على جودة الإفصاح بالتقارير المالية من حيث الإيضاحات المتممة التي أشارت إلى الآثار المتوقعة في عام ٢٠١٧، والتي حدثت بالفعل بعد تطبيق المعيار في عام ٢٠١٨.

ورغم ما قدمته الدراسات السابقة في مصر وخارجها من أدلة على الأثر الإيجابي لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية IFRS 15 ومعيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) على جودة المعلومات المحاسبية والتقارير المالية، فإنها اتسمت بجوانب قصور مشتركة؛ إذ ركزت غالباً على الأثر العام لتطبيق المعايير دون التطرق إلى خصوصية قطاع العقارات، فيما عدا دراسة (Trabelsi, 2018) التي تناولت شركات التطوير العقاري في سوق دبي المالي. حيث كشفت عن أثرًا إيجابيًا للتبني المبكر لمعيار IFRS 15 على جودة المعلومات المحاسبية من حيث الأرباح وحقوق الملكية. غير أن هذه الدراسة اقتصرت على سنة واحدة (٢٠١٥)، وركزت على الشركات الكبرى التي تمثل ٦٢٪ من السوق، مما يجعل نتائجها أقرب إلى الآثار الأولية للتطبيق أكثر من كونها تعكس التزامًا مؤسسيًا طويل المدى أو متطلبات إفصاح رقابية.

كما أن نتائج دراسة بدر (٢٠٢٢) لم تُظهر اختلافًا جوهريًا قبل وبعد التطبيق بسبب ضعف الالتزام الفعلي من بعض الشركات. إضافة إلى ذلك، لم تربط هذه الدراسات بين الإفصاح وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) لسنة ٢٠١٩ ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية المرتبطة بنشاط التطوير العقاري الصادرة في عام ٢٠٢٢.

وفي ضوء ذلك، تتحدد الفجوة البحثية في الحاجة إلى دراسة تطبيقية تركز على الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء وجودة التقارير المالية في شركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة (٢٠٢١-٢٠٢٤)، وهي الفترة التي شهدت بدء التطبيق الفعلي لمعيار المحاسبة المصري رقم

(٤٨) بعد تأجيله نتيجة تداعيات جائحة كورونا، ثم صدور متطلبات الإفصاح الإضافية عن الهيئة العامة للرقابة المالية المرتبطة بنشاط التطوير العقاري اعتباراً من عام ٢٠٢٢.

وتتمثل مساهمة الدراسة الحالية في كونها من أوائل الدراسات في البيئة المصرية التي تبحث أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء على جودة التقارير المالية في شركات التطوير العقاري، وذلك من خلال اقتراح مؤشر إفصاح مركب يستند إلى معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية المرتبطة بنشاط التطوير العقاري.

ولدعم هذا الطرح، تستند الدراسة إلى نظرية التوقعات "العمل والدافع" التي اقترحها (Vroom, 1964)، والتي تفترض أن السلوك البشري يتأثر بمستوى التوقعات حول النتائج المرجوة والمكافآت المرتبطة بتحقيقها، حيث يميل الأفراد إلى تفضيل الأهداف التي يتوقعون أن تحقق لهم منافع ملموسة (Vroom et al., 2015, p.97).

٣/١ مشكلة الدراسة

من الواضح أن هناك فجوة بين الاعتراف بالإيرادات والواقع الاقتصادي في بعض الشركات، مما أثر سلباً على مصداقية الأرباح وأهمية التقارير المالية لمستخدميها. وقد ساهمت المعايير السابقة مثل المعيار الدولي المحاسبي رقم ١٨ "الإيراد" والمعيار الدولي المحاسبي رقم ١١ "عقود الإنشاء" في تعميق هذه الفجوة نظراً لتعدد المفاهيم وضعف متطلبات الإفصاح، مما أدى إلى اختلاف المعالجات المحاسبية لنفس المعاملات الاقتصادية وصعوبة المقارنة بين الشركات. استجابةً لهذه التحديات، تم إصدار معيار التقارير المالية الدولية (IFRS 15) لتوفير إطار عمل أكثر تماسكاً وموحداً للاعتراف بالإيرادات (Onie et al., 2023, p.954:958)، بهدف تحسين الشفافية، وتعزيز قابلية المقارنة على المستوى العالمي (Altaji and Alokdeh, 2019, p.2369)، من خلال مبادئ واضحة للإفصاح عن طبيعة ومبلغ وتوقيت وظروف عدم التأكد المحيطة بالإيرادات والتدفقات النقدية الناشئة عن عقد مع عميل (IFRS 15, para 1).

واستناداً إلى نظرية أصحاب المصلحة التي اقترحها (Freeman, 1984)، والتي تركز على كيفية تفاعل العملاء والموردين والموظفين والممولين (مثل المساهمين، وحاملي السندات، والبنوك، وغيرهم) والمجتمعات مع المديرين من أجل خلق وتبادل القيمة، يُصبح من الضروري فهم طبيعة هذه العلاقات والتغييرات التي تطرأ عليها عبر الزمن. إذ تقع على عاتق المديرين التنفيذيين مسؤولية تنظيم هذه العلاقات لتحقيق أكبر قيمة ممكنة لأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى إدارة توزيع تلك القيمة بشكل عادل وفعال (Parmar et al., 2010, p.406). ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار زيادة كمية وشفافية المعلومات في التقارير المالية دليلاً على أن متطلبات الإفصاح تعزز من تحسين إدارة العلاقات بين الشركات وأصحاب المصلحة (Mattei and Paoloni, 2019, p.175).

وفي مصر، سعيًا لمواكبة التطورات الدولية في مجال الاعتراف بالإيرادات وبالاتساق مع معيار التقارير المالية الدولية (IFRS 15)، تم إصدار معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) "الإيراد من العقود مع العملاء"، وإلغاء معيار المحاسبة المصري رقم (٨) "عقود الإنشاء" ومعيار المحاسبة المصري رقم (١١) "الإيراد" بالقرار الوزاري رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٩، بهدف توحيد المعالجات المحاسبية وتحسين جودة المعلومات المحاسبية (وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ٢٠١٩، ص: ١٦٠). وفي إطار قطاع العقارات، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية متطلبات إفصاح إضافية تتعلق بالشيكات المستلمة من العملاء قبل تسليم العقار محل العقد، وذلك لتعزيز الشفافية وضمان دقة الاعتراف بالإيرادات (الهيئة العامة للرقابة المالية، ٢٠٢٢، ص: ١:٢).

وفي ضوء ما سبق، تتمحور الدراسة حول التساؤل الرئيسي الآتي:
ما أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء على جودة التقارير المالية لشركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية؟
ويتفرع من هذا التساؤل سؤالان:

- (١) ما أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) على جودة التقارير المالية لشركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية؟
- (٢) ما أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح وفقاً لمتطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والمرتبطة بنشاط التطوير العقاري على جودة التقارير المالية لشركات قطاع العقارات المقيدة بالبورصة المصرية؟

٤/١ نموذج الدراسة

يعتمد نموذج الدراسة على المتغيرات التالية:
المتغير المستقل: الالتزام بمؤشر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء، ويستند اقتراح هذا المؤشر إلى بُعدين مستقلين وهما:

- (١) الالتزام بمؤشر الإفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٨).
- (٢) الالتزام بمؤشر الإفصاح وفقاً لمتطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والمرتبطة بنشاط التطوير العقاري.

المتغير التابع: جودة التقارير المالية لشركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية.
المتغيرات الرقابية: حجم الشركة، الرافعة المالية للشركة، مستوى النقدية، نسبة التداول، ومعدل العائد على الأصول، وذلك لضبط تأثيرها المحتمل على جودة التقارير المالية في شركات التطوير العقاري. ويوضح الشكل التالي العلاقة بين متغيرات الدراسة:

شكل رقم (١/١) متغيرات الدراسة، المصدر: من إعداد الباحث

٥/١ أهداف الدراسة

يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في:

تحليل أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء على جودة التقارير المالية لشركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية، ويتفرع من هذا الهدف هدفان:

(١) تحليل أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) على جودة التقارير المالية لشركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية.

(٢) تحليل أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح وفقاً لمتطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والمرتبطة بنشاط التطوير العقاري على جودة التقارير المالية لشركات قطاع العقارات المقيدة بالبورصة المصرية.

٦/١ أهمية الدراسة

تتمثل أهمية الدراسة في جانبين رئيسيين:

١/٦/١ الأهمية العلمية:

تستمد الدراسة أهميتها العلمية من وجود فجوة بحثية بالدراسات المصرية تتعلق بفحص العلاقة بين الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٨)، ومتطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية المرتبطة بنشاط التطوير العقاري وبين جودة التقارير المالية لشركات قطاع العقارات المقيدة بالبورصة المصرية.

ومن ثم، تُسهم الدراسة في محاولة سد هذه الفجوة من خلال تقديم إطار علمي يوضح أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء على جودة التقارير المالية، مع الإشارة إلى أن مصر تواكب معيار المحاسبة الدولي IFRS 15 الإيراد من العقود مع العملاء في ترجمته وتطبيقه على مختلف القطاعات، مع بعض الاستثناءات الخاصة التي تفرضها البيئة المحلية، وهو ما يمنح هذه الدراسة بُعداً أكاديمياً محلياً مدعوماً بإطار دولي عالمي.

٢/٦/١ الأهمية العملية:

تكمن الأهمية العملية للدراسة في قدرتها على تقديم نتائج تطبيقية تفيد قطاع العقارات المقيد بالبورصة المصرية، إذ تساعد الشركات على تحسين مستوى الإفصاح والشفافية في تقاريرها المالية، وتُدعم الهيئات التنظيمية في تقييم مدى الالتزام بالمعايير المحاسبية المستحدثة ومتطلبات الإفصاح ذات الصلة.

كما تُسهم هذه الدراسة في تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين من خلال رفع مستوى جودة الإفصاحات المحاسبية داخل هذا القطاع الحيوي، مما يعزز قدرة قطاع العقارات على التوافق مع الممارسات العالمية في الإفصاح المحاسبي.

٧/١ فروض الدراسة

في ضوء مشكلة الدراسة وتساؤلاتها، تفترض الدراسة وجود العلاقات الآتية:

الفرض الرئيسي:

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الالتزام بمؤشر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء وجودة التقارير المالية لشركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية، ويتفرع من هذا الفرض فرضان:

(١) توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الالتزام بمؤشر الإفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) وجودة التقارير المالية لشركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية.

(٢) توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الالتزام بمؤشر الإفصاح وفقاً لمتطلبات الإفصاح الإضافية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية المرتبطة بنشاط التطوير العقاري وجودة التقارير المالية لشركات قطاع العقارات المقيدة بالبورصة المصرية.

٨/١ نطاق وحدود الدراسة

١/٨/١ نطاق الدراسة:

تركز هذه الدراسة على شركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من عام ٢٠٢١ حتى عام ٢٠٢٤، باعتبارها الفترة التي تلت التطبيق الفعلي لمعيار المحاسبة المصري الإيراد من العقود مع العملاء رقم (٤٨)، إلى جانب متطلبات الإفصاح الإضافية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والمرتبطة بنشاط التطوير العقاري. ويهدف هذا التركيز إلى تحليل أثر تطبيق المعيار ومتطلبات الإفصاح الإضافية معاً على جودة التقارير المالية داخل قطاع العقارات، دون التوسع في قطاعات أخرى أو فترات زمنية مختلفة.

٢/٨/١ حدود الدراسة:

تتمثل حدود الدراسة في الحدود العلمية والمكانية والزمنية، على النحو التالي:

١/٢/٨/١ الحدود العلمية:

يخرج عن الحدود العلمية لهذه الدراسة أثر تطبيق أو تعديل معايير المحاسبة المصرية الأخرى الصادرة بموجب قرارات وزراية مثل (١١٠ لسنة ٢٠١٥، ١٥٦٨ لسنة ٢٠٢٢، ٨٨٣ لسنة ٢٠٢٣، ٦٣٦ لسنة ٢٠٢٤)، أو أي قرارات مستقبلية لاحقة. وتقتصر الدراسة على معيار المحاسبة المصري الإيراد من العقود مع العملاء رقم (٤٨)، الصادر وفقاً للقرار الوزاري رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٩، إلى جانب متطلبات الإفصاح الإضافية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والمرتبطة بنشاط التطوير العقاري لسنة ٢٠٢٢.

٢/٢/٨/١ الحدود المكانية:

تخرج عن الحدود المكانية لهذه الدراسة جميع الشركات المقيدة في البورصة المصرية (EGX) باستثناء شركات التطوير العقاري المدرجة ضمن قطاع العقارات، حيث يقتصر التطبيق على هذا القطاع فقط دون غيره.

٣/٢/٨/١ الحدود الزمنية:

تخرج عن الحدود الزمنية لهذه الدراسة جميع الفترات السابقة لعام ٢٠٢١ والفترات التي تلي عام ٢٠٢٤. وقد تم تحديد هذه الفترة استناداً إلى القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تأجيل تطبيق معيار المحاسبة المصري الإيراد من العقود مع العملاء رقم (٤٨) إلى بداية عام ٢٠٢١، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٨٧١) لسنة ٢٠٢٠ بسبب الآثار التي صاحبت جائحة كورونا، إلى جانب متطلبات الإفصاح الإضافية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والمرتبطة بنشاط التطوير العقاري لسنة ٢٠٢٢.

٩/١ منهجية الدراسة

يعتبر كل من المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي من المناهج الأساسية في البحث العلمي. إذ يبدأ المنهج الاستنباطي بالتفكير العقلاني والمنطقي، وهو أحد الركائز الأساسية في تطوير النظريات. حيث يبدأ بشكل عام من النظرية التي تُبنى عليها الدراسة، شرط أن تكون قابلة للقياس ومنطقية، ثم ينتقل إلى الخاص من خلال استنباط نتائج منطقية لتلك النظرية، ومن ثم صياغة الفروض أو الأسئلة البحثية التي تهدف إلى تقييم مدى قابليتها للتطبيق. أما المنهج الاستقرائي فيسلك الاتجاه المعاكس للمنهج الاستنباطي، إذ يبدأ من الخاص إلى العام، من خلال جمع الملاحظات على شكل بيانات ومعلومات في مجال محدد في الوقت الحالي، ومن ثم يتم صياغة الفروض أو الأسئلة البحثية بهدف الوصول إلى نظرية عامة (Miner, 2015, p.26:27).

ونظرًا لأن الدراسة الحالية تستند في جانب منها إلى نظرية التوقعات "العمل والدافع" التي اقترحها (Vroom, 1964)، ونظرية أصحاب المصلحة التي اقترحها (Freeman, 1984)، فإن المنهج الأنسب لتطبيقها هو المنهج الاستنباطي، وذلك من خلال صياغة فروض الدراسة واختبارها بالتطبيق على شركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية. مع الاستعانة بالمنهج الاستقرائي عند جمع البيانات وتحليلها إحصائيًا، لدعم عملية اختبار الفروض والتوصل إلى نتائج الدراسة.

١٠/١ محتوى الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة، يمكن تقسيمها إلى فصول متتابعة تغطي الجوانب النظرية والمنهجية والتطبيقية، على النحو التالي:

الفصل الأول: الإطار العام للدراسة.

الفصل الثاني: الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء لشركات التطوير العقاري.

الفصل الثالث: جودة التقارير المالية في شركات التطوير العقاري.

الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية.

الفصل الثاني:

الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء لشركات التطوير

العقاري

مقدمة:

شهدت السنوات الأخيرة تغيرات ملحوظة في متطلبات مستخدمي التقارير المالية، حيث لم تعد هذه التقارير التي تركز على المعلومات المالية فقط قادرة على تقديم رؤية شاملة حول أداء الشركات. ونتيجة لذلك، يتزايد طلب المستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين على المعلومات غير المالية، مما استدعى تطوير أنظمة المعلومات المحاسبية لمواكبة هذه التغيرات في بيئة الأعمال المعاصرة (Mohaisen, et al., 2021, p.328). وفي هذا السياق، يعتبر الإفصاح المحاسبي مصدرًا رئيسيًا للمعلومات المالية وغير المالية المتعلقة بأداء الشركات، مما يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة (Kumaravel, 2022, p.25).

ومع اتساع نطاق هذه المتطلبات، جاءت التطورات الاقتصادية العالمية الناتجة عن عولمة الاستثمارات وتدفق عناصر الإنتاج من موارد طبيعية وقوة عاملة ورأس مال وريادة أعمال، لتؤكد أهمية الإفصاحات المحاسبية كأداة رئيسية لعرض أداء الشركات بوضوح (Zhou and Liao, 2021, p.19:20). غير أن ضعف الالتزام بها أو انتهاكها أدى إلى فضائح مالية (Zhang, et al., 2024, p.2) أظهرت حالة من الذعر بين المستثمرين، وأثرت سلبيًا على الاقتصاد، كما تسببت في تراجع القيمة السوقية للشركات (Bhimavarapu, et al., 2023, p.1). وتنعكس هذه التحديات بشكل مباشر على الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء، باعتباره أحد أهم عناصر التقارير المالية.

ومن هنا برزت قضية إخفاء المعلومات الضرورية باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية وراء تلك الفضائح، حيث إن الالتزام بالحد الأدنى من الإفصاح الإلزامي لم يكن كافيًا لتجنبها، مما زاد الطلب على تعزيز الإفصاح الطوعي (Elfeky, 2017, p.46). كما يؤدي إخفاء المعلومات الجوهرية عن التقارير المالية إلى تقديم إفصاحات مضللة تؤثر سلبيًا على عملية اتخاذ القرارات (Ahmed et al., 2023, p.1). وعليه، تفقد الإفصاحات المحاسبية قيمتها عندما تحتوي على معلومات ذات صلة ولكنها غير كافية، أو عندما تتضمن كمية مفرطة من المعلومات غير ذات الصلة، أو عند تقديم المعلومات بشكل غير فعال (Anderson, 2021, p.1). علاوة على ذلك، يؤثر نقص شفافية هذه الإفصاحات في قدرة الشركات على خلق بيئة استثمارية ملائمة (Barrak et al., 2020, p.13999). ويُعد الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء نموذجًا واضحًا لهذه الإشكالية، حيث إن الاختصار على الحد الأدنى من الإفصاح قد يؤدي إلى معلومات غير كافية لاتخاذ القرارات.

لذا، تتجه الأنظار نحو أهمية تحقيق الشفافية في التقارير المالية من خلال الإفصاح المحاسبي، وتتضح بذلك العلاقة بين هذه الإفصاحات ومدى اعتماد الأطراف الخارجية، مثل المساهمين والمستثمرين عليها في تقييم أداء الشركات (Abdulridha, et al., 2018, p.23). في حين تؤكد النظرية الاقتصادية وجود تفضيل ملموس من جانب هذه الأطراف لاستثمار أموالها في الشركات التي توفر نطاقًا واسعًا من الإفصاح المحاسبي (Vural, 2017, p.34)، وبناءً على ذلك تبرز الحاجة إلى تطوير تلك الإفصاحات (Akande et al., 2024, p.14). كما تعتبر هذه القضية محور اهتمام المعنيين في أسواق رأس المال، خاصة في ظل التحولات التكنولوجية الحديثة التي تشكل اتجاهات جديدة في مجال الإفصاح المحاسبي (Khudhair et al., 2019, p.2).

إذ تلعب منصات التقارير الرقمية دورًا محوريًا في تحسين أساليب الإفصاح، كما أن تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين تعتبر أدوات فعالة في تعزيز عمليات الإفصاح المحاسبي. فهذه التقنيات لا تعمل فقط على تحسين ملاءمة وشفافية المعلومات، بل تُسهم أيضًا في دقة توقيت الإفصاح (Bogachek and Grossetti, 2025, p.30). وتبرز أهمية هذه التقنيات في تحسين الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء من خلال ضمان دقة التوقيت والتمثيل الصادق للإيرادات.

وبناءً على ذلك، يركز هذا الفصل على الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء بوصفه أحد أهم تطبيقات الإفصاح المحاسبي في بيئة الأعمال المعاصرة، ويتناول الموضوع من خلال محورين رئيسيين:

(١) التأصيل الفكري للإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء

(٢) التحليل المنهجي لعناصر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء لشركات التطوير العقاري

١/٢ التأصيل الفكري للإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء

١/١/٢ ماهية ومفهوم الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء:

تُعد ماهية الإفصاح المحاسبي أكثر وضوحًا عند تناوله في سياق الإيراد من العقود مع العملاء، إذ يمثل الإفصاح أداة رئيسية لعرض المعلومات المتعلقة بالإيرادات بصورة شفافة وموثوقة، بما يحقق الملاءمة والتمثيل الصادق ويعزز ثقة الأطراف المعنية.

وتكتسب عملية المحاسبة أهمية بالغة من خلال التركيز على مجموعة من الوظائف الأساسية، التي تشمل الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح. والجدير بالذكر أن وظيفتي القياس والإفصاح تأتيان في صميم هذه الوظائف، لما لهما من دور جوهري في تحقيق أهداف عملية المحاسبة. وتتطلب هذه العملية الالتزام بالقواعد والسياسات المحاسبية وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP). فالقياس المحاسبي يتعلق بتحديد قيم الأصول والالتزامات والمصروفات والإيرادات (Alslihat et al., 2017, p.106)، بينما يرتبط الإفصاح المحاسبي بتقديم المعلومات للمستخدمين بطريقة تعكس الأحداث الحقيقية للشركة دون أي تلاعب قد يؤثر على شفافية تلك المعلومات (Youcef et al., 2025, p.12). ويتضح دور هذه الوظائف بشكل خاص في الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء، حيث يفرض معيار المحاسبة الدولي IFRS 15 والمصري رقم (٤٨) متطلبات دقيقة في هذا السياق.

وبذلك، يعتبر الإفصاح المحاسبي عنصرًا مهمًا في تعزيز شفافية التقارير المالية، كما يوفر إطارًا أوضح لفهم هذه التقارير بشكل أفضل. لذا، فإن الإفصاح ليس مجرد ممارسة قانونية، بل هو أداة حيوية تُسهم في تحسين الأفاق المستقبلية للشركات (Dabaghie, 2019, p.174). ويظهر هذا الدور بوضوح في الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء، الذي يُعد من أهم أدوات تحسين الأداء للشركات.

وفي هذا السياق تتجه الهيئات التنظيمية باستمرار نحو تطوير وتحسين أساليب الإفصاح، إذ تركز معايير المحاسبة الدولية (IAS/IFRS) على إصدار مجموعة من المعايير التي تحدد كيفية عرض المعلومات والإفصاح عنها، بما في ذلك الإيضاحات المتممة والتقارير الملحقة التي تقدم تفاصيل وشروحات دقيقة تُدعم التقارير المالية، مما يعزز قدرة المستخدمين على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة (Elkins and Entwistle, 2018, p.20; Dahiyat, 2020, p.1:2). ويتضح ذلك بشكل خاص في معيار المحاسبة الدولي IFRS 15 والمصري رقم (٤٨)، من خلال متطلبات لعرض الإيرادات والإفصاح عنها، محددة في خمس خطوات رئيسية تشمل: تحديد العقد، تحديد الالتزامات، تحديد سعر المعاملة، تخصيص السعر على الالتزامات، ثم الاعتراف بالإيراد.

ويجدر بنا التنويه إلى أن المعايير المحاسبية المصرية تتجه أيضًا نحو هذا التطوير، بما يتماشى في جوهره مع المعايير الدولية، مع الأخذ في الاعتبار بعض الاستثناءات التي تضمن توافقها مع القوانين المحلية. وعليه، يُسهم هذا الجهد في تعزيز المصداقية وزيادة ثقة أصحاب المصلحة في الإفصاحات المحاسبية، خاصة تلك المتعلقة بالإيراد من العقود مع العملاء في شركات التطوير العقاري.

ويتضح دور الإفصاح المحاسبي جليًا من خلال تنوع أصحاب المصلحة المستفيدين منه، بما في ذلك المستثمرين والعملاء والمقرضين والهيئات الحكومية وغيرهم، نظرًا لتأثيره الكبير في قرارات هؤلاء المعنيين استنادًا إلى المعلومات المتاحة لهم (Saha et al., 2019, p.212; Alnabulsi and Hanini, 2023, p.2; Al-Askari et al., 2024, p.274). وهذا ما تُبرزه نظرية أصحاب

المصلحة، التي تسلط الضوء على أهمية توفير تفسيرات دقيقة لممارسات الإفصاح في أسواق رأس المال (Al Amosh and Khatib, 2022, p.53). لذا، نجد أن الشركات المهتمة بعلاقتها مع أصحاب المصلحة تتبنى استراتيجيات تصحيحية عند ظهور أي فجوات بين أدائها وتوقعاتهم، وذلك من خلال تقديم إفصاحات ملائمة تعزز الثقة وتُسهم في بناء علاقات قوية ومستدامة مع جميع المعنيين، مما يساهم في تقليل المخاطر المحتملة التي قد تهدد هذه العلاقات (Kent and Zunker, 2017, p.541). وهو ما يتضح في الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء، إذ يمثل أكثر عناصر الإفصاح ارتباطاً بتوقعات المستثمرين والعملاء.

كما يؤدي الإفصاح المنتظم للمعلومات المحاسبية دوراً أساسياً في تقليل عدم تماثل المعلومات، وبالتالي يمنع استغلال الأفراد أو المجموعات داخل الشركات لتحقيق مزايا غير عادلة. من جانب آخر، يعزز الإفصاح قدرة الإدارة على توضيح دور الشركة في تقديم الخدمات لجميع الأفراد، ويسلط الضوء على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع (Ahmed et al., 2023, p.1) ويتضح أثر ذلك بشكل خاص في الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء، حيث يُسهم في تقليل فجوة المعلومات بين الإدارة والمستثمرين. ومع ذلك، فإن إصدار الإفصاحات غير القابلة للفهم قد يحد من قدرة الإدارة على إقناع المستثمرين بأن الوضع المالي والتشغيلي سوف يتحسن في المستقبل (Asay et al., 2017, p.4). بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الإفصاح بشكل ملحوظ على أسعار الأسهم والقيمة السوقية للشركات (Abdulaali, 2021, p.835)، حيث يقدم صورة واضحة عن الوضع المالي والأداء التشغيلي، مما يمنحها ميزة تنافسية ويساهم في تعزيز ثقة الجمهور بها. كما يعزز الثقة بين الحكومات والمواطنين، ويُسهم أيضاً في تحقيق التنمية المستدامة وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار والنمو الاقتصادي (Arsov and Bucevska, 2017, p.757; Li, 2021, p.32:33). ويظهر هذا التأثير بوضوح في الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء، إذ يُعد من أهم عناصر تقييم الأداء المالي والتشغيلي للشركات، خاصة في القطاعات التي تعتمد على عقود طويلة الأجل مثل قطاع العقارات.

ورغم الفوائد العديدة التي يقدمها الإفصاح المحاسبي، تواجه الشركات تحديات كثيرة عند محاولة السيطرة على تقييمات الأسواق المالية. مما يدفعها أحياناً إلى تبني استراتيجيات بديلة تتضمن الإفصاحات الطوعية، بدلاً من الاعتماد فقط على المراجعين الخارجيين (Al-Theeb et al., 2018, p.191; Eachempati et al., 2021, p.3:4)، حيث تتولى عملية المراجعة مسؤولية الالتزام بالقوانين واللوائح وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة (ISA) (Abdulridha et al., 2018, p.23). ويبرز الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء كأحد المجالات التي تواجه هذه التحديات بشكل مباشر نظراً لتعقيدها. ومع ذلك، يواجه المراجعون والشركات والجهات الحكومية والمستثمرون صعوبات كبيرة في سياق عملية اتخاذ القرارات. وبالتالي، يتطلب الأمر مقارنة التقارير المالية المفصّل عنها، وهو أمر لا يخلو من التعقيدات بسبب اختلاف السياسات المحاسبية والأساليب التي تتبناها الشركات. ويؤدي هذا الاختلاف، إلى تعقيد عملية المقارنة العادلة والموضوعية، مما يؤثر سلباً في قدرة أصحاب المصلحة على اتخاذ قرارات سليمة (Kumaravel, 2022, p.94). ومن ثم، يعتبر فهم السياسات المحاسبية المتعلقة بالإيراد من العقود مع العملاء يُعد أمراً ضرورياً لجميع الأطراف الساعية إلى اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وفعالة في بيئة مالية تتسم بالتغير السريع.

ويعتبر تحديد تعريف عالمي موحد للإفصاح المحاسبي من التحديات الكبرى، إذ يتطلب الأمر مراعاة وجهات النظر المختلفة والسعي للتوصل إلى الحد الأدنى من المعايير التي تلبّي مصالح الجميع (Youcef et al., 2025, p.11:12). فقد لا تتوافق وجهات نظر الجهات المسؤولة عن إعداد التقارير المالية مع المصالح المتنوعة لجميع أصحاب المصلحة، مما يصعب تقديم مفهوم شامل وموحد للإفصاح

المحاسبي (Abdulridha et al., 2018, p.24; Barrak et al., 2020, p.14000). وفي هذا السياق، ساهمت العديد من الدراسات والكتابات في محاولة التغلب على هذا التحدي، ومن أهم هذه الإسهامات ما يلي:

حيث قدمت (الهيئة العامة للرقابة المالية، ٢٠١٦، ص.٣٤) رؤية واضحة تسلط الضوء على أن الإفصاح المحاسبي يعتمد على سياسة الشفافية الكاملة، والتي تتطلب عرض كافة الحقائق والمعلومات المالية وغير المالية، إلى جانب الأحداث الجوهرية التي تهم المستثمرين ومختلف الأطراف المعنية، وذلك بشكل عادل وفي الوقت المناسب، مما يتيح لهذه الأطراف اتخاذ القرارات المناسبة المبنية على معلومات دقيقة.

وقد اعتبرت دراسة (Eachempati et al., 2021, p.7) أن الإفصاح المحاسبي بمثابة مؤشر يوضح الإجراءات المتبعة في الشركات وتأثيرها على الأطراف المعنية بأسواق رأس المال من خلال المعلومات المقدمة.

كما كشفت دراسة (Ahmed et al., 2023, p.3) أن الإفصاح المحاسبي يعتبر عاملاً حاسماً في تحسين أداء الشركات، ويساعدها على تحقيق ميزة تنافسية بشكل موضوعي بعيداً عن التحيز أو التلاعب، كما يوفر كافة الشروحات المرفقة بالتقارير المالية لجميع أصحاب المصلحة.

علاوة على ذلك، عرفت دراستي (Cheung and Hu, 2019, p.1033:1034; Madaki et al., 2025, p.84) الإفصاح المحاسبي بأنه أداة فعالة لزيادة قيمة الشركات، مع ضرورة أهمية توفير معلومات تتسم بالشفافية والمصداقية، مما ينعكس إيجابياً على توقعات المستثمرين والقيمة السوقية المستقبلية لهذه الشركات.

وأكدت دراسة (El-Abady et al., 2024, p.804:805) على أن الإفصاح المحاسبي يوفر جميع المعلومات الضرورية للأطراف المعنية من خلال التقارير المالية، مما يساعد في تحديد وضع الشركات ويُسهل عملية اتخاذ القرارات المناسبة. كما يمكن من خلاله تقييم ممارسات الشركات في مجالات التنمية المستدامة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يعزز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية. وكذلك، برهنت دراسات أخرى (Hassan and Marston, 2019, p.2; Abdulaali, 2021, p.845; Fadel et al., 2022, p.4; Pujiati et al., 2022, p.181; Abdulsaed and Ben Rejeb, 2023, p.3; Zhang, et al., 2024, p.2) أن الإفصاح المحاسبي يُعد أداة أساسية تُسهم في توفير المعلومات الضرورية لجميع أصحاب المصلحة، وذلك لتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مدروسة وتوقع الاتجاهات المستقبلية لدخل الشركات.

كما أفادت دراستي (Vural, 2017, p.2; Bogachek and Grossetti, 2025, p.24) أن الإفصاح المحاسبي يعتبر أداة فعالة لتقليل عدم التماثل المعلوماتي بين المديرين والمستثمرين، إذ يساهم في توفير كافة المعلومات بصورة شفافة وسهلة الفهم للجمهور. وكذلك، أوضحت دراسة (Al-Askari et al., 2024, p.278; p.283) أن الإفصاح المحاسبي هو مجموعة من الإرشادات والمعايير التي تحدد كيفية إعداد التقارير المالية، بحيث تكون هذه التقارير شاملة وتحتوي على كافة المعلومات الضرورية لعرض صورة شفافة عن وضع الشركات.

من جانب آخر، أشارت دراسة (Honggowati et al., 2019, P.335) إلى أن الإفصاح المحاسبي ليس مجرد أداة لتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، بل قد يؤدي أيضاً إلى توترات في أسواق رأس المال نتيجة تعارض المصالح بين المديرين والمستثمرين.

في حين عرفت دراسات (Alslihat et al., 2017, p.105; Awad, 2018, p.106; Al Shebly et al., 2024, p.115) الإفصاح المحاسبي على أنه أحد المبادئ الأساسية في علم المحاسبة،

حيث يلعب دورًا مهمًا في تعزيز قيمة المعلومات المقدمة في التقارير المالية. فهو بمثابة إعلان واضح ومفهوم عن هذه التقارير للوحدات الاقتصادية، مما يساعد جميع المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة تتعلق بالاستثمار أو أي قرارات أخرى ذات صلة. لذا، يجب على الشركات حاليًا تقديم معلومات شاملة تتعلق بالجوانب المالية وغير المالية خلال عملية الإفصاح المحاسبي.

وقد دعمت دراسة (Mohaisen, et al., 2021, p.329) فكرة أن الإفصاح المحاسبي هو جوهر النظرية المحاسبية، حيث ازداد اهتمام الهيئات العلمية والمهنية بقضايا الإفصاح المحاسبي، لا سيما بعد ظهور الشركات التجارية.

كما بينت دراسة (Li, 2021, p.32) أن الإفصاح المحاسبي يتكون من ثلاث مراحل رئيسية في المرحلة الأولى، يتولى قسم الحسابات إعداد التقارير المالية وفقًا للمعايير المحاسبية السارية. تليها مراجعة دقيقة للمعلومات المحاسبية من قبل المحاسبين القانونيين لإصدار تقرير المراجع. أخيرًا، تعتمد الهيئة التنظيمية للأوراق المالية التابعة لمجلس الدولة على التقارير المالية وتقرير المراجع، مما يسمح للشركة المدرجة بنشر المعلومات المحاسبية للجمهور.

ورغم تعدد الإسهامات السابقة في تناول مفهوم الإفصاح المحاسبي، إلا أنها لم تجمع بصورة متكاملة بين البعد النظري وآليات التطبيق العملية. ومن ثم، يقترح الباحث تعريفًا أكثر شمولًا للإفصاح المحاسبي يجمع بين هذين البعدين، ويطلق عليه "الإفصاح الفعال"، باعتباره إطارًا عامًا يمكن تطبيقه في مختلف المجالات، ومن أبرزها الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء، وذلك على النحو الآتي:

يعتبر الإفصاح المحاسبي أحد المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، إذ يهدف إلى توفير معلومات اقتصادية واجتماعية وبيئية تتسم بالملاءمة والتمثيل الصادق. ويتم ذلك عبر إعداد تقارير مالية مدعومة بملاحظات تفسيرية وإيضاحات متممة، إضافةً إلى تقارير أخرى ذات صلة وفقًا للمعايير المحاسبية المطبقة، شريطة أن تُراجع هذه التقارير من مكاتب المحاسبة القانونية وتُعتمد من الجهات التنظيمية للأوراق المالية في كل دولة قبل نشرها للجمهور، مما يحقق الشفافية ويعزز الثقة والمساءلة.

٢/١/٢ اتجاه الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء:

يمثل اتجاه الإفصاح المحاسبي مجموعة من المبادئ التي تحدد كيفية تسجيل وإفصاح الشركات عن المعلومات المحاسبية. يتم ذلك وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) التي وضعتها هيئة معايير المحاسبة الدولية (IASB)، وهي منظمة دولية تسعى إلى تطوير المبادئ المحاسبية بما يُسهّم في تعزيز الإفصاح وجعله أكثر فهمًا وتطبيقًا (Pujjati et al., 2022, p.180). وبناءً على ذلك، يعتمد نجاح الإفصاح المحاسبي بشكل كبير على كفاءة وفاعلية إدارة هذه المعايير (Freund, 2023, p.180). فالعلاقة بين الإفصاحات المحاسبية وعملية اتخاذ القرارات لا تقتصر على كونها مجرد إجراء إداري فحسب، بل تعتبر جزءًا من الاستراتيجيات التي تحدد توجهات الشركات (Qatawneh and Bader, 2021, p.205).

لذا، يُصبح من الضروري أن تحفز هذه المعايير الشركات على تبنيها، حيث تمثل العمود الفقري لعملية اتخاذ القرارات. وفي السياق المصري، يعتبر تطبيق المعايير المحاسبية المحلية بما يتوافق مع الدولية خطوة استراتيجية لا مجرد خيار، لأنها تعكس التزامًا بالشفافية وتعزز الثقة بين المستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين.

ومع ذلك، فإن عدم كفاية الإفصاحات المحاسبية لدى بعض الشركات يعكس غياب هذا الالتزام، فقد يؤدي إلى تراجع قيمتها السوقية نتيجة غياب الدور الحيوي للإفصاح في توضيح السياسات المحاسبية وعرض التكاليف والأرباح بشكل دوري. وهو الدور الذي يساعد المستثمرين الحاليين والمحتملين على

اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة مبنية على معلومات تتسم بالشفافية (Aleryani and Choudhary, 2023, p.1001).

وفي ضوء ذلك، يتطلب اتجاه الإفصاح المحاسبي تعزيز القوانين والإجراءات المهنية التي وضعتها الهيئة العامة لسوق المال، مع تشديد العقوبات على عدم الالتزام بها، إلى جانب توفير التدريب اللازم للمديرين والموظفين لضمان الامتثال الفعال. كما يجب دعم نظام المسؤولية الاجتماعية للشركات، الذي يشمل المساهمين والموظفين والعملاء والبيئة، مما يعزز الالتزام بالقيم الأخلاقية ويحقق التوازن بين المصالح المختلفة. ومن ثم، يُصبح دمج المنافع الاجتماعية والبيئية الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية جزءاً أساسياً من تحسين شفافية المعلومات المحاسبية في التقارير المالية (Zhou and Liao, 2021, p.24). ومن ثم يمكن اعتبار هذا الاتجاه أساساً لوضع إطار عام يعزز الشفافية في الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء، بما يضمن توافق الممارسات مع المعايير المحاسبية الدولية.

٣/١/٢ مستوى الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء:

أدى تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) إلى إحداث تغييرات جوهرية في مستوى الإفصاح المحاسبي (Lunardi et al., 2021, p.24). وبناءً على ذلك، يعتمد المديرين في تحديد هذا المستوى على تحليل شامل للتكلفة والعائد، حيث تستند قراراتهم بشأن زيادة الإفصاح إلى ما إذا كانت العوائد المحتملة تفوق التكاليف المرتبطة به (Vural, 2017, p.38).

وفقاً لنظرية الوكالة، توجد علاقة عكسية بين ملكية الإدارة ومستوى الإفصاح المحاسبي، فكلما ارتفعت ملكية المديرين، انخفض مستوى الإفصاح. من جهة أخرى، تشير نظرية الإشارة إلى أن زيادة ملكية الإدارة قد تقلل من حوافز المديرين للإفصاح عن جودة النظام المحاسبي المعتمد. وعليه، قد تفضل الإدارة أحياناً الحفاظ على سرية المعلومات لحماية مصالحها الخاصة، مما يؤثر سلباً على مستوى الإفصاحات المتاحة في التقارير المالية (Gad, 2020, P.720).

ومن ثم، يُصبح تحسين مستوى الإفصاح المحاسبي أمراً حيوياً يتطلب اعتماد معايير موحدة تشمل المعلومات المالية وغير المالية (Mutawa, 2024, P.7)، إذ تلعب الإفصاحات المحاسبية الشاملة دوراً حاسماً في عملية اتخاذ القرارات، خاصة بالنسبة للمستثمرين الذين يدرسون فرص الاستثمار (Bogachek and Grossetti, 2025, p.24). علاوة على ذلك، ترتبط جودة الإفصاحات المحاسبية ارتباطاً وثيقاً بقيمة السهم، حيث تكون استجابة الأرباح أكبر في الشركات التي تتمتع بمستوى عالٍ من الإفصاح مقارنة بتلك التي تفتقر إلى ذلك (Shamki and Abdul Rahman, 2013, p.219; Zhang et al., 2024, p.3:4).

كما تتعدد العوامل التي تؤثر على مستوى الإفصاح المحاسبي في التقارير المالية، حيث تشكل هذه العوامل جوانب رئيسية تُسهم في تحديد شفافية ومصداقية الإفصاحات المحاسبية المتاحة: أولاً، **العوامل البيئية**: يختلف مستوى الإفصاح من دولة لأخرى بسبب التغيرات البيئية المحيطة. وهو ما يعزز المقارنة بين الوحدات الاقتصادية ويحدد مسؤوليتها الاجتماعية.

ثانياً، **العوامل المرتبطة بالمعلومات المحاسبية**: تلعب المعلومات المقدمة دوراً حاسماً في تقييم كفاءة الإفصاح، ومن الضروري أن تتسم بخصائص أهمها الملاءمة لاحتياجات قرارات المستفيدين منها.

ثالثاً، **العوامل المتعلقة بالوحدة الاقتصادية**: يتأثر مستوى الإفصاح بمواقف الأفراد تجاه الوحدة الاقتصادية، حيث تساهم المعتقدات الفكرية والقيم الاجتماعية في تشكيل القرارات، مما ينعكس على الأداء المالي والتشغيلي للشركات (Abdulaali, 2021, p.838). إن فهم هذه العوامل يعزز قدرة الشركات على تحسين مستوى الإفصاح المحاسبي، خاصة فيما يتعلق بالإيراد من العقود مع العملاء، مما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمصداقية في التقارير المالية.

من ناحية أخرى، تساهم معايير إعداد التقارير المالية الدولية (IFRS) بشكل ملحوظ في تعزيز جودة الإفصاح المحاسبي، إذ تحد من ممارسات إدارة الأرباح (Pujati et al., 2022, p.181) والتحايل على المعايير المعتمدة، وتقلل من قدرة المديرين على التحكم في الأرباح بطرق غير مبررة. ويؤدي تطبيقها إلى زيادة مستوى الإفصاح وتقليل فرص التلاعب بالأرقام، مما يعزز الشفافية ويحد من عدم تماثل المعلومات المتاحة للمستثمرين، ويزيد من ثقة كافة أصحاب المصلحة (Abdulsaed and Ben Rejeb, 2023, p.7). بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز فوائد هذه التحسينات نطاق المستثمرين لتشمل جذب استثمارات جديدة وتعزيز التنمية المستدامة للشركات في بيئة سوق الأسهم التنافسية (Barrak et al., 2020, p.13999; Abu Alia et al., 2023, p.660).

ولذلك، يُعد الالتزام بهذه المعايير خطوة استراتيجية نحو تحسين جودة الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء، بما يعكس الوضع المالي والأداء التشغيلي ويعزز المسؤولية البيئية والاجتماعية. ويُسهم ذلك في تحقيق الشفافية والمساءلة، وينعكس إيجابياً على البيئة الاستثمارية بشكل عام. ومع ذلك، فإن مستوى الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء يمثل عاملاً حاسماً في التطبيق العملي، إذ يؤثر مباشرة على جودة المعلومات المتاحة ويعزز بناء الثقة مع أصحاب المصلحة.

٤/١/٢ تصنيفات الإفصاح المحاسبي:

تشير عدة نظريات في مجال الإفصاح المحاسبي إلى أهمية الشفافية والتواصل الفعال بين الشركات وجميع أصحاب المصلحة. من بين هذه النظريات، نجد نظرية الوكالة، ونظرية الإشارة، ونظرية تكلفة حقوق الملكية، ونظرية الاقتصاد السياسي، ونظرية أصحاب المصلحة، ونظرية الشرعية. وتجمع هذه النظريات على ضرورة توفير معلومات شاملة، مالية وغير المالية، من خلال الإفصاحات الإلزامية والطوعية (Gad, 2020, P.720; Eachempati et al., 2021, p.3; p.10; Kumaravel, 2022, p.20; AlJanadi, 2025, p.7).

ومع ذلك، فإن تحديات العصر الحالي تجعل الامتثال للإفصاح الإلزامي غير كافٍ لتلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة من المعلومات، مما يعزز الحاجة إلى الإفصاح الطوعي، باعتباره وسيلة لتأكيد شفافية الشركات وتعزيز ثقة الأطراف المعنية (Elfeky, 2017, p.45).

١/٤/١/٢ الإفصاح المحاسبي من حيث نوعية الإفصاح:

يمكن تصنيف الإفصاح المحاسبي وفق متطلبات المعايير المحاسبية إلى نوعين رئيسيين: الإفصاح الإلزامي، والإفصاح الطوعي.

فالإفصاح الإلزامي هو ما تلتزم به الشركات من معلومات كمية ووصفية وفقاً لمعايير إعداد التقارير المالية الدولية والقوانين المحلية (Al-Halabi, 2017, P.77). ويهدف إلى الحد من فقدان المعلومات وتقليل التعقيد، كما يُسهم في معالجة مشكلة الوكالة الناتجة عن غياب الشفافية في التقارير المالية (AI-Dmour et al., 2018, p.5:6; Pujati et al., 2022, p.185; Freund, 2023, p.175).

أما الإفصاح الطوعي، فهو ما تختار الشركات الإفصاح عنه طوعاً بما يتجاوز المتطلبات الإلزامية (Vural, 2017, p.18; Roman et al., 2019, p.4; Al Amosh and Khatib, 2022, p.46; p.49)، ليعكس مستوى أعلى من الشفافية والمساءلة (Kent and Zunker, 2017, p.535). كما يهدف إلى تسويق الشركة بشكل يجذب المستثمرين، فضلاً عن تعزيز الاستدامة وتحقيق مزايا تنافسية في الأسواق المالية (Al-Theebbeh et al., 2018, p.191; Honggowati et al., 2019, P.336).

٢/٤/١/٢ الإفصاح المحاسبي من حيث اتجاه الإفصاح:

كما يمكن تصنيف الإفصاح المحاسبي وفق اتجاهاته إلى ثلاث اتجاهات رئيسية: الإفصاح الوقائي، والإفصاح الملائم، والإفصاح التتقيفي.

فالإفصاح الوقائي يهدف إلى تقديم المعلومات المحاسبية بطريقة تمنع التضليل، وتحمي النظام المحاسبي من الانتهاكات، مع التركيز على الشفافية والموضوعية، مما يساعد أصحاب المصلحة، خاصة ذوي القدرات المحدودة، على فهم المعلومات بشكل أفضل. ويتضمن هذا الاتجاه الإفصاح عن السياسات المحاسبية، التغييرات التي تطرأ عليها، وتصحيح الأخطاء، إضافةً إلى الأرباح والخسائر المحتملة، والالتزامات المالية، والأحداث اللاحقة لفترة التقرير (Alslihat et al., 2017, p.107; Awad, 2018, p.108; Dabaghie, 2019, p.176 ; Barrak et al., 2020, p.14000:14002; (Abdulaali, 2021, p.837; Ahmed et al., 2023, p.5).

أما الإفصاح الملائم، فيركز على تلبية احتياجات مستخدمي التقارير المالية من خلال توفير معلومات ذات قيمة عملية، تتناسب مع ظروف الشركة وأنشطتها، وتساعد أصحاب المصلحة في اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية (Alslihat et al., 2017, p.107; Awad, 2018, p.108; Dabaghie, 2019, p.176; Ahmed et al., 2023, p.5; Youcef et al., 2025, p.5).

بينما يسعى الإفصاح التثقيفي لتزويد جميع الأطراف المعنية بالمعلومات الضرورية، مع التمييز بين العناصر الروتينية المرتبطة بالعمليات التشغيلية مثل الإيرادات والمصروفات، والعناصر الاستثنائية غير المتكررة مثل الأرباح أو الخسائر المفاجئة. ويأتي هذا الاتجاه استجابةً للحاجة إلى تحقيق خاصية أساسية من خصائص المعلومات المحاسبية، ألا وهي الملاءمة (Alslihat et al., 2017, p.108; Awad, 2018, p.108; Barrak et al., 2020, p.14000:14002; Abdulaali, 2021, p.837; (Ahmed et al., 2023, p.5).

٣/٤/١/٢ الإفصاح المحاسبي من حيث مستوى الإفصاح:

في حين يمكن تصنيف الإفصاح المحاسبي وفق مستوياته إلى ثلاثة مستويات: الإفصاح الشامل، والإفصاح العادل، والإفصاح الكافي.

فالإفصاح الشامل يتطلب أن تتضمن التقارير المالية كافة المعلومات المحاسبية لضمان الشفافية، بحيث لا يؤدي حذف أي جزء منها إلى تضليل المستخدمين. ولا يقتصر على الحقائق حتى نهاية الفترة المحاسبية، بل يمتد ليشمل بعض الأحداث المستقبلية التي قد تؤثر على قرارات الأطراف المعنية بعد تاريخ التقرير (Alslihat et al., 2017, p.107; Awad, 2018, p.108; Dabaghie, 2019, p.176; Barrak et al., 2020, p.14000:14002; Dahiyat, 2020, p.1:2; Prasad et al., 2020, p.210; Abdulaali, 2021, p.837; Ahmed et al., 2023, p.5; Sabry and Hussein, 2023, p.2196; Al-Askari et al., 2024, p.283; Youcef et al., 2025, p.5).

كما يركز الإفصاح العادل على تحقيق التوازن في تلبية احتياجات جميع الأطراف المعنية، من خلال إعداد التقارير المالية بطريقة لا تفضل فئة أو مصلحة معينة على حساب الأخرى، مما يضمن العدالة في التعامل مع المعلومات المقدمة (Alslihat et al., 2017, p.107; Awad, 2018, p.108; Dabaghie, 2019, p.176; Barrak et al., 2020, p.14000:14002; Abdulaali, 2021, p.837; Ahmed et al., 2023, p.6; Youcef et al., 2025, p.5).

بينما يمثل الإفصاح الكافي الحد الأدنى من المعلومات المحاسبية التي يجب أن تتوفر في التقارير المالية، بما في ذلك الملاحظات والإيضاحات المتممة. ومع ذلك، فإن تحديد هذا الحد بدقة يُعد أمرًا صعبًا، نظرًا لاختلاف احتياجات ومصالح الأطراف المعنية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على جودة القرارات المتخذة (Alslihat et al., 2017, p.107; Awad, 2018, p.108; Dabaghie, 2019, p.176; Barrak et al., 2020, p.14000:14002; Abdulaali, 2021, p.837; Ahmed et al., 2023, p.5; Al Shebly et al., 2024, p.115; Youcef et al., 2025, p.5).

٤/٤/١/٢ تفسير العلاقة بين تصنيفات الإفصاح المحاسبي:

ومن التصنيفات السابقة يتضح وجود علاقة إيجابية تربط بين شفافية المعلومات المحاسبية ومستويات الإفصاح المحاسبي، حيث تؤثر شفافية التقارير المالية بشكل مباشر على الإفصاح الكافي، والعاقل، والشامل (Youcef et al., 2025, p.18). كما يتوافق الإفصاح الشامل مع الإفصاح الوقائي من حيث تقديم معلومات موضوعية وشاملة دون تبني وجهة نظر معينة (Dabahie, 2019, p.176; Ahmed et al., 2023, p.5).

بالإضافة إلى ذلك، يتوافق الإفصاح الوقائي مع الإفصاح التثقيفي، في سعيهما لتزويد المستثمرين بمعلومات شفافة. بينما يوفر الإفصاح الملائم تقارير مالية عالية الجودة، تُسهم في تعزيز كفاءة قرارات الاستثمار (Awad, 2018, p.108; p.113). أما الإفصاح الإلزامي والإفصاح الطوعي فيكملان بعضهما البعض (Akande et al., 2024, p.3)، إذ لا يمكن فهم الإفصاح الطوعي دون مراعاة تداخله مع الإفصاح الإلزامي، والعكس صحيح، حيث يمثل الإفصاح الطوعي ما يتبقى بعد الوفاء بمتطلبات الإفصاح الإلزامي (Cooke et al., 2024, p.561; p.572). وبناءً على ذلك فإن هذه التصنيفات تجد تطبيقها العملي بوضوح في الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء، حيث يُسهم الإفصاح الإلزامي والطوعي، والوقائي والملائم والتثقيفي، وكذلك الشامل والعاقل والكافي، في تعزيز الشفافية والتمثيل الصادق للإيرادات بما يدعم ثقة أصحاب المصلحة.

ولذلك، يمكن للباحث اقتراح شكل يوضح مدى التداخل والترابط بين تصنيفات الإفصاح المحاسبي السابقة، مما يساهم في توضيح الأثر المتبادل بينهما وكيفية تفاعلها في سياق تعزيز الشفافية والمصداقية، ويوضح الشكل الآتي العلاقة بين تصنيفات الإفصاح المحاسبي:

شكل رقم (١/٢) العلاقة بين تصنيفات الإفصاح المحاسبي، المصدر: من إعداد الباحث

٥/١/٢ الأساليب العامة للإفصاح المحاسبي:

في الوقت الحالي، تتنوع الأساليب المستخدمة في الإفصاح المحاسبي، حيث تشمل التقارير المالية التقليدية مثل قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق

الملكية، بالإضافة إلى الإفصاحات المتممة (Alslihat et al., 2017, p.108; Prasad et al., 2020, p.207; Qatawneh and Bader, 2021, p.207).

ومن جانب آخر، تُعد الوسائط الحديثة إحدى القنوات الداعمة للإفصاح المحاسبي، إذ تشمل المرئيات، مثل الصور والرسوم البيانية والفيديوهات، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، والمدونات، والندوات عبر الإنترنت، والبود كاست. وتُسهم هذه الأدوات في عرض المعلومات بصورة أكثر وضوحًا وتفاعلية، مما يعزز الشفافية، ويحسن مستوى التواصل، ويزيد من تفاعل الجمهور مع الإفصاحات المحاسبية، فضلًا عن دورها في بناء صورة إيجابية للشركة داخل المجتمع (Bogachek and Grossetti, 2025, p.31; p.56).

وفي سياق ما أفاد به (Hind Rixon, 1990)، تتعدد الأساليب المستخدمة في الإفصاح المحاسبي، حيث تعتبر هذه الأساليب أدوات أساسية تعزز من قدرة المستخدمين على فهم المعلومات وتُمكنهم من اتخاذ قرارات أكثر فعالية. ومن بين هذه الأساليب:

١- التقارير المالية: تعتبر حجر الأساس في عملية الإفصاح، إذ تهدف إلى تقديم صورة شاملة للأداء المالي والتشغيلي للشركات، وتساعد في تشخيص وضعها الاقتصادي بصورة دقيقة وموضوعية (Alslihat et al., 2017, p.109:110; Dabaghie, 2019, p.175; Al-Askari et al., 2024, p.279:280).

٢- استخدام المصطلحات الواضحة والمقبولة: يعتمد الإفصاح الفعال على صياغة دقيقة وموحدة للمصطلحات المتعلقة بعناصر التقارير المالية، مما يضمن وضوح المعلومات ويمنع التضليل أو الغموض (Alslihat et al., 2017, p.109:110; Al-Askari et al., 2024, p.279:280).

٣- المعلومات بين الأقواس: تستخدم لتوضيح عناصر معقدة أو غير واضحة، عبر ملاحظات مختصرة داخل النص بين أقواس، مثل أسلوب تقييم عنصر محدد أو شروط رهن الأصول، مما يعزز شفافية المعلومات (Alslihat et al., 2017, p.109:110; Al-Askari et al., 2024, p.279:280).

٤- الهوامش التفسيرية (الحواشي / الملاحظات): تمثل جزءًا لا يتجزأ من التقارير المالية، إذ تقدم تفاصيل إضافية حول السياسات المحاسبية أو مبررات الإدارة وراء تعديلها، بما يُكمل المعلومات الأساسية (Alslihat et al., 2017, p.109:110; Dabaghie, 2019, p.175; Al-Askari et al., 2024, p.279:280).

٥- التقارير والجداول المرفقة: تستخدم لعرض بيانات تحليلية تفصيلية يصعب إدراجها في النصوص الأساسية، وتُعد وسيلة لتعزيز الشفافية من خلال تقديم معلومات إضافية داعمة (Alslihat et al., 2017, p.109:110; Dabaghie, 2019, p.175; Al-Askari et al., 2024, p.279:280).

٦- تقرير المراجع الخارجي: يمثل أداة محورية لتقييم مدى صحة وشفافية التقارير المالية، حيث يسلط الضوء على أي تجاوزات أو تحفظات قد تؤثر على مصداقية المعلومات، ويقدم تقييمًا لاستمرارية الشركات وأدائها (Alslihat et al., 2017, p.109:110; Dabaghie, 2019, p.175; Al-Askari et al., 2024, p.279:280).

٧- تقرير مجلس الإدارة: يتناول الأحداث غير المالية والإنجازات المستقبلية، فضلًا عن استعراض الأحداث اللاحقة التي قد تؤثر على الأرقام المدرجة في التقارير المالية، مما يجعله مكملًا أساسيًا لها (Alslihat et al., 2017, p.109:110; Dabaghie, 2019, p.175; Al-Askari et al., 2024, p.279:280).

كما حدد الدليل المصري لحوكمة الشركات، الصادر عن مركز المديرين المصري (الهيئة العامة للرقابة المالية، ٢٠١٦، ص. ٣٧:٤١) أدوات الإفصاح المحاسبي الآتية:

١- التقرير السنوي: يتضمن ملخصًا لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية، بالإضافة إلى المعلومات الأخرى ذات الصلة بالمساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين وأصحاب المصلحة الآخرين.

٢- تقرير مجلس الإدارة: يُعرض سنويًا على الجمعية العامة والجهات الرقابية، ويوجه من رئيس المجلس إلى المساهمين.

٣- تقرير الحوكمة: يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة، ويعرض المبررات في حالة عدم الالتزام وفقًا لقاعدة "الالتزام أو التفسير".

٤- تقرير الإفصاح: تقرير ربع سنوي تُعده إدارة الشركة بالتعاون مع إدارة علاقات المستثمرين بها.

٥- تقرير الاستدامة: يقدم صورة متوازنة عن إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

٦- الموقع الإلكتروني: يمثل قناة أساسية لنشر المعلومات، ويفضل أن يتوفر باللغتين العربية والإنجليزية. وبذلك يتضح أن الإفصاح المحاسبي لم يعد مقتصرًا على التقارير المالية التقليدية، بل أصبح منظومة متكاملة مدعومة بالوسائل الحديثة التي توفر قنوات رقمية وبصرية تجمع بين الأساليب التقليدية وما حدده الدليل المصري لحوكمة الشركات، ويمكن اعتبار هذه الأساليب إطارًا عمليًا يُسهم بشكل مباشر في الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء، حيث تساعد في تحقيق الملاءمة والتمثيل الصادق.

٢/٢ التحليل المنهجي لعناصر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء لشركات التطوير العقاري

يعتمد التحليل المنهجي لعناصر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء في شركات التطوير العقاري على دمج الفقرات الواردة في معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) المعدل في عام ٢٠١٩ مع المتطلبات الإضافية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بنشاط التطوير العقاري في عام ٢٠٢٢.

وفيما يلي يعرض الجدول إطارًا منهجيًا لتصنيف هذه العناصر وفق تصنيفات الإفصاح المحاسبي من حيث النوع والاتجاه والمستوى، مع بيان مدى إدراجها في المؤشر المركب الذي سيبنى لاحقًا: جدول رقم (١/٢) إطار منهجي لعناصر الإفصاح المحاسبي وفقًا لمعيار الإيراد من العقود مع العملاء رقم (٤٨)، ومتطلبات الإفصاح الإضافية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بنشاط التطوير العقاري، وذلك في ضوء تصنيفات الإفصاح المحاسبي من حيث النوع والاتجاه والمستوى

العنصر	الاتجاه	المستوى	المبرر
فقرات (١١٠-١٢٩)	ملائم، تنقيفي، وقائي	شامل	معيير المحاسبة المصري رقم (٤٨) الإيراد من العقود مع العملاء المعدل ٢٠١٩
١١٠	ملائم، تنقيفي، وقائي	شامل	(إلزامي)، لأنه يحدد الهدف من الإفصاح بتوفير معلومات كافية لمستخدمي التقارير المالية، وتمكينهم من فهم طبيعة ومبلغ وتوقيت وظروف عدم التأكد المتعلقة بالإيراد والتدفقات النقدية (ملائم). (تنقيفي)، لأنه يشمل الأحكام والتقدير الهامة والتغييرات عليها. (وقائي)، لأنه يُلزم بالإفصاح عن عقود العملاء والأصول المرتبطة بها وفق الفقرات ٩١ و ٩٥، مما يغطي جميع الجوانب (شامل).

١١١	وقائي، ملائم	عادل	(إلزامي)، لأنه يُلزم المنشأة بمراعاة مستوى التفاصيل لتحقيق هدف الإفصاح. (وقائي)، لأنه يمنع حجب المعلومات المفيدة. (ملائم)، فيركز على تقديم الإفصاح بشكل مناسب. (عادل)، لأنه يحقق التوازن بين الإفراط في التفاصيل وتجميع البنود المختلفة.
١١٢	وقائي	كافي	(إلزامي)، لأنه يُلزم المنشأة بعدم الإفصاح عن المعلومات وفقاً لهذا المعيار إذا كان تم الإفصاح عنها طبقاً لمعيار آخر. (وقائي)، لأنه يمنع التكرار الذي يُضل المستخدمين. (كافي)، لأنه يضمن الحد الأدنى المطلوب.
١١٣	ملائم، وقائي	شامل	(إلزامي وملائم)، لأنه يُلزم المنشأة بالإفصاح عن الإيراد المعترف به من العقود بشكل منفصل عن باقي الإيرادات، وكذلك الإفصاح عن خسائر الاضمحلال المرتبطة بمبالغ التحصيل أو الأصول الناشئة عن العقود بشكل مستقل عن العقود الأخرى (وقائي). مما يغطي جميع المبالغ المطلوبة خلال الفترة (شامل).
١١٤	ملائم، تنقيفي	شامل	(إلزامي وملائم)، لأنه يُلزم المنشأة بتصنيف الإيراد المعترف به من العقود إلى فئات توضح طبيعة ومبلغ وتوقيت وظروف عدم التأكد، ويشير إلى ضرورة استخدام الإرشادات الواردة في الفقرات (ب ٨٧- ب ٨٩) بما فيها مراعاة الإفصاحات الأخرى التي يعتمد عليها متخذو القرار (تنقيفي)، مما يغطي جميع الجوانب المطلوبة (شامل).
١١٥	ملائم، تنقيفي	شامل	(إلزامي)، لأنه يُلزم المنشأة بالإفصاح عن معلومات كافية توضح العلاقة بين الإيرادات المصنفة وفق الفئات (الفقرة ١١٤) وبيانات الإيرادات الخاصة بكل قطاع تطبيقي وفق معيار (٤١). (ملائم)، لأنه يربط الإفصاح بالقطاعات التشغيلية ويعكس الموقف المالي بدقة. (تنقيفي وشامل)، لأنه يُمكن المستخدمين من فهم العلاقة الكاملة بين التصنيف والقطاعات.
١١٦	ملائم، وقائي	شامل	(إلزامي وملائم)، لأنه يُلزم المنشأة بالإفصاح عن الأرصدة الافتتاحية والختامية للمبالغ المستحقة من العملاء والأصول والالتزامات المرتبطة بالعقود، ويشترط الإفصاح عن الإيراد المعترف به من رصيد الالتزام في بداية الفترة وكذلك الإيراد الناتج عن التزامات الأداء السابقة مثل تغيير سعر المعاملة (وقائي)، مما يضمن تغطية جميع عناصر الإفصاح المطلوبة خلال الفترة المالية (شامل).
١١٧	ملائم، تنقيفي	عادل	(إلزامي وملائم)، لأنه يُلزم المنشأة بتوضيح العلاقة بين توقيت الوفاء بالتزامات الأداء والتوقيت المعتاد للسداد، مع بيان الأثر على أرصدة الأصل الناشئ عن العقد والالتزام المرتبط به، ويتيح استخدام معلومات نوعية لتعزيز الفهم (تنقيفي)، مما يحقق عرضاً متوازناً بين التوقيت والأثر المالي (عادل).

١١٨	ملائم، وقائي، تثقيفي	شامل	(إلزامي)، لأنه يُلزم المنشأة بتوضيح التغييرات الهامة في أرصدة الأصول والالتزامات المرتبطة بالعقود خلال الفترة. (ملائم)، لأنه يربط الإفصاح بالحركة المالية الفعلية. (وقائي)، لأنه يكشف أثر التعديلات والاضمحلال وإعادة التصنيف، مما يمنع التضليل. (تثقيفي)، لأنه يقدم معلومات نوعية وكمية وأمثلة متعددة مثل تجميع الأعمال أو تعديل العقود أو تغيير الإطار الزمني. (شامل)، لأنه بذلك يغطي جميع الجوانب.
١١٩	ملائم، وقائي، تثقيفي	شامل	(إلزامي وملائم)، لأنه يُلزم المنشأة بالإفصاح عن وصف شامل لتوقيت الوفاء بالتزامات الأداء. (وقائي)، لأنه يستوجب بيان الشروط الهامة للسداد، بما فيها المكونات التمويلية والقيود على المقابل المتغير وفق الفقرات (٥٣-٥٨). (تثقيفي)، لأنه يوضح طبيعة السلع أو الخدمات والالتزامات المرتبطة بها، بما في ذلك دور المنشأة كوكيل أو الضمانات والمردودات. (شامل)، لأنه يغطي جميع الجوانب المتعلقة بالتزامات الأداء والعوامل الاقتصادية المؤثرة عليها.
١٢٠	ملائم، تثقيفي	شامل	(إلزامي وملائم)، لأنه يُلزم المنشأة بالإفصاح عن المبلغ الإجمالي لسعر المعاملة المخصص للالتزامات غير المنفذة أو المنفذة جزئياً في نهاية الفترة. (تثقيفي)، لأنه يشترط توضيح توقيت الاعتراف بهذا المبلغ كإيراد. (شامل)، لأنه يعرض كافة التفاصيل المتعلقة بالتزامات الأداء المتبقية.
١٢١	ملائم، وقائي	كافي	(إلزامي وملائم)، لأنه يُلزم بعدم الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالفقرة (١٢٠) إذا كان التزام الأداء جزءاً من عقد قصير الأجل لا يتجاوز سنة، أو إذا كان الاعتراف بالإيراد يتم مباشرة بالمبلغ المفوتر وفقاً للفقرة (ب ١٦). (وقائي)، لأنه يمنع الإفراط في الإفصاح غير الضروري. (كافي)، لأنه يحقق الحد الأدنى المطلوب بدون معلومات إضافية غير مؤثرة.
١٢٢	ملائم، وقائي	كافي	(إلزامي)، لأنه يُلزم المنشأة بتوضيح ما إذا كانت تستخدم الوسيلة العملية الواردة في الفقرة (١٢١). (ملائم)، لأنه يشترط الإفصاح عن أي مقابل من العقود لم يدرج في سعر المعاملة ولم يُفصح عنه وفقاً للفقرة (١٢٠). (وقائي)، لأنه يمنع إخفاء مبالغ تقديرية للمقابل المتغير عند وجود قيود وفق الفقرات (٥٦-٥٨). (كافي)، لأنه يضمن الإفصاح بالحد الأدنى المطلوب بدون معلومات غير مؤكدة.
١٢٣	ملائم، تثقيفي	عادل	(إلزامي)، لأنه يُلزم المنشأة بالإفصاح عن الأحكام الشخصية وأي تغييرات تطرأ عليها عند تطبيق المعيار. (ملائم)، لأنه يؤثر بشكل مباشر على تحديد مبلغ وتوقيت الإيرادات الناتجة عن العقود. (تثقيفي)، لأنه يوضح للمستخدمين كيفية تحديد توقيت الوفاء بالتزامات الأداء (الفقرتان ١٢٤ و ١٢٥) وسعر المعاملة والمبالغ المخصصة (الفقرة ١٢٦). (عادل)، لأنه يحقق عرض متوازن بين الإفصاح الكمي والنوعي.

١٢٤	ملائم، تثقيفي	عادل	(إلزامي وملائم)، لأنه يُلزم المنشأة بالإفصاح عن الطرق المستخدمة للاعتراف بالإيراد عند الوفاء بالتزامات الأداء على مدار زمني. (تثقيفي)، لأنه يشترط توضيح لماذا تعكس هذه الطرق وصفاً صادقاً لعملية تحويل السلع أو الخدمات. (عادل)، لأنه يحقق عرض متوازن بين الأسلوب الكمي والوصفي للإفصاح.
١٢٥	ملائم، تثقيفي	عادل	(إلزامي وملائم)، لأنه يُلزم المنشأة بالإفصاح عن الأحكام الشخصية الهامة المستخدمة لتقييم توقيت حصول العميل على السيطرة على السلع أو الخدمات عند نقطة زمنية. (تثقيفي)، لأنه يوضح للمستخدمين كيف يتم تحديد لحظة انتقال السيطرة. (عادل)، لأنه يوفر العرض المتوازن بين الحكم المهني والشفافية.
١٢٦	ملائم، وقائي تثقيفي	شامل	(إلزامي وملائم)، لأنه يُلزم المنشأة بالإفصاح عن الطرق والمدخلات والافتراضات المستخدمة في تحديد سعر المعاملة، بما يشمل تقدير المقابل المتغير وتعديلاته وفق القيمة الزمنية للنقود وقياس المقابل غير النقدي. (وقائي)، لأنه يشترط تقييم القيود على تقدير المقابل المتغير وتوزيع السعر على السلع أو الخدمات والخصومات. (تثقيفي)، لأنه يوضح كيفية قياس الالتزامات المتعلقة بالمردودات واسترداد المبالغ والالتزامات الأخرى المماثلة. (شامل)، إذ يغطي جميع عناصر الإفصاح المطلوبة بشكل كامل.
١٢٧	ملائم، تثقيفي	عادل	(إلزامي وملائم)، لأنه يُلزم المنشأة بوصف الأحكام الشخصية المطبقة عند تحديد مبلغ التكاليف المتكبدة للحصول على عقد أو الوفاء به. (تثقيفي)، إذ يشترط أيضاً الإفصاح عن الطريقة المستخدمة لتحديد الإهلاك في كل فترة إعداد تقارير. (عادل)، حيث يوفر التوازن بين الحكم المهني والشفافية في الإفصاح.
١٢٨	ملائم، وقائي	شامل	(إلزامي وملائم)، لأنه يُلزم المنشأة بالإفصاح عن الأرصدة الختامية للأصول الناتجة عن تكاليف الحصول أو الوفاء بالعقود حسب الفئة الرئيسية. (وقائي)، حيث يشترط أيضاً الإفصاح عن مبلغ الإهلاك وأي خسائر اضمحلال معترف بها خلال الفترة، مما يضمن تغطية كافة عناصر الإفصاح المتعلقة بالأصول المرتبطة بالعقود بشكل كامل. (شامل).
١٢٩	وقائي، ملائم	كافي	(إلزامي)، لأنه يُلزم المنشأة بالإفصاح إذا اختارت استخدام الوسائل العملية الواردة في الفقرة (٦٣) الخاصة بالمكون التمويلي أو الفقرة (٩٤) الخاصة بالتكاليف الإضافية. (وقائي)، لأنه يمنع إخفاء استخدام التسهيلات العملية التي قد تؤثر على الإفصاح. (ملائم)، لأنه يوضح للمستخدمين كيفية التعامل مع العقود قصيرة الأجل أو التكاليف ذات فترة الإهلاك القصيرة. (كافي)، لأنه يحقق الإفصاح بالحد الأدنى المطلوب بدون معلومات غير ضرورية أخرى.

بنود (٧-١) متطلبات الإفصاح الإضافية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بنشاط التطوير العقاري ٢٠٢٢			
١	وقائي، تتقيفي	شامل	(إلزامي)، لأنه يوضح السياسات المحاسبية والشروط التعاقدية للاعتراف بالأصل والالتزام مقابل الشيكات. (وقائي)، لأنه يمنع التضليل. (تتقيفي)، لأنه يشرح للمستخدمين. و(شامل)، لأنه يغطي جميع الجوانب.
٢	وقائي، ملائم	شامل	(إلزامي)، لأنه يوضح طبيعة ورصيد أوراق قبض وحساب الالتزامات والمقدمات من العملاء. (وقائي)، لأنه يكشف المخاطر. (ملائم)، لأنه يرتبط بالموقف المالي. (شامل)، لأنه يغطي التفاصيل.
٣	ملائم، وقائي	شامل	(إلزامي)، لأنه يفرض تقديم جدول زمني لتواريخ الاستحقاق موزعة على فترات زمنية مناسبة (ملائم)، مع فصل الشيكات المرتبطة بالعقود المسلمة (وقائي)، مما يغطي جميع الفترات بشكل مستقل (شامل).
٤	وقائي، ملائم	عادل	(إلزامي)، لأنه يوضح عمليات إلغاء الاعتراف بالشيكات المستلمة من العملاء مع بيان الأسباب. (وقائي)، لأنه يمنع إخفاء الحقائق. (ملائم)، لأنه يرتبط بالمعاملات المالية. (عادل)، لأنه يعرض الموقف بتوازن.
٥	وقائي، ملائم	شامل	(إلزامي)، لأنه يوضح سعر الخصم المستخدم والقيمة الحالية للشيكات المستلمة والمعترف بها. (وقائي)، لأنه يكشف أثر التقدير. (ملائم)، لأنه يرتبط بالقيمة المالية. (شامل)، لأنه يغطي كافة البيانات.
٦	وقائي	كافي	(إلزامي)، لأنه يوضح الشيكات المقدمة كضمان للقروض أو الالتزامات الأخرى مع شروط الضمان. (وقائي)، لأنه يحمي من المخاطر. (كافي)، لأنه يوفر الحد الأدنى المطلوب.
٧	ملائم، تتقيفي	شامل	(إلزامي)، لأنه يوضح تحليل الحركة المرتبطة بأوراق القبض والالتزامات والإيرادات وأعباء التمويل خلال الفترة. (ملائم)، لأنه يرتبط بالحركة المالية. (تتقيفي)، لأنه يُفهم للمستخدمين. (شامل)، لأنه يغطي كامل الفترة.

ومن خلال هذا الإطار المنهجي يتضح أن عناصر الإفصاح الواردة في معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) والمتطلبات الإضافية الخاصة بنشاط التطوير العقاري تعكس تطبيقاً عملياً لتصنيفات الإفصاح المحاسبي من حيث النوع والاتجاه والمستوى، بما يعزز الشفافية والتمثيل الصادق للإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء في شركات التطوير العقاري، كما أن جميع هذه العناصر ستدرج في المؤشر المركب المقترح لاحقاً.

ملخص الفصل الثاني:

يهدف هذا الفصل إلى تقديم رؤية شاملة حول الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء، إذ بدأ بمقدمة تناولت مكانة الإفصاح في الفكر المحاسبي المعاصر، ثم عرض ماهيته ومفاهيمه الأساسية، مع إضافة مفهوم جديد سُمي بالإفصاح الفعال، يساهم في تعميق الفهم لعملية الإفصاح المحاسبي وتوسيع نطاقها. كما ركز الفصل على تصنيفات الإفصاح من حيث النوعية والاتجاهات والمستويات، موضحاً أوجه التداخل والترابط بينها، مما يعكس أهميتها في تحسين جودة الإفصاحات المحاسبية، وقد دُعم هذا العرض برسم توضيحي يبين العلاقة بين هذه التصنيفات في ضوء ما تناولته الدراسات السابقة.

علاوة على ذلك، تناول الفصل الأساليب العامة للإفصاح المحاسبي، مؤكداً دورها الحاسم في دعم مستخدمي التقارير المالية وتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة وفعالة. ومن ناحية أخرى، انتقل إلى الجانب التطبيقي، حيث قدم جدولاً منهجياً يدمج متطلبات الإفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) الإيراد من العقود مع العملاء المعدل في عام ٢٠١٩، إلى جانب المتطلبات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية المتعلقة بنشاط التطوير العقاري في سنة ٢٠٢٢.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تضمن الفصل تحليلاً منهجياً لجميع عناصر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء في شركات التطوير العقاري، حيث جرى تصنيفها وفقاً لنوعها واتجاهها ومستواها، مع تقديم المبررات التي تفسر هذا التصنيف، وبيان مدى إدراجها في المؤشر المركب الذي سيبنى لاحقاً. وبذلك، أسهم الفصل في محاولة سد فجوة بحثية محلية من خلال الربط بين النصوص الرسمية والتأصيل الفكري، وقدم رؤية إضافية تربط بين الجانب النظري والتطبيقي، ثمهد لاحقاً صياغة مؤشر عملي لقياس درجة الالتزام بالإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء، ويعزز إمكانية تطبيقه في الواقع العملي بما يتسق مع الأطر النظرية المحاسبية المعاصرة.

الفصل الثالث:

جودة التقارير المالية في شركات التطوير العقاري

مقدمة:

تُعد التقارير المالية أداة أساسية لتقييم الأداء المالي والتشغيلي للشركات خلال فترات زمنية محددة، إذ تمكن أصحاب المصلحة من اتخاذ قرارات مستنيرة. وذلك من خلال القوائم المالية الرئيسية، مثل الدخل، والميزانية العمومية، والتدفقات النقدية، والتغيرات في حقوق الملكية (Azeez et al., 2025, p.2). بالإضافة إلى الإفصاحات المتممة التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم، حيث تُسهم في تعزيز شمولية الإفصاح وتوفير رؤية متكاملة لأوضاع الشركات (Svoboda et al., 2020, p.236). ويتم الإفصاح عن هذه التقارير بصورة دورية، إما ربع سنوية أو سنوية، مما يسمح بمتابعة الأداء على فترات زمنية متتالية (Aji et al., 2023, p.15). وفي سياق الدراسة، يتركز الاهتمام على الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء، باعتباره أحد أهم عناصر جودة التقارير المالية، نظرًا لدوره في توضيح مدى دقة الاعتراف بالإيراد وتأثيره المباشر على القرارات.

من جانب آخر، لا تقتصر التقارير المالية على تلخيص النتائج السابقة فحسب، بل تقدم مؤشرات حول الاتجاهات المستقبلية (Amanamah, 2024, p.46). فالهدف الرئيسي منها هو الإفصاح عن معلومات تنسم بالملاءمة والتمثيل الصادق عن الشركات لدعم قرارات الاستثمار أو الائتمان (Meinarsih et al., 2020, p.455; Sabry and Hussein, 2023, p.2193). والاهتمام العالمي المتزايد بجودة التقارير المالية، والذي عززته عوامل عديدة، مثل توحيد معايير المحاسبة، والأزمات الاقتصادية، وتزايد متطلبات الإفصاح المحاسبي، مما أدى إلى تركيز غير مسبوق على جودة هذه التقارير. وقد استدعى ذلك الحاجة إلى وضع تعريف دقيق لجودة التقارير المالية وتطوير أساليب أكثر موضوعية لتقييمها (Herath and Albarqi, 2017, p.1; Gjoni-Karameta et al., 2021, p.36; Xi et al., 2025, p.2).

وقد ازداد هذا الاهتمام بشكل ملحوظ بعد فضيحة التلاعب المحاسبي التي طالت شركة إنرون في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي كشفت عن ضعف مصداقية بعض الإفصاحات المحاسبية وأدت إلى فقدان ثقة المستثمرين (Arisandi et al., 2022, p.485; Abu Hamour et al., 2024, p.45). كما أبرزت هذه الممارسات الفاضحة استغلال بعض الشركات للإفصاح المحاسبي كوسيلة لتضليل المستثمرين عن ضعف أدائها، مما أثر سلبيًا على جودة التقارير المالية (Gafni et al., 2024, p.18). ومن ثم، أصبح تحسين القرارات الاستثمارية يتطلب الجمع بين المعلومات المالية وغير المالية، مما يتيح تقييمًا أكثر دقة وموضوعية لأداء الشركات (Bandara, 2020, p.23). وتبرز هذه الأحداث التاريخية أهمية الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء عالي الجودة كوسيلة لمنع التضليل. ويمثل هذا الاستغلال إحدى الإشكاليات المرتبطة بالبُعد الأخلاقي في مهنة المحاسبة (Singoei et al., 2021, p.311)، إذ يتضح ذلك في ممارسات عديدة، أهمها إدارة الأرباح التي تؤدي إلى تراجع جودة التقارير المالية، وانخفاض ثقة المستثمرين، والإضرار بكفاءة الأسواق (Herath and Albarqi, 2017, p.17; Aifuwa et al., 2018, p.5). ولمواجهة هذه الإشكاليات، كان تطوير المعايير الدولية للتقارير المالية من أبرز الابتكارات في العقود الأخيرة، حيث تهدف إلى توحيد ممارسات الإفصاح المحاسبي، وتسهيل مقارنة أداء الشركات، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تحليل أداء الشركات، مما يدعم الشفافية ويحد من اختلاف الممارسات المحاسبية (Ibrahimov et al., 2022, p.246). ويُعد الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء مدخلًا عمليًا لمعالجة هذه الإشكاليات الأخلاقية وتعزيز جودة التقارير المالية.

وبناءً على ما سبق، يتضح أن جودة التقارير المالية تمثل ركيزة أساسية لحماية مصالح المساهمين وتعزيز استقرار الأسواق المالية (Setyahuni et al., 2022, p.121). فالإفصاحات المحاسبية عالية الجودة تعزز ثقة المستثمرين، بينما يؤدي انخفاض جودتها إلى اهتزاز هذه الثقة وتهديد استقرار تلك الأسواق (Abebaw, 2020, p.23:24; Meinarsih et al., 2020, p.455; Hung et al., 2023, p.1). وانطلاقاً من أهداف الدراسة المرتبطة بجودة التقارير المالية، سيتم الانتقال إلى العناصر التالية:

- (١) مفهوم جودة التقارير المالية
- (٢) أهمية وأهداف جودة التقارير المالية
- (٣) العوامل المؤثرة في جودة التقارير المالية
- (٤) مقاييس جودة التقارير المالية
- (٥) تفسير العلاقة بين الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء وجودة التقارير المالية في شركات التطوير العقاري

١/٣ مفهوم جودة التقارير المالية

لا يوجد تعريف أو مقياس متفق عليه عالمياً لمصطلح "جودة التقارير المالية" (Danescu and Stejerean, 2023, p.12; Allawi, 2025, p.6). غالباً ما تتسم التعريفات بالغموض وعدم القدرة على التمييز بين مستويات الجودة المختلفة (Bandara, 2020, p.3)، ويعود ذلك إلى اختلاف أهداف واحتياجات مستخدمي هذه التقارير (Bandara, 2020, p.19). على الرغم من تناول مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) لهذا المفهوم، إلا أنه لم يُطرح حتى الآن تعريف أو مقياس يحظى بقبولٍ عام (Bandara, 2020, p.24; p.25). ورغم تنوع الإسهامات البحثية واختلاف زوايا تناولها لمفهوم جودة التقارير المالية، لم يتم التوصل بعد إلى تعريف موحد متفق عليه. ومن أبرز هذه الإسهامات ما يلي:

حيث اعتبرت دراسة (Aji et al., 2023, p.15) أن جودة التقارير المالية بمثابة المعلومات التي تعكس المركز المالي بمصدقية في التقارير السنوية، مما يعزز ثقة المستثمرين في اتخاذ القرارات. كما أفادت دراستي (Renkas et al., 2016, p.1; Aifuwa et al., 2018, p.4) أن جودة التقارير المالية تعتبر انعكاساً للأداء التشغيلي والمركز المالي والتدفقات النقدية للشركات. وكذلك، أوضحت دراسة (Önce and Çavuş, 2019, p.386) أن جودة التقارير المالية تتميز بأبعاد أساسية تشمل الكمال، والقدرة على التنبؤ والتأكيد، والحياد، والخلو من الأخطاء.

وطبقاً للإطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB, 2018, p.A25: A30)، تتحقق الجودة عندما تفصح التقارير المالية عن معلومات تتسم بالملاءمة وتمثيل صادق، وقابلة للمقارنة والتحقق، وفي وقتها المناسب، وقابلة للفهم لأصحاب المصلحة. هذه العناصر ضرورية لاتخاذ القرارات الرشيدة بشأن الأداء المالي والتشغيلي للشركات (Babalola et al., 2025, p.91). كما أشارت دراستي (Abebaw, 2020, p.22; Gardi et al., 2023, p.5) إلى أن جودة التقارير المالية تعكس مدى دقة وملاءمة المعلومات المالية في تصوير الوضع الاقتصادي للشركة، مما يخدم مختلف أصحاب المصلحة عند اتخاذ القرارات المستنيرة. وهذا ما تؤكدته الهيئة الدولية لمعايير المحاسبة من خلال هدفها العام المتمثل في توفير معلومات تساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية والائتمانية (Abebaw, 2020, p.24).

في حين عرفت دراسة (Sawaya et al., 2025, p.1) جودة التقارير المالية بأنها حجر الزاوية في تحقيق الشفافية والمصدقية في الممارسات المحاسبية. وأيدت دراستي (Yayangida et al., 2023, p.108; Xi et al., 2025, p.9) هذا التعريف، إذ تُعد التقارير المالية أساساً لمساءلة الشركات من

خلال تزويد المستخدمين بمعلومات تتسم بالمصداقية والملاءمة وفي الوقت المناسب. كما أكدت دراسات أخرى (Aifuwa et al., 2018, p.4:5; Jim-Suleiman and Ibiameke, 2022, p.2; Abu Hamour et al., 2024, p.40) على أن جودة التقارير المالية تتحقق من خلال الالتزام بالمبادئ المحاسبية والإفصاح بشفافية، مما يعزز ثقة أصحاب المصلحة ويجعل جوهر هذا المفهوم مرادفًا للشفافية.

ومن ناحية أخرى، أظهرت دراستي (Herath and Albarqi, 2017, p.1; Bandara, 2020, p.23) أن جودة التقارير المالية مفهوم واسع لا يقتصر على المعلومات المالية فحسب، بل يشمل أيضًا المعلومات غير المالية. لذا، ينبغي أن يركز التعريف على مدى فائدة كل من المعلومات المالية وغير المالية في دعم اتخاذ القرارات. فالعناصر غير المالية في التقرير السنوي جزءًا لا يتجزأ من قياس الجودة الشاملة، وإهمالها قد يؤدي إلى نتائج مضللة (Bandara, 2020, p.29).

وبالرغم من تعدد التعريفات السابقة لجودة التقارير المالية، إلا أنها بقيت متفرقة وتركز على جوانب محدودة، مما جعل المفهوم عرضة للتأويل. ولذلك، يقترح الباحث مفهومًا متكامل مع ما ورد في الفصل الثاني حول تصنيفات الإفصاح المحاسبي. إذ تعتبر جودة التقارير المالية انعكاسًا للإفصاح المحاسبي وفق نوعيته (الزامي، طوعي)، واتجاهاته (وقائي، ملائم، تنقيفي)، ومستوياته (شامل، عادل، كافي) عن الأداء المالي والتشغيلي للشركات، من خلال الالتزام بالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، مما يسهم في تحقيق الشفافية وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة لاتخاذ قرارات مستنيرة.

٢/٣ أهمية وأهداف جودة التقارير المالية

تعد المعلومات الركيزة الأساسية في عملية اتخاذ القرارات، وتكمن قيمتها الحقيقية في قدرتها على دعم هذه القرارات بفاعلية. فالمعلومات عالية الجودة تقلل من حالة عدم التأكد وتزيد من مصداقية البيانات، على عكس المصادر غير الرسمية مثل الشائعات والأخبار المضللة (Setyahuni et al., 2022, p.12; Danescu and Stejerean, 2023, p.115). وهذا ما يفسر اهتمام المستثمرين والمستخدمين بتحقيق أعلى معايير الجودة في المعلومات التي يعتمدون عليها (Herath and Albarqi, 2017, p.7; Bandara, 2020, p.2).

وبالتالي، تكتسب التقارير المالية أهمية بالغة باعتبارها الأداة المنظمة التي تُعرض من خلالها هذه المعلومات (El-Abady et al., 2024, p.821)، حيث توفر قاعدة أساسية لتقييم الأداء والإدارة والتنبيه بالاتجاهات المستقبلية (Jim-Suleiman and Ibiameke, 2022, p.3)، وتضمن استفادة جميع أصحاب المصلحة من محتواها، لاتخاذ قرارات مستنيرة (Allawi, 2025, p.6). فهي لا تقتصر على تعزيز الثقة ودعم القرارات الرشيدة (Setyahuni et al., 2022, p.115)، بل تُسهم أيضًا في ترسيخ الشفافية والمساءلة (Issah and Baah, 2025, p.92)، وتساعد الشركات على بناء سمعتها وكسب ثقة أصحاب المصلحة (Wan Ismail et al., 2024, p.295).

ومن جهة أخرى، قد تتعرض بعض التقارير للتلاعب من قبل الإدارة، مما يستدعي من المستخدمين تقييمها بعناية قبل الاعتماد عليها، خاصة فيما يتعلق بجودة الأرباح (Jim-Suleiman and Ibiameke, 2022, p.1). كما يؤدي تراجع جودة التقارير المالية إلى إضعاف الثقة بين الشركة ومستثمريها، وزيادة حالة عدم التأكد والمخاطر المرتبطة بالمعلومات. وينعكس ذلك سلبيًا على ثقة المستثمرين والدائنين، ويجعل قراراتهم أكثر تحفظًا، مما يساعد في انخفاض حجم الاستثمارات الرأسمالية (Asyik et al., 2023, p.387; Hung et al., 2023, p.2; Abu Hamour et al., 2024, p.45).

ويمتد أثر ضعف الجودة والتلاعب ليشمل الأداء المؤسسي، فغياب الشفافية يُضعف ثقة الجمهور ويؤثر سلبيًا على نتائج الشركة. في المقابل، تُسهم التقارير التي تتسم بالمصداقية والشفافية في الحد من

فجوة المعلومات بين الإدارة والمستثمرين وأصحاب المصلحة (Rey and Landi, 2018, p.279;)، مما يحقق توازنًا أكبر في تدفق المعلومات ويعزز العدالة في الأسواق. كما توفر هذه الجودة أحكامًا أكثر ملاءمة ودقة، وتساعد في اكتشاف المشكلات مبكرًا (Abu Hamour et al., 2024, p.40)، وتُمكن الشركات من إظهار كفاءتها في تلبية متطلبات بيئة الأعمال، وهو ما ينعكس إيجابيًا على نتائجها وأرباحها (Ramadhan and Ramadhan, 2022, p.310; Asyik et al., 2023, p.396).

ولا يقتصر الأثر عند هذا الحد، بل يمتد ليشمل قدرة الشركات على جذب الاستثمارات الأجنبية. فالتقارير عالية الجودة تعزز ثقة المستثمرين الدوليين وتقلل من فجوة المعلومات، بينما يؤدي ضعفها إلى عزوفهم عن استثمار رؤوس الأموال. وينعكس ذلك على فرص النمو الاقتصادي وإيرادات الدولة (Singoei et al., 2021, p.314; Abu Hamour et al., 2024, p.40)، حيث تستخدم جودة التقارير المالية أيضًا كمؤشر للمقارنة بين الشركات من حيث المخاطر والعوائد (Arisandi et al., 2022, p.485).

وأخيرًا، تعتمد مصداقية التقارير المالية على جودتها (Abebaw, 2020, p.21)، إذ تفقد قيمتها إذا لم تستوفِ المعايير التي تضمن دقة المعلومات وملاءمتها. وعدم تزويد المستخدمين بمعلومات تتسم بالملاءمة والتمثيل الصادق يعيق قدرتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية رشيدة (Renkas et al., 2016, p.1; p.4; Bandara, 2020, p.2). وتتأكد أهمية جودة التقارير المالية بشكل خاص عند الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء، حيث يمثل أحد أبرز التطبيقات العملية التي تعكس الشفافية.

٣/٣ العوامل المؤثرة في جودة التقارير المالية

تناولت معظم الدراسات العوامل المؤثرة في جودة التقارير المالية من خلال تصنيفها إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية. غير أن هذه الدراسات لم تعالج بشكل كافٍ المحددات التفاعلية ودورها في الربط بين البيئة الخارجية التي تفرض الإطار العام للإفصاح المحاسبي، والبيئة الداخلية التي تعكس قرارات وقرارات المنظمة (Dechow et al., 2010, p.379; Abebaw, 2020, p.29; Arisandi et al., 2022, p.486; Setyahuni et al., 2022, p.115:117; Jim-Suleiman and Ibiameke, 2022, p.6:7; Hung et al., 2023, p.3; Dewi et al., 2024, p.13; Babalola et al., 2025, p.94). ومن هنا، يسعى الباحث إلى تقديم رؤية أكثر شمولًا ووضوحًا للتفاعلات التي تشكل جودة التقارير المالية، من خلال تصنيف العوامل المؤثرة في جودة التقارير المالية ضمن ثلاثة مستويات مترابطة: العوامل الخارجية، والعوامل الداخلية، والعوامل التفاعلية بينهما.

حيث تعد العوامل الخارجية من أبرز المحددات التي تؤثر في جودة التقارير المالية. فهي تشمل الأطر التنظيمية مثل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP)، التي تحدد أسس الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح المحاسبي. كما تؤثر السياسات الحكومية، من خلال الحوافز والقيود، في كيفية عرض الشركات لنتائجها المالية، في حين تشكل النظم الضريبية دافعًا لإدارة الأرباح، مما يؤثر سلبًا على جودة التقارير المالية (Dechow et al., 2010, p.385:386; Jim-Suleiman and Ibiameke, 2022, p.6; Setyahuni et al., 2022, p.115; Babalola et al., 2025, p.94; Janakiraman et al., 2025, p.3).

ومع ذلك، يبقى العامل الأكثر حسماً هو تطبيق اللوائح من قبل الهيئات الرقابية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات ومجلس التقارير المالية، إذ يضمن التطبيق الفعال امتثال الشركات بالمعايير، وتحقيق تقارير مالية عالية الجودة (Abebaw, 2020, p.23; p.29; Jim-Suleiman and Ibiameke, 2022, p.6; Klish et al., 2023, p.4).

كما تمتد العوامل الخارجية لتشمل الإفصاح عن البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، والذي أصبح مطلبًا متزايدًا من المستثمرين والهيئات الرقابية. فلم يعد كافيًا الاعتماد فقط على القوائم المالية التقليدية وحدها، دون الإفصاح عن هذه الجوانب المهمة (Setyahuni et al., 2022, p.117; Dewi et al., 2024, p.13).

ومن جانب آخر للعوامل الخارجية، تلعب الثقافة التنظيمية دورًا محوريًا. فالشركات التي تتبنى قيم الشفافية والمساءلة تميل إلى إصدار تقارير أكثر مصداقية، بينما غياب هذه القيم يفتح المجال أمام الغموض والتلاعب. غير أن العلاقات السياسية قد تؤدي إلى إضعاف هذه الثقافة، إذ تُمنح بعض الشركات حماية أو استثناءات تقلل من التزامها بالمعايير والرقابة، مما يؤثر على شفافية التقارير المالية (Dechow et al., 2010, p.385:386; Dewi et al., 2024, p.13).

ويتصل بذلك، دوافع أسواق رأس المال حيث تمثل قوة إضافية تؤثر في قرارات الإدارة. فعندما تحتاج الإدارة إلى زيادة رأس المال أو السعي لتحقيق أهداف ربحية محددة، غالبًا ما تلجأ إلى استخدام أدوات مثل التقديرات المحاسبية أو ممارسات إدارة الأرباح الفعلية، مما يعكس الدور المحوري لسوق رأس المال في التأثير على السلوك المحاسبي وجودة الإفصاح المحاسبي (Dechow et al., 2010, p.384:385).

وفي ظل هذه الضغوط، تأتي المراجعة الخارجية كآلية أساسية للرقابة وضمان جودة السياسات المحاسبية التي تتبناها الإدارة. فهي تركز على التحقق من دقة المعلومات بعد إعدادها، مما يعزز الشفافية ويحد من فرص التلاعب (Jim- Suleiman and Ibiamke, 2022, p.7; Abebaw, 2020, p.29; Dechow et al., 2010, p.383:384).

وفي ضوء البيئة الخارجية، تتضح العوامل التفاعلية باعتبارها المحددات التي تعكس تفاعل الشركات مع الأطر التنظيمية المفروضة، وتؤثر في مستوى جودة التقارير المالية. حيث تشمل هذه العوامل ممارسات إعداد التقارير المالية، مثل اختيار السياسات المحاسبية، وطرق الاعتراف بالإيرادات والمصروفات، وأسلوب عرض القوائم المالية. كما تحدد طبيعة المعايير المحاسبية المطبقة، سواء كانت المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) القائمة على المبادئ أو المعايير المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP) القائمة على القواعد، مدى المرونة أو التقيد في إعداد التقارير المالية، مما قد يُحسن الشفافية أو يزيد من فرص إدارة الأرباح (Jim- Suleiman and Ibiamke, 2022, p.6; Dechow et al., 2010, p.380:381).

كما تشمل التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الذي يُسهم في تحسين جودة التقارير المالية من خلال تقليل الأخطاء وتعزيز الإجراءات الأمنية، بالإضافة إلى تحرير الموارد البشرية من المهام الروتينية. كل ذلك يرفع مستوى جودة العمل ويعزز شفافية الإفصاحات المحاسبية، كما يساهم في تمكين الشركات من مواكبة التطورات التكنولوجية والحفاظ على قدرتها التنافسية وجذب الجيل الجديد من العملاء والموظفين (Oleimat et al., 2024, p.116; Abebaw, 2020, p.29).

وأخيرًا، تمثل العوامل الداخلية جوهر عملية إعداد التقارير المالية، إذ تعكس القرارات التنظيمية للشركة. وتشمل هذه العوامل آليات الحوكمة الداخلية، مثل مجلس الإدارة ولجنة المراجعة واستقلالية الإدارة، والتي تساهم في ضبط السلوك الإداري وتعزيز الشفافية. وتعد جودة لجان المراجعة من أبرز آليات الحوكمة التي تحد من التلاعب بالأرباح، وذلك لارتباطها المباشر بعملية المراجعة المالية. أما تأثير خصائص مجلس الإدارة، فيبدو أقل وضوحًا ويعتمد على عوامل مثل نسبة الأعضاء المستقلين، وخبرتهم المالية، وحجم المجلس، ومدى فاعليته في الرقابة على السياسات المحاسبية (Dechow et al., 2010, p.383:384; Abebaw, 2020, p.29; Jim-Suleiman and Ibiamke, 2022, p.6:7).

Setyahuni et al., 2022, p.117; Dewi et al., 2024, p.13; Babalola et al., 2025, (p.94).

وتضم أيضًا الرقابة الداخلية التي تحد من الأخطاء والتحريرات قبل نشر التقارير المالية، من خلال الضوابط والإفصاح المحاسبي عن فعاليتها، مما يعزز ثقة المستثمرين. ويمثل هذا التكامل بديلاً محتملاً لآليات الحوكمة في إطار منظومة شاملة (Dechow et al., 2010, p.381; Arisandi et al., 2022, p.3).
(p.485:486; Babalola et al., 2025, p.94; Janakiraman et al., 2025, p.3).

ويضاف إلى ذلك، هياكل الملكية المختلفة (الأجنبية، المؤسسية، الحكومية، العائلية، العامة، أو تركيز الملكية أي سيطرة عدد محدود من المساهمين)، إذ يترك كل نمط من أنماط الملكية أثرًا مختلفًا على جودة التقارير المالية (Dechow et al., 2010, p.382:383; Dewi et al., 2024, p.13).

من ناحية أخرى، تظهر خصائص الشركة كالأداء، والديون، والنمو، والحجم، وخبرة ودوافع الإدارة، في التأثير على ممارساتها المحاسبية. فالأداء الضعيف قد يدفع الإدارة إلى تبني أساليب محاسبية لتحسين الأرباح المفصح عنها. بينما يرتبط ارتفاع حجم الديون بزيادة دوافع إدارة الأرباح لتجنب الإخلال بشروط اتفاقيات الدين. علاوة على ذلك، قد يؤثر النمو السريع على استمرارية الأرباح، إذ يحقق أرباحًا مرتفعة على المدى القصير، ولكنه يضغط على الموارد ويزيد التكاليف، مما يهدد استمرارية الأرباح على المدى الطويل. بينما يؤثر حجم الشركة على مصداقية وشفافية التقارير المالية، وتظل خبرة الإدارة ودوافعها عنصرين حاسمين في تحديد مستوى الشفافية والالتزام بإعداد هذه التقارير (Dechow et al., 2010, p.379:381; Jim- Suleiman and Ibiameke, 2022, p.6:7; Babalola et al., 2025, p.94).

وجدير بالذكر أن العديد من العوامل المؤثرة في جودة التقارير المالية تتشابه مع تلك التي سبق تناولها كعوامل مؤثرة في الإفصاح المحاسبي، مثل العوامل البيئية المحيطة، والعوامل المرتبطة بالمعلومات المحاسبية، والعوامل المرتبطة بالوحدة الاقتصادية، بالإضافة إلى معايير إعداد التقارير المالية الدولية (IFRS). ويعكس هذا التشابه حقيقة أن الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء وجودة التقارير المالية ليسا مسارين منفصلين، بل هما جزء من بيئة متكاملة يؤثر كل منهما في الآخر، وهو ما يفسر العلاقة الوثيقة بينهما، والتي سنتناولها لاحقًا. ولذلك، يمكن للباحث اقتراح شكل يوضح طبيعة العلاقة بين العوامل الداخلية والخارجية والتفاعلية، وكيف يؤثر هذا التفاعل في جودة التقارير المالية، على النحو التالي:

شكل رقم (١/٣) العوامل المؤثرة في جودة التقارير المالية، المصدر: من إعداد الباحث

٤/٣ مقاييس جودة التقارير المالية

تعتبر جودة التقارير المالية مفهومًا متعدد الأبعاد يتأثر بعوامل متداخلة تشمل الحوكمة، مهنة المحاسبة، البيئة الاقتصادية، العوامل الثقافية، والعوامل العالمية (Gajevszky, 2015, p.72). ويكشف هذا التنوع أن تقييم الجودة لا يمكن اختزاله في مؤشر واحد، بل يعتمد على مجموعة من المقاييس التي تعكس الأداء المالي والتشغيلي للشركة مثل جودة الأرباح واستمراريتها، إضافةً إلى أثرها الخارجي المتمثل في ملاءمتها لقيمة الشركة في السوق واستجابة المستثمرين لها. وتبرز الحوكمة هنا كإطار

تنظيمي يساهم في ضبط هذه المقاييس وتعزيز مصداقية المعلومات المحاسبية، مما يجعلها عنصرًا داعمًا في تحسين جودة التقارير المالية (Önce and Çavuş, 2019, p.387:390).

ونظرًا لغياب مقياس شامل ودقيق لجودة التقارير المالية (Abdullahi and Abubakar, 2017, p.104; Gjoni-Karameta et al., 2021, p.36; Jim-Suleiman and Ibiamke, 2022, p.2; Synn and Williams, 2024, p.892)، اتجه الباحثون إلى استخدام مقاييس متعددة، حيث أظهرت المقارنات أن كل طريقة تركز على بُعد مختلف من أبعاد الجودة، وهو ما يفسر تنوع الأدوات والنماذج المطورة لهذا الغرض (Önce and Çavuş, 2019, p.390; Bandara, 2020, p.26). وقد برزت في هذا السياق النماذج الكمية، ومؤشرات الأداء، والخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، إضافة إلى عناصر أخرى من التقارير المالية. ومن بين هذه المقاييس الدرجة الموحدة التي تشمل الخصائص النوعية الأساسية والمعززة، ونماذج القوائم المالية التي تعتمد على الاستحقاقات. فضلاً عن مقياس "M-Score" لبينيش، الذي يقيس احتمالية التلاعب بالأرباح، إلى جانب مؤشرات الرقابة الداخلية والتحفط المحاسبي (Herath and Albarqi, 2017, p.11:12).

كما تناولت العديد من الدراسات الموضوع من زوايا مختلفة؛ فبينما ركزت بعضها على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وجودة الأرباح باعتبارها مؤشرات أساسية على مصداقية التقارير المالية، اهتمت دراسات أخرى بدور المراجعة في تعزيز الشفافية من خلال تحليل تقارير المراجعين وتقييم مخاطر الاحتيال، في حين تبنى اتجاه ثالث رؤية تكاملية تجمع بين المحاسبة والمراجعة لبناء إطار أكثر شمولاً لقياس جودة التقارير المالية (Matsunaga and Yeung, 2008, p.12; Setyahuni et al., 2022, p.114; p.117; Hung et al., 2023, p.2:3; Gafni et al., 2024, p.9; Xi et al., 2025, p.2; p.9).

وفي هذا الإطار، استند بعض الباحثين إلى الأطر المفاهيمية الصادرة عن هيئات وضع المعايير، مثل مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB, 2018, p.A25: A30)، الذي حدد خصائص نوعية تشمل الملاءمة، والتمثيل الصادق، والقابلية للمقارنة، والقابلية للتحقق، والتوقيت المناسب، والقابلية للفهم (Aifuwa et al., 2018, p.7; Younis, 2020, p.96; Setyahuni et al., 2022, p.114;) (Yayangida et al., 2023, p.109).

وانطلاقاً من أهمية الشفافية، برز الإفصاح كأحد الأبعاد الجوهرية في تعزيز جودة التقارير المالية، سواء كان تقليدياً أو طوعياً بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG). إذ أكدت نتائج دراسة (Ellili, 2022, p.1094) أن الإفصاح الطوعي يعزز الشفافية ويقلل من عدم تماثل المعلومات، مما يؤدي إلى تحسين جودة التقارير المالية. كما بينت دراسة (Elhawary and Elbolok, 2024, p.4)، أن الشركات ذات الأداء العالي في مجالات (ESG) أقل عرضة لمخاطر التلاعب بالأرباح، مما يسهم في تقديم تقارير مالية أكثر مصداقية.

ويتكامل ذلك مع مقاييس ملاءمة القيمة التي تعتمد على دراسة العلاقة بين عوائد الأسهم والأرباح المفصح عنها. إذ يقوم هذا النهج على افتراض أن سعر السهم يعكس القيمة السوقية للشركة كما يحددها المستثمرون، بينما تمثل الأرقام المحاسبية في القوائم المالية قيمتها الدفترية. وعليه، تقاس الجودة بمدى قوة العلاقة بين المعلومات المحاسبية المفصح عنها واستجابة السوق لها، مما يجعل هذا النهج مكملاً للخصائص النوعية من خلال ربط المعايير المحاسبية بالأسواق الرأسمالية (Bandara, 2020, p.29). وفي سياق متصل، ظهرت مقاييس أخرى مكملة، من بينها التفرقة بين إدارة الأرباح القائمة على الاستحقاقات وإدارة الأرباح الحقيقية المرتبطة بالأنشطة التشغيلية، إضافة إلى مؤشرات مثل استمرارية الأرباح، وقابليتها للتنبؤ، وتسويتها، والاعتراف بالخسائر في الوقت المناسب، والتحفط المحاسبي (Jim-

(Suleiman and Ibiameke, 2021, p.7:12). إلى جانب الاعتماد على مؤشرات خارجية للكشف عن تحريفات الأرباح، مثل إعادة إصدار القوائم المالية لتصحيح الأخطاء (Dechow and Schrand, 2010, p.84).

كما يُعد الاعتماد على الاستحقاقات أحد أكثر المقاييس شيوعًا في البحوث المحاسبية المعاصرة، حيث تستخدم الاستحقاقات الاختيارية كأداة لمواءمة التدفقات النقدية مع النشاط الاقتصادي، وكمؤشر على دقة الأداء. وقد أثبتت نتائج العديد من الدراسات أن جودة الاستحقاقات تحد من عدم تماثل المعلومات، مما جعلها مقياسًا رئيسيًا في تقييم جودة التقارير المالية (Bharath et al., 2008, p.8; Rey and Landi, 2018, p.279; p.282; p.291; Bandara, 2020, p.27:28; Meinarsih et al., 2020, p.457; Jim-Suleiman and Ibiameke, 2021, p.8; p.10; Allawi, 2025, p.6; Janakiraman et al., 2025, p.9; p.25).

ويعكس انتشار المحاسبة على أساس الاستحقاق عالميًا أهميتها في الاعتراف بالإيرادات والمصروفات بغض النظر عن توقيت التحصيل أو الدفع النقدي، فضلًا عن شموليتها في إدارة الأصول والالتزامات غير النقدية، وهو ما يُبرز دورها كمنهج أساسي في قياس الأداء وتحسين جودة التقارير المالية (Pounder, 2013, p.18:20; Larson et al., 2018, p.828:830). وفيما يلي عرض أهم نماذج قياس الاستحقاقات التي تناولتها الأدبيات المحاسبية، مع التركيز على الأسلوب الذي يقوم عليه كل نموذج والانتقادات الموجهة إليه:

١/٤/٣ نموذج (Healy, 1985):

تعتبر دراسة (Healy, 1985) من أوائل الدراسات التي تناولت العلاقة بين الحوافز التعاقدية وسلوك المديرين في اختيار السياسات المحاسبية، وذلك بتحليل أثر هذه الحوافز على الاستحقاقات المحاسبية في ظل عقود المكافآت المرتبطة بالأرباح. فقد افترض أن المديرين يوظفون الاستحقاقات الاختيارية لتعظيم مكافآتهم. وعليه، يستخدم حجم الاستحقاقات الاختيارية كمؤشر لتوجهات الإدارة في التلاعب بتوقيت الإيرادات بما يتوافق مع الحوافز التعاقدية (Healy, 1985, p.85).

كما ميز (Healy) بين الاستحقاقات غير الاختيارية، مثل إلزام الشركات باحتساب الإهلاك باعتباره مطلبًا تفرضه هيئات وضع المعايير المحاسبية، والاستحقاقات الاختيارية التي تخضع لتقدير الإدارة، مثل اختيار طريقة الإهلاك من بين البدائل المتاحة (Healy, 1985, p.89).

وأظهرت النتائج أن المديرين يتبنون استحقاقات سالبة لتأجيل الأرباح إلى فترات لاحقة، واستحقاقات موجبة لتحقيق المكافآت، بما يتسق مع فرضية إدارة الأرباح (Healy, 1985, p.95:97).

ورغم قوة هذه النتائج، أقر (Healy) بوجود بعض القيود المنهجية، أهمها أن استخدام التدفقات النقدية كمؤشر بديل قد يُحدث تحيزًا في التصنيف، وذلك لعدم إمكانية ملاحظة الاستحقاقات غير الاختيارية، مما يزيد من احتمالية تصنيف الشركات بشكل خاطئ. كما أشار إلى أن الاعتماد على الاستحقاقات الكلية كمقياس للاستحقاقات الاختيارية قد يترتب عليه نتائج مضللة، نظرًا لارتباط هذا المؤشر بالتدفقات النقدية والأرباح. وأخيرًا، فإن استخدام التدفقات النقدية كمؤشر للأرباح قبل الاستحقاقات الاختيارية قد يتسبب في أخطاء قياس إضافية، إذ ترتبط هذه الأخطاء عكسيًا مع أخطاء تقدير الاستحقاقات الاختيارية (Healy, 1985, p.97:100).

وفي ضوء هذه القيود، أعاد (Dechow et al., 1995, p.197) صياغة نموذج هيلي في صورة مبسطة، تقوم على تقدير الاستحقاقات غير الاختيارية عن طريق حساب متوسط الاستحقاقات الكلية خلال فترة التقدير، إلا أن هذا التبسيط بدوره تعرض لانتقادات تتعلق بدقة التقدير.

٢/٤/٣ نموذج (DeAngelo, 1986):

قدمت دراسة (DeAngelo, 1986) نموذجًا مبسطًا لقياس الاستحقاقات الاختيارية، وهو حالة خاصة من نموذج (Healy, 1985)، إذ يقتصر على فترة تقدير واحدة. يفترض النموذج أن التغيرات في الاستحقاقات الكلية بين الفترات المتتالية لها متوسط يساوي صفرًا في حالة عدم وجود إدارة للأرباح. كما يفترض أن الاستحقاقات غير الاختيارية تتبع مسارًا عشوائيًا (Random Walk) دون افتراض وجود نمط ثابت أو متوسط مستقر. وعليه، يتم استخدام الاستحقاقات الكلية للسنة السابقة، مقسومًا على إجمالي الأصول في نهاية تلك السنة، كمقياس للاستحقاقات غير الاختيارية في سنة الحدث (Dechow et al., 1995, p.198). ورغم بساطة النموذج، فقد وجهت له انتقادات تتعلق بضعف قدرته على عكس التغيرات الحقيقية في الاستحقاقات غير الاختيارية، مما قد يؤدي إلى أخطاء في تقدير الاستحقاقات الاختيارية.

٣/٤/٣ نموذج (McNichols & Wilson, 1988):

أضافت دراسة (McNichols & Wilson, 1988) نموذجًا للكشف عن إدارة الأرباح من خلال تحليل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، باعتباره أحد البنود المحاسبية التي تتأثر بتقديرات الإدارة. استند النموذج إلى مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) التي تقضي بأن يعكس المخصص توقعات الإدارة بشأن قدرة العملاء على السداد (McNichols & Wilson, 1988, p.1). بناءً على ذلك، قسم المخصص إلى جزئين: الجزء غير الاختياري (NDA)، ويقدر باستخدام نموذج إحصائي يعتمد على متغيرات مرتبطة بالسلوك الطبيعي للمخصص. الجزء الاختياري (DA)، ويقاس بالفرق بين القيمة الفعلية للمخصص والقيمة المقدرة، ويستخدم كمؤشر على إدارة الأرباح (McNichols & Wilson, 1988, p.5). ولتحقيق قابلية المقارنة بين الشركات، تم تطبيع جميع المتغيرات بقسمتها على المبيعات.

وقد أوضحت النتائج أن الشركات ذات الأرباح المرتفعة جدًا أو المنخفضة جدًا تميل إلى تسجيل مخصصات أكبر من المتوقع، مما يشير إلى وجود استحقاقات اختيارية تُخفض الدخل. تتعارض هذه النتيجة مع فرضية تسوية الدخل (Income Smoothing)، التي تفترض أن الشركات ذات الأرباح المنخفضة تسعى إلى زيادة دخلها وليس تخفيضه. ورغم قوة النموذج، فقد أشار الباحثان إلى بعض القيود المنهجية، أبرزها أن التركيز على عنصر واحد فقط وهو مخصص الديون المشكوك فيها، مما قد لا يعكس الصورة الكاملة لإدارة الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقدير الجزء غير الاختياري قد يتأثر بالظروف الاقتصادية، مما يزيد من احتمالية وجود أخطاء في القياس (McNichols & Wilson, 1988, p.2:3).

٤/٤/٣ نموذج (Dechow & Sloan, 1991):

كشفت دراسة (Dechow & Sloan, 1991) عن نموذجًا صناعيًا لقياس الاستحقاقات غير الاختيارية، انطلاقًا من فرضية أن الشركات العاملة داخل نفس الصناعة تواجه ظروفًا اقتصادية وتشغيلية متشابهة، مما يجعل استحقاقاتها الطبيعية متقاربة. بناءً على ذلك، يستخدم الوسيط الصناعي كمقياس مرجعي يعكس المستوى الطبيعي للاستحقاقات غير الاختيارية، وبذلك يمكن مقارنة استحقاقات الشركة بهذا الوسيط لتحديد ما إذا كانت هناك استحقاقات اختيارية قد تشير إلى ممارسات إدارة الأرباح (Dechow et al., 1995, p.199:200).

على الرغم من بساطة النموذج وسهولة تطبيقه، إلا أنه يواجه بعض القيود التي تؤثر على دقة القياس، منها: اقتصره على رصد التغيرات المشتركة في الاستحقاقات غير الاختيارية بين الشركات في نفس الصناعة، وعدم قدرته على رصد التغيرات الخاصة بكل شركة على حدة، مما قد يؤدي إلى بقاء

جزء من الاستحقاقات غير الاختيارية ضمن المقياس. وقد يؤدي ذلك إلى إزالة جزء غير مقصود من الاستحقاقات الاختيارية، خاصة إذا كانت أنماط إدارة الأرباح متشابهة بين الشركات العاملة في نفس الصناعة، مما يقلل من دقة التقدير. وتعتمد دقة هذا التقدير على مدى تجانس الصناعة، وتقل دقته كلما كانت الشركات في نفس الصناعة غير متجانسة (Dechow et al., 1995, p.199:200).

٥/٤/٣ نموذج (Jones, 1991):

سعيًا للحد من الانتقادات المنهجية التي واجهت النماذج السابقة، ظهرت دراسة (Jones, 1991) بنموذج أكثر شمولًا لقياس الاستحقاقات الاختيارية. وقد جاء ذلك في سياق دراستها لسلوك الشركات الأمريكية التي تقدمت بطلبات للحصول على حماية تجارية (Import Relief) من لجنة التجارة الدولية (ITC). وقد افترضت أن هذه الشركات تسعى إلى تخفيض الأرباح المفصح عنها، بهدف تعزيز فرصها في الحصول على الدعم. ويُعد هذا التخفيض المتعمد نوعًا من إدارة الأرباح، إذ يعكس تلاعبًا محاسبيًا يقلل من جودة التقارير المالية (Jones, 1991, p.193:195).

بينت نتائج الدراسة أن المديرين تعمدوا تخفيض الأرباح، مما أدى إلى إصدار تقارير مالية لا تعكس الأداء الاقتصادي الحقيقي، وبالتالي كانت أقل جودة (Jones, 1991, p.214; p.218). ومع ذلك، تظل هناك بعض التحفظات المنهجية التي قد تؤثر على تفسير النتائج، من بينها أن ضعف الأداء المالي قد يكون ناتجًا عن ظروف اقتصادية حقيقية، وليس بالضرورة نتيجة للتلاعب بالأرباح. كما أن النموذج لا يلتقط بعض الممارسات الإدارية الأخرى، مثل إعادة توزيع التكاليف بين خطوط الإنتاج، والتي قد تؤثر على النتائج المحاسبية دون أن تعتبر تلاعبًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن محدودية حجم العينة قد تؤثر على قوة الاختبارات الإحصائية، في حين يفترض النموذج ثبات العلاقة بين الاستحقاقات والعوامل الاقتصادية، وهو افتراض قد لا يصمد طويلًا في ظل التغيرات الهيكلية التي تشهدها الشركات أو الأسواق (Jones, 1991, p.203:204).

٦/٤/٣ نموذج (Dechow et al., 1995):

وفي سياق معالجة بعض من تلك القصور لنموذج (Jones, 1991)، قدمت دراسة (Dechow et al., 1995) تطويرًا مهمًا، عُرف باسم "نموذج جونز المعدل"، وذلك بهدف تحسين دقة قياس الاستحقاقات الاختيارية، خاصة في الحالات التي يُحتمل فيها التلاعب بالإيرادات. فقد أشار الباحثون إلى أن النموذج الأصلي يفترض ضمنيًا أن الإيرادات عنصر غير اختياري بالكامل، وهذا قد لا يكون دقيقًا، إذ يمكن للمديرين استخدام تقديراتهم المحاسبية لتعجيل أو تأجيل الاعتراف بالإيرادات، خاصة في المبيعات الآجلة. ولتجاوز هذا القصور، اقترحوا تعديلًا يقضي باستبعاد أثر التغير في حسابات العملاء من التغير الكلي في الإيرادات عند تقدير الاستحقاقات غير الاختيارية، نظرًا لارتباط هذا العنصر بالتلاعب المحتمل في الإيرادات. ويطبق النموذج المعدل على فترتين: أولاً، في فترة التقدير يتم استخدام بيانات تاريخية يُفترض خلوها من التلاعب لتقدير معاملات الانحدار. ثم، في فترة الحدث، تستخدم هذه المعاملات لحساب الاستحقاقات غير الاختيارية، ومن ثم اشتقاق الاستحقاقات الاختيارية كمؤشر على إدارة الأرباح (Dechow et al., 1995, p.198:199).

أظهرت نتائج الدراسة أن النموذج المعدل يتمتع بأعلى قدرة إحصائية في كشف إدارة الأرباح مقارنةً بالنماذج السابقة، بما في ذلك نموذج (Jones) الأساسي. إذ سجل أقل معدل للخطأ من النوع الثاني (Type II errors)، مما يعكس دقة أعلى في اكتشاف حالات التلاعب الفعلية (Dechow et al., 1995, p.193; p.195). ومع هذا التفوق، يواجه النموذج عدة قيود منهجية، أبرزها افتراضه أن جميع التغيرات في المبيعات الآجلة ناتجة عن التلاعب، وهو ما قد لا ينطبق على كل الحالات. كما أن اقتصره

على الإيرادات وحسابات العملاء فقط يحد من قدرته على كشف أوجه التلاعب المحاسبي الأخرى (Dechow et al., 1995, p.198; p.199).

٧/٤/٣ نموذج (Kasznik, 1999):

وفي إطار التطوير التراكمي لنماذج قياس إدارة الأرباح، بحثت دراسة (Kasznik, 1999) في العلاقة بين الإفصاح الطوعي، والمتمثل في التوقعات الإدارية للأرباح، وإدارة الأرباح، في ظل المخاطر القانونية وتكاليف السمعة المرتبطة بأخطاء التوقع. وافترضت الدراسة أن المديرين الذين يفصحون عن توقعات سنوية للأرباح لديهم دافع لإدارة الأرباح المفصح عنها لكي تتوافق مع تلك التوقعات، لتقليل التكاليف الناتجة عن أي انحراف عنها، خاصة في حالات المبالغة، إذ يسعون لمواءمة النتائج الفعلية مع تلك التوقعات لتجنب العواقب السلبية (Kasznik, 1999, p.57:58).

كما اعتمد الباحث على نموذج جونز المعدل، مع إدخال متغير إضافي هو التغيير في التدفقات النقدية التشغيلية. وقد تم تقدير النموذج بطريقة مقطعية (Cross-sectional) على مستوى الصناعة والسنة، للتحكم في تأثير الظروف الاقتصادية المشتركة بين الشركات (Kasznik, 1999, p.63:65).

كشفت النتائج أن الشركات التي بالغت في توقعاتها للأرباح استخدمت استحقاقات اختيارية موجبة لتقليل الفجوة بين الأرباح الفعلية والمتوقعة. أما الشركات التي قللت من توقعاتها، فلم تلجأ إلى تبني استحقاقات سالبة، بل فضلت تعديل توقعاتها لاحقاً (Kasznik, 1999, p.79:80). ورغم قوة النتائج، أشار الباحث إلى عدة قيود، منها احتمال وجود علاقة سببية متزامنة بين التوقعات وإدارة الأرباح، وتأثر القياس بأخطاء التقدير، وافترض ثبات معاملات النموذج داخل كل صناعة وسنة قد لا يعكس التغييرات بين الشركات (Kasznik, 1999, p.58:59; p.64:65; p.67).

٨/٤/٣ نموذج (Dechow & Dichev, 2002):

من جهة أخرى، أضافت دراسة (Dechow & Dichev, 2002) مقياساً مبتكراً لأحد جوانب جودة الاستحقاقات والأرباح، يقوم على أساس أن الاستحقاقات هي مجرد تسويات محاسبية مؤقتة لمعالجة مشكلات التوقيت وعدم تطابق التدفقات النقدية، بهدف تقديم صورة أكثر دقة للأداء الاقتصادي. ومع ذلك، لا تخلو هذه الاستحقاقات من الأخطاء، إذ تعتمد على افتراضات مستقبلية قد تختلف عن الواقع، مما يؤدي لاحقاً إلى تعديلات محاسبية. هذه الأخطاء والتعديلات اللاحقة تمثل تشبهاً أو انحرافاً عشوائياً يقلل من جودة الاستحقاقات والأرباح (Dechow and Dichev, 2002, p.2).

وقد ركز الباحثان على الاستحقاقات قصيرة الأجل (رأس المال العامل) باعتبار أن التدفقات النقدية المرتبطة بها تتحقق عادةً خلال فترة لا تتجاوز العام. ولذلك، قدما نموذجاً يوضح كيفية تقييم جودة الاستحقاقات بناءً على مدى ارتباطها بالتدفقات النقدية التشغيلية في الفترات السابقة والحالية واللاحقة، فالجزء غير المتسق مع هذه التدفقات يعتبر خطأً في التقدير، وكلما زاد هذا الجزء، انخفضت الجودة، والعكس صحيح (Dechow and Dichev, 2002, p.3:9).

أوضحت نتائج الدراسة أن جودة الاستحقاقات ليست عشوائية بالكامل، بل ترتبط بخصائص اقتصادية محددة للشركات. فقد تبين أن الجودة تنخفض مع زيادة حجم الاستحقاقات، وطول دورة التشغيل، وارتفاع تقلبات المبيعات والتدفقات النقدية والأرباح، بينما تتحسن مع كبر حجم الشركة. وتشير هذه النتائج إلى أن جودة الاستحقاقات قابلة للتنبؤ بها جزئياً بالاعتماد على أساسيات النشاط الاقتصادي للشركة (Dechow and Dichev, 2002, p.11:13).

وبالرغم من أهمية هذا المقياس، فقد أشار الباحثان إلى عدد من القيود التي قد تقلل من دقته، أهمها: اقتصره على الاستحقاقات قصيرة الأجل دون الطويلة، وهو ما تركاه لدراسات لاحقة (Dechow and Dichev, 2002, p.3:4). كما اعتمد النموذج على صافي التدفقات النقدية التشغيلية بدلاً من التدفقات

المرتبطة مباشرة بالاستحقاقات، مما يزيد من تشتت المقياس (Dechow and Dichev, 2002, p.11).

بالإضافة إلى ذلك، قد تعكس البواقي مزيجًا من أخطاء التقدير الطبيعية وممارسات الإدارة الاختيارية، مما يجعل التمييز بينهما أمرًا صعبًا (Dechow and Dichev, 2002, p.21). وأخيرًا، يتطلب التطبيق العملي للنموذج بيانات تاريخية طويلة نسبيًا، لا تقل عن ثماني سنوات، لتقدير معاملات الانحدار لكل شركة على حدة (Dechow and Dichev, 2002, p.14).

٩/٤/٣ نموذج (Kothari et al., 2005):

تعتبر دراسة (Kothari et al., 2005) من أبرز الإسهامات في تطوير نماذج قياس الاستحقاقات الاختيارية، حيث قدم الباحثون أسلوب مطابقة الأداء (Performance Matching) الذي يقوم على مطابقة كل شركة مع أخرى مماثلة لها في نفس الصناعة وبمستوى مماثل من العائد على الأصول (ROA)، ثم تعديل الاستحقاقات الاختيارية للشركة محل الدراسة من خلال طرح استحقاقات الشركة المطابقة (Kothari et al., 2005, p.165).

وقد جاء هذا التطوير امتدادًا لإشارات مبكرة وردت في بعض الدراسات السابقة، مثل دراسة (McNichols & Wilson, 1988)، التي سلطت الضوء على أهمية العائد على الأصول (ROA) واستخدامه كمعيار لتصنيف الشركات إلى مجموعات حسب مستوى أدائها (منخفض، متوسط، مرتفع)، إلا أن هذا الاستخدام ظل محدودًا ولم يُصبح جزءًا أساسيًا من النماذج المحاسبية المستخدمة في قياس الاستحقاقات (McNichols and Wilson, 1988, p.14).

ويهدف هذا الإجراء إلى استبعاد الجزء المرتبط بالأداء التشغيلي الطبيعي، بحيث يتبقى الجزء غير المبرر الذي يعكس ممارسات إدارة الأرباح غير العادية. كما اقترح الباحثون معادلة موسعة لنموذج جونز المعدل، وذلك بإضافة نسبة العائد على الأصول كمتغير إضافي للتحكم في أثر الأداء على الاستحقاقات الاختيارية، مما جعل هذا النموذج أكثر دقة وملاءمة من النماذج التقليدية (Kothari et al., 2005, p.165:166).

وأظهرت نتائج الدراسة أن نموذج جونز المعدل، بعد إضافة متغير لمطابقة الأداء استنادًا إلى العائد على الأصول (ROA) والصناعة، كان الأكثر دقة في تقدير الاستحقاقات الاختيارية مقارنة بالنماذج التقليدية (Kothari et al., 2005, p.166:167).

ورغم أن أسلوب المطابقة بالأداء يُعد أكثر قوة من النماذج التقليدية، فقد أشار الباحثون إلى عدة قيود مهمة. إذ يؤدي هذا الأسلوب إلى التقليل من تقدير إدارة الأرباح إذا كانت الشركات التي تتم مطابقتها تمارس ممارسات مماثلة. كما يعتمد نجاحه على اختيار الشركات المطابقة بعناية من حيث الصناعة ومستوى الأداء، وإلا قد يحدث تحيز. إضافة إلى ذلك، يقتصر هذا المقياس على قياس إدارة الأرباح غير العادية، ولا يعكس المستوى العام لإدارة الأرباح. وأخيرًا، يحد أسلوب المطابقة بالأداء من مشكلة سوء التخصيص، ولكنه لا يقضي عليها تمامًا، خاصة في الحالات التي تتسم بعلاقات غير خطية بين الأداء والاستحقاقات، مثل حالات استمرارية الأداء أو الميل نحو المتوسط عند الشركات ذات الأداء المرتفع جدًا أو المنخفض جدًا (Kothari et al., 2005, p.170:171).

وبناءً على ما سبق، يمكن استخدام الاستحقاقات الاختيارية كمقياس عكسي لجودة التقارير المالية. وذلك بالاعتماد على دراسة (Ngo and Nguyen, 2024) حيث أثبتت فعالية نموذج جونز المعدل (Dechow et al., 1995) في قياس هذه الاستحقاقات، مما يعزز مكانته كأحد أهم النماذج المستخدمة في الأدبيات حول إدارة الأرباح.

٥/٣ تفسير العلاقة بين الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء وجودة التقارير المالية في شركات التطوير العقاري

تتعدد الأطر النظرية التي يمكن الاستناد إليها في تفسير العلاقة بين الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء وجودة التقارير المالية في شركات التطوير العقاري، وقد ركزت هذه العلاقة على مجموعة من النظريات الرئيسية التي عالجت أبعادها المختلفة عبر الزمن. ومن أبرز هذه النظريات: نظرية رأس المال البشري التي تُبرز دور المعرفة والمهارات في تحسين الإفصاح عن الإيراد من العقود بما ينعكس على جودة التقارير المالية، ونظرية التكلفة والعائد التي توضح البُعد الاقتصادي لهذا الإفصاح وأثره على تعزيز ثقة مستخدمي التقارير المالية.

ونظرية الإشارة التي تُظهر دور الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء في تقليل فجوة المعلومات بين الإدارة والمستثمرين، ونظرية الشرعية التي تعكس البُعد المجتمعي للإفصاح عن الإيراد من العقود باعتباره وسيلة لتعزيز الثقة المجتمعية، ونظرية الوكالة التي تبين البُعد الرقابي والحد من تعارض المصالح في الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء، والنظرية المؤسسية التي تشير إلى الالتزام بالمعايير والضغوط التنظيمية المرتبطة بالإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء.

ونظرية المحاسبة الإيجابية التي تفسر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء في ضوء القرارات المحاسبية، وأخيرًا نظرية أصحاب المصلحة التي تكشف البُعد التفاعلي للإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء في إدارة العلاقات مع جميع الأطراف. ويُعد تناول هذه النظريات وفق تسلسلها التاريخي إطارًا تحليليًا متكاملًا لفهم العلاقة محل الدراسة، وفيما يلي عرض لهذه النظريات:

١/٥/٣ نظرية التكلفة والعائد (Cost-Benefit Theory):

اقترح (Dupuit, 1844) منهجية تحليل التكلفة والعائد لتفسير كيفية قياس المنفعة العامة، حيث أوضح أن السعر أو الإنفاق لا يعكس سوى الحد الأدنى للمنفعة، وأن هذه المنفعة تختلف باختلاف الأفراد والكمية المستهلكة. كما أكد أن قياس المنفعة يرتبط بأقصى استعداد للدفع من جانب المستهلك، وهو ما يسمى بالمنفعة المطلقة، بينما يمثل الفرق بين هذا الاستعداد وسعر الشراء ما يُعرف بالمنفعة النسبية أو فائض المستهلك (Dupuit, 1952, p.256; p.258; p.262).

وبناءً على ذلك، تتحمل الشركة تكاليف إنتاج المعلومات، في حين يحصل أصحاب المصلحة على منافعها، الأمر الذي يوضح دور الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء في تعزيز جودة التقارير المالية.

٢/٥/٣ نظرية رأس المال البشري (Human Capital Theory):

قدم (Schultz, 1961, p.3; p.16) نظرية رأس المال البشري لتوضيح العلاقة بين الاستثمار في التعليم والصحة والتدريب وبين النمو الاقتصادي، مبررًا أن المعرفة والمهارات تُعد نتاجًا مباشرًا لهذه الاستثمارات، وأنها مع غيرها من أشكال الاستثمار البشري تفسر التفوق الإنتاجي للدول المتقدمة من الناحية التكنولوجية. وأكد أن أهم سمات الاقتصاد الحديث هي تنمية رأس المال البشري، منتقدًا النظرة التقليدية التي تعتبر العمل مجرد جهد عضلي متساوٍ بين الأفراد.

وعلى هذا الأساس، يعكس الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء مستوى رأس المال البشري الذي تطوره الإدارة، مما يعزز ثقة المساهمين في مصداقية التقارير المالية وشفافيتها.

٣/٥/٣ نظرية الإشارة (Signaling Theory):

طرح (Spence, 1973, p.358) الأساس النظري لنظرية الإشارة، مبيّنًا أن الأفراد يستخدمون خصائص قابلة للتغيير مثل التعليم كإشارات لإثبات قدراتهم أمام أصحاب القرار، وأن فعالية هذه

الإشارات ترتبط بعلاقة عكسية مع الإنتاجية، بحيث تكون أقل تكلفة للأفراد الأكثر إنتاجية، مما يجعلها وسيلة لتقليل فجوة المعلومات بين الأطراف.

ولهذا، يمكن اعتبار الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء إشارة ترسلها الشركات عالية الجودة إلى المستثمرين والمساهمين، حيث تتحمل هذه الشركات تكاليف الإفصاح بمرونة أعلى، مما يجعل تقاريرها أكثر مصداقية ويميزها عن الشركات الأقل جودة.

٤/٥/٣ نظرية الشرعية (Legitimacy Theory):

عرض كل من (Dowling and Pfeffer, 1975, p.122) نظرية الشرعية لتفسير العلاقة بين المنظمة والمجتمع، حيث أوضح أن الشرعية تستند إلى فكرة أن المنظمة تكتسب قبولها عندما تتوافق أنشطتها وأهدافها مع القيم والمعايير الاجتماعية السائدة. أما تهديد الشرعية فيظهر عندما تنشأ فجوة بين ممارسات المنظمة وما يعتبره المجتمع سلوكًا مقبولًا.

وبالتالي، يُعد الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء وسيلة لإبراز توافق الشركة مع قيم ومعايير المجتمع والمساهمين، مما ينعكس إيجابيًا على جودة التقارير المالية ويعزز شفافيتها.

٥/٥/٣ نظرية الوكالة (Agency Theory):

أسس كل من (Jensen and Meckling, 1976, p.308) نظرية الوكالة لتوضيح العلاقة بين الأصيل والوكيل، حيث عرفا الوكالة بأنها عقد يكلف فيه الأصيل الوكيل بأداء خدمة نيابةً عنه مع منحه بعض صلاحيات اتخاذ القرار. وبما أن كلا الطرفين يسعى لتعظيم منفعتهم، فقد لا يتصرف الوكيل دائمًا بما يخدم مصالح الأصيل. وللمحد من ذلك، يعتمد الأصيل على الحوافز وتكاليف المراقبة، بينما قد يتحمل الوكيل تكاليف التأمين لضمان التزامه أو لتعويض الأصيل عند تعرضه للضرر. ومع ذلك، يظل من المستحيل ضمان اتخاذ الوكيل قرارات مثالية من منظور الأصيل دون تكبد تكاليف إضافية.

ونتيجة لذلك، يقل الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء من فجوة المعلومات بين الأصيل (المساهمين) والوكيل (الإدارة)، مما يُحسن جودة التقارير المالية ويجعلها أكثر قدرة على الحد من تضارب المصالح وخفض تكاليف الوكالة.

٦/٥/٣ النظرية المؤسسية (Institutional Theory):

اقترح كل من (Meyer and Rowan, 1977, p.340:341; p.352) النظرية المؤسسية لتفسير العلاقة بين المنظمات والبيئة التي تعمل فيها، إذ أكدوا أن الهياكل الرسمية للمنظمات تعكس القواعد المؤسسية العقلانية أكثر مما تعكس متطلبات الكفاءة التشغيلية. وتُعد هذه القواعد كإجراءات شكلية تمنح الشرعية والاستقرار، حتى وإن لم تكن فعالة من الناحية العملية. ومن ثم، فإن بقاء المنظمات يرتبط بمدى توافقها مع بيئتها المؤسسية والقيم السائدة فيها أكثر من ارتباطه بالكفاءة التشغيلية.

وفي هذا السياق، يُعد الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء ممارسة مؤسسية تُظهر امتثال الشركة للمعايير والقواعد المتعارف عليها، مما يزيد من ثقة المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين في تقاريرها المالية ويُدعم قدرتها على الاستمرار والتكيف مع بيئتها المؤسسية.

٧/٥/٣ نظرية المحاسبة الإيجابية (Positive Accounting Theory):

عرض كل من (Watts and Zimmerman, 1978, p.112:114; p.118) النظرية المحاسبية الإيجابية لتفسير العلاقة بين الحوافز الاقتصادية والسياسية وبين اختيارات الإدارة للسياسات المحاسبية، موضحين أن الإدارة تسعى لتعظيم منفعتها الخاصة، وأن قراراتها تتأثر بعوامل محددة تشمل الضرائب، التنظيم، خطط التعويض، تكاليف إعداد الدفاتر، والتكاليف السياسية. كما أكد الباحثان أن الشركات الكبيرة، بحكم تعرضها لضغوط سياسية وتنظيمية أكبر، تميل إلى اختيار سياسات تقلل الأرباح المعلنة

لتجنب التدخلات الحكومية أو مطالبات النقابات، بينما قد تختار الشركات الصغيرة سياسات تزيد الأرباح لتعظيم مكافآت الإدارة.

ولذلك، يُعد الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء آلية جوهرية لتقليص فجوة المعلومات بين المساهمين والإدارة، حيث يعكس التوازن بين الحوافز والقيود التي تواجهها الإدارة في اختيار السياسات المحاسبية، مما يؤدي إلى تقارير مالية أكثر شفافية.

٨/٥/٣ نظرية أصحاب المصلحة (Stakeholder Theory):

أسس (Freeman, 1984) نظرية أصحاب المصلحة لتفسير العلاقة بين الشركة والأطراف المختلفة ذات المصلحة، حيث اعتبر أن الشركة شبكة من العلاقات بين هذه الأطراف، وليست مجرد أداة لتعظيم أرباح المساهمين. وتهدف النظرية إلى معالجة ثلاث قضايا أساسية: خلق القيمة وتبادلها، العلاقة بين الأخلاق والرأسمالية، والعقلية الإدارية. لذا، فهي بمثابة جسر يربط بين الإدارة والأخلاق، وإطاراً لفهم الأعمال بشكل أكثر شمولاً وإنسانية (Parmar et al., 2010, p.3:4; p.7).

وفي هذا الإطار، يعتبر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء عالي الجودة أداة لإدارة العلاقات مع مختلف الأطراف ذات المصلحة. فجودة التقارير المالية الناتجة عن هذا الإفصاح تعكس التزام الشركة بالمسؤولية والأخلاق، مما يعزز الثقة ويخلق قيمة مضافة للجميع.

٩/٥/٣ منظور الدراسات السابقة في تفسير العلاقة بين الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء وجودة التقارير المالية في شركات التطوير العقاري:

يمثل ما سبق إطاراً نظرياً متكاملًا لفهم العلاقة بين الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء وجودة التقارير المالية، إذ أوضحت نظرية الوكالة دور الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء في تقليص فجوة المعلومات والحد من السلوك الانتهازي، بينما أبرزت نظرية أصحاب المصلحة والنظرية المؤسسية أهميته في تعزيز الشفافية والشرعية، وأكدت نظرية الشرعية على استجابة الشركات للمتطلبات التنظيمية والاجتماعية، في حين فسرت نظرية التكلفة والعائد قرارات الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء من منظور المنافع والتكاليف.

كما بينت نظرية رأس المال البشري أن كفاءة العنصر البشري تمثل محددًا جوهريًا لجودة المعلومات المالية. وأظهرت نظرية المحاسبة الإيجابية أن اختيارات الإدارة للسياسات المحاسبية تتأثر بالحوافز الاقتصادية والسياسية. وأخيرًا كشفت نظرية الإشارة عن الإفصاح الطوعي، إذ يمثل وسيلة لتقليص فجوة المعلومات من خلال تقديم إشارات أقل تكلفة للشركات الأكثر كفاءة.

وقد جاءت الدراسات السابقة لتُدعم هذه الرؤى، حيث أشارت بعض الدراسات إلى أن الإفصاح المحاسبي يقلل من فجوة المعلومات ويحد من السلوك الانتهازي بين الإدارة والمساهمين، وهو ما يتسق مع ما طرحته نظرية الوكالة. بينما أكدت دراسات أخرى أنه يعزز الشفافية ويزيد من شرعية الشركة في بيئتها المؤسسية، وهذا يتفق مع نظرية أصحاب المصلحة والنظرية المؤسسية. كما أوضحت دراسات أخرى أن التزام الشركات بممارسات الإفصاح المحاسبي يعكس استجابتها للمتطلبات التنظيمية والاجتماعية، مما يعزز جودة التقارير المالية كميّار مؤسسي معترف به، ويُدعم ما ذهب إليه نظرية الشرعية (Kumaravel, 2022, p.87; Setyahuni et al., 2022, p.115; Kabwe, 2023, p.23; Rizal et al., 2025, p.180).

ومن جانب آخر، أثبتت نتائج دراسة (Zennaro et al., 2024, p.197) أن جودة الإفصاح الشامل تؤثر إيجابيًا على تقييم السوق والأداء المالي للشركات، وتحد من السلوك الإداري الانتهازي من خلال تعزيز الشفافية وتقليل عدم تماثل المعلومات وتشجيع المساءلة. وأكدت دراسة (Kim et al., 2021, p.971) أن قرارات الإفصاح ترتبط بتفاعل مشترك بين المعلومات الخاصة وتكاليف الإفصاح، وأن هذا

التفاعل يُنتج علاقة غير خطية في سلوك الإفصاح، حيث يتحقق الإفصاح عندما تفوق المنافع التكاليف، بينما يتراجع عندما تصبح التكاليف أكبر من الفوائد. وهو ما يتسق مع نظرية التكلفة والعائد.

كما أوضحت دراسة (Francis et al., 2008, p.53; p.55) أن الشركات ذات جودة أرباح مرتفعة تميل إلى تقديم إفصاحات أكثر شمولاً، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويخفض تكلفة رأس المال. غير أن هذا الأثر يرتبط بجودة النظام المحاسبي نفسه، مما يؤكد أن جودة المعلومات المحاسبية هي المحدد الأساسي لجودة الإفصاح والتقارير المالية، وهو ما يتماشى مع نظرية المحاسبة الإيجابية التي تفسر اختيارات الإدارة للسياسات المحاسبية في ضوء الحوافز الاقتصادية والسياسية. وفي سياق موازٍ، أشارت دراسة (Ball et al., 2015, p.1) إلى أن اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) أدى إلى انخفاض ملحوظ في استخدام العقود المحاسبية في عقود الديون، وهو ما يفسر بضعف قابلية المعلومات المحاسبية للتعاقد أكثر من كونه نتيجة مباشرة لزيادة الشفافية.

في حين أشارت دراسة (Keter et al., 2024, p.2) أن الإفصاح الطوعي يُعد إشارة قوية للمستثمرين حول فرص الشركة المستقبلية، حيث يُسهم في إعادة تقييم إيجابية للشركة ويزيد من قيمتها السوقية. كما يساهم في تقليص فجوة المعلومات بين الإدارة وأصحاب المصلحة. أما دراسة (Friske et al., 2022, p.2) أظهرت أن الإفصاح الطوعي عن الاستدامة يمثل إشارة أولية مكلفة، لكنه يتحول بمرور الوقت إلى عامل يعزز قيمة الشركة، من خلال تحسين قدرة الإدارة على التواصل مع أصحاب المصلحة وزيادة قدرة المستثمرين على تقييم التقارير المالية، وهو ما يدعم منظور نظرية الإشارة. ومن ناحية أخرى، أوضحت دراسات إضافية أن جودة التقارير المالية تعتمد بدرجة كبيرة على كفاءة وخبرة الموارد البشرية المسؤولة عن إعدادها، وهو ما يتماشى مع نظرية رأس المال البشري (Aji et al., 2023, p.18; Giamos and Stroehle, 2024, p.40:41).

وفي هذا الإطار، أشارت العديد من الدراسات (Herath and Albarqi, 2017, p.1; Önce and Çavuş, 2019, p.394; Ghani, 2022, p.12; Danescu and Stejerean, 2023, p.12; Sabry and Hussein, 2023, p.2193:2194; Dewi et al., 2024, p.16) إلى أن شفافية الإفصاح المحاسبي تمثل الركيزة الأساسية لجودة التقارير المالية، فزيادة حجم المعلومات المتاحة للمستثمرين تعزز كفاءة الأسواق المالية، وتُدعم ثقة أصحاب المصلحة، وتقلل من فجوة المعلومات، مما يؤدي إلى قرارات استثمارية أكثر دقة وفعالية.

كما فسرت دراسات أخرى (Setiyawati et al., 2020, p.36:37; Abu Hamour et al., 2024, p.46; Alhazmi et al., 2025, p.4; Mue et al., 2025, p.197; Sawaya et al., 2025, p.3) أن جودة التقارير المالية لا تقتصر على الامتثال الشكلي للمعايير، بل تشمل الشفافية والمصادقية والإفصاح في الوقت المناسب. وقد أكدت بعض الدراسات الأخرى (Garcia-Lacalle and Torres, 2021, p.15; Abed et al., 2022, p.1; Setyahuni et al., 2022, p.115; Dewi et al., 2024, p.18; Sharawi and Shahawi, 2024, p.106) أن الإفصاح المحاسبي يمثل الأداة التي تكشف عن هذه الجودة، إذ يحد من السلوك الانتهازي ويعكس التزام الشركة بالمساءلة. فكلما كان الإفصاح شاملاً وملائماً، ارتفعت جودة التقارير المالية.

كما كشفت دراسات أخرى (Svoboda et al., 2020, p.236:238; Ghani, 2022, p.11) عن دور مؤشرات الإفصاح المحاسبي، سواء الإلزامي أو الطوعي، في قياس جودة التقارير المالية، حيث أنه رغم اختلاف تصميمها تظل وسيلة أساسية لتقييم مستوى الشفافية.

وعلى المستوى الدولي، أوضحت هذه الدراسات أن اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) كان له دور محوري في تعزيز العلاقة بين الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية، إذ ساهم في توحيد

متطلبات هذه التقارير، والحد من ممارسات إدارة الأرباح، وزيادة مستوى الإفصاح، مما جعل المعلومات أكثر فائدة وشفافية (Jim- Adebisi et al., 2017, p.166; Bandara, 2020, p.110:111; Suleiman and Ibiamke, 2022, p.6; Kabwe, 2023, p.2:4; p.13). وأخيراً، دعمت دراسات إضافية في مجال حوكمة الشركات، أن الإفصاح المحاسبي أداة رئيسية لتحسين جودة التقارير المالية، حيث تعكس الشفافية صورة واضحة عن وضع الشركات في أسواق رأس المال. وفي الأسواق الناشئة، يعتبر تعزيز الإفصاح وتبني نماذج حوكمة مستدامة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة عوامل أساسية للارتقاء بجودة التقارير المالية وجذب الاستثمارات (Ibrahimov et al., 2022, p.245; p.249; Sahi et al., 2022, p.9; Xi et al., 2025, p.9). وعليه، فإن الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء يشكل مدخلاً أساسياً لتعزيز جودة التقارير المالية، إذ أن ارتفاع مستوى الإفصاح يعزز الشفافية ويزيد الثقة، وهو ما ينعكس إيجابياً على مصداقية المعلومات وكفاءة الأسواق. وتوضح هذه العلاقة أيضاً من خلال مستويات الإفصاح المحاسبي التي سبق تناولها تفصيلاً في الفصل الثاني.

ملخص الفصل الثالث:

خلص هذا الفصل إلى تقديم إطار متكامل لفهم جودة التقارير المالية في ضوء الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء. فقد بدأ بعرض مقدمة سلطت الضوء على أهمية الموضوع في الدراسات المحاسبية، ثم تناول مفهوم الجودة من خلال التعريفات السابقة والمفهوم الجديد الذي قدمه الباحث، بما يعكس مساهمته الفكرية في إثراء الأدبيات المحاسبية.

كما تناول الفصل أهمية وأهداف جودة التقارير المالية، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة فيها، مصنفة إلى عوامل داخلية وخارجية وتفاعلية، مدعومة بنموذج تصنيفي مبسط، وهو ما يضيف قيمة علمية لفهم أعمق لهذه العلاقة. وقدم الفصل أهم المقاييس التي استُخدمت في الدراسات السابقة، مع التركيز على مقياس الاستحقاقات في الجانب التطبيقي.

ثم تم تحليل العلاقة بين الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء وجودة التقارير المالية في ضوء الأطر النظرية، من خلال مناقشة الدراسات ذات الصلة، وربط ذلك بتصنيفات الإفصاح. وبذلك يكون الفصل قد وضع الأساس النظري والعملي لإطار متكامل، يوضح أن جودة التقارير المالية والإفصاح عن الإيراد يمثلان مسارين متداخلين في بيئة محاسبية واحدة، تمهيداً للانتقال إلى الفصل التطبيقي الذي سيتم فيه اختبار جودة التقارير المالية عملياً باستخدام نموذج جونز المعدل.

الفصل الرابع:

الدراسة التطبيقية

مقدمة:

يمثل الجانب التطبيقي امتدادًا للجانب النظري لهذه الدراسة، إذ يسعى إلى اختبار الفروض المطروحة من خلال تحليل البيانات الفعلية لشركات التطوير العقاري المقيدة بقطاع العقارات في البورصة المصرية. وذلك في إطار منهج يجمع بين الاستنباط والاستقراء، بما يربط بين النظرية والتطبيق. وتأتي أهمية هذا الفصل من كونه يربط بين الإطار النظري والدراسات السابقة من جهة، والواقع العملي لهذه الشركات من جهة أخرى، مما يعزز مصداقية النتائج ويظهر القيمة المضافة للدراسة.

وقد شهدت البيئة المحاسبية المصرية منذ عام ٢٠٢١ تطورات جوهرية، أبرزها التطبيق الإلزامي لمعيار رقم (٤٨) الإيراد من العقود مع العملاء، بالإضافة إلى إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية عام ٢٠٢٢ لمتطلبات إفصاح إضافية مرتبطة بنشاط التطوير العقاري. هذه التطورات أتاحت فرصة مثالية لدراسة أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء على جودة التقارير المالية، خاصة في قطاع العقارات الذي يعتبر من أكثر القطاعات تأثيرًا في الاقتصاد المصري، إلى جانب توافر بيانات كافية تسمح بالتطبيق العملي والتحليل الإحصائي المقارن لهذا القطاع.

كما تتميز شركات التطوير العقاري بخصائص تشغيلية واستثمارية فريدة تجعلها مختلفة عن غيرها من الشركات، حيث تقوم بعمليات طويلة الأجل تهدف إلى إعادة تشكيل البيئة العمرانية من خلال مشروعات متكاملة، تشمل أنشطة سكنية وتجارية وخدمية (Miles et al., 2015 p.30). هذه الطبيعة المركبة والمعقدة للنشاط تجعل من الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء أكثر أهمية، نظرًا لاعتماد المستثمرين والموالين على المعلومات المحاسبية، لتقييم جدوى المشروعات التي تمتد لسنوات طويلة وتتطلب استثمارات ضخمة.

ومن ثم، فإن اختيار شركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية كعينة لهذه الدراسة لا يقتصر على أهميتها الاقتصادية والاجتماعية فحسب، بل أيضًا على خصوصيتها المحاسبية التي تجعل جودة الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء عاملاً حاسماً في تعزيز الثقة بين الشركات وجميع أصحاب المصلحة.

وبالرغم من كثرة الدراسات التي تناولت الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية في قطاعات مختلفة، إلا أنها تكاد تخلو من تطبيقات مباشرة على شركات التطوير العقاري، خاصة في الأسواق الناشئة مثل مصر. ومن هنا تأتي أصالة هذه الدراسة، إذ تقترح مؤشر إفصاح مركب مبني على معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، وتطبقه على شركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية، الأمر الذي يسهم في سد فجوة بحثية قائمة وإضافة قيمة علمية للأدبيات المحاسبية والمالية.

من ناحية أخرى، تستند الدراسة في جانبها التطبيقي إلى واقع مهني داخل شركات التطوير العقاري، مما يعكس الممارسات الفعلية المرتبطة بالإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء والتحليل المالي للبيانات. هذا البعد العملي يعزز من قدرة الدراسة على الربط بين الجانب الأكاديمي العلمي والتحديات المهنية التي تواجه هذه الشركات، ويمنح النتائج مصداقية أعلى. وفي إطار الدراسة التطبيقية، سيتم استعراض العناصر التالية:

- (١) تصميم الدراسة
- (٢) نتائج الدراسة
- (٣) مناقشة نتائج الدراسة

١/٤ تصميم الدراسة

١/١/٤ عينة ومصادر بيانات الدراسة:

تكونت عينة الدراسة من (٣٢) شركة تطوير عقاري مقيدة بقطاع العقارات في البورصة المصرية خلال الفترة من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٤، بإجمالي (١٢٨) مشاهدة. ونظرًا لغياب بعض البيانات في التقارير المالية سواء بسبب حداثة تأسيس الشركة، أو عدم توافر الإفصاحات المطلوبة، تم استبعاد (٥) مشاهدات لضمان اتساق البيانات ومصداقية النتائج، ليقتصر التحليل الإحصائي على (١٢٣) مشاهدة فعلية، وقد أُجريت جميع التحليلات الإحصائية باستخدام برنامج **Stata** (إصدار ١٧).

وُجمعت البيانات من التقارير المالية السنوية المنشورة عبر موقع البورصة المصرية (<https://www.egx.com.eg>)، وموقع معلومات مباشر (<https://www.mubasher.info>)، إلى جانب بعض المواقع الإلكترونية الرسمية لشركات التطوير العقاري.

٢/١/٤ متغيرات الدراسة

١/٢/١/٤ المتغير المستقل:

يتمثل المتغير المستقل في الالتزام بمؤشر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء (ALLDIS)، والذي يعتمد على بُعدين مستقلين:

- (١) الالتزام بمؤشر الإفصاح وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) (DISEAS48).
- (٢) الالتزام بمؤشر الإفصاح وفقًا لمتطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والمرتبطة بنشاط التطوير العقاري (DISFRA).

وأشارت الدراسات السابقة إلى عدة أساليب لقياس الإفصاح المحاسبي؛ فقد اعتمدت دراسة (Elshandidy et al., 2015, p.2) على المقياس الثنائي (١/٠)، حيث يُمنح كل بند مفصّل عنه درجة (١)، ودرجة (٠) في حالة عدم الإفصاح عنه. كما استخدمت دراسة (Oluwagbemiga, 2021, p.137) المقياس التدريجي من أربع درجات، وكذلك دراسة (Van Beest et al., 2009, p.9) التي استندت إلى مقياس تدريجي من خمس درجات. في حين قدمت دراسة (Abasi et al., 2022, p.1) مقياسًا مرجحًا لتقييم مستوى الإفصاح باستخدام أوزان نسبية للبند وفقًا لأهميتها. وفي السياق المهني، دعمت الأدلة التطبيقية مثل (KPMG, 2025) هذا التوجه من خلال اعتماد قوائم تحقق ثنائية (١/٠)، لقياس الالتزام بالإفصاح وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS)، وهو ما يعزز ملاءمة هذا الأسلوب للدراسة الحالية.

لذلك، فإن اعتماد المقياس الثنائي (١/٠) يتسق مع الأدبيات العلمية والأدلة المهنية. وبالاعتماد على الإطار المنهجي الذي جرى تطويره في الفصل الثاني، حيث تناول عناصر الإفصاح المحاسبي وفقًا لمعيار الإيراد من العقود مع العملاء رقم (٤٨)، ومتطلبات الإفصاح الإضافية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بنشاط التطوير العقاري، تم اقتراح مؤشر مركب يستند إلى بُعد معياري وتنظيمي، لقياس أثر الالتزام بالإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء. وقد تم استخدام قائمة تحقق (Checklist) ثنائية (١/٠)، بحيث يُمنح لكل عنصر درجة (١) إذا تم الإفصاح عنه في التقارير المالية لشركات التطوير العقاري، ودرجة (٠) في حالة عدم الإفصاح عنه. ومن ثم، يُحسب كنسبة مئوية بقسمة عدد العناصر المفصّل عنها على إجمالي عناصر المؤشر.

مع العلم أنه في عام ٢٠٢١ يركز المؤشر على بنود معيار رقم (٤٨) فقط، بينما من سنة ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٤ يعتمد على هذا المعيار بالإضافة إلى متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية. وطبقًا لما سبق، يعرض الجدول التالي عناصر المؤشر المركب المقترح بأبعاده المعياري والتنظيمي:

جدول رقم (١/٤) عناصر المؤشر المركب المقترح للإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء

م	عناصر المؤشر المركب المقترح للإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء (ALLDIS)
	وفق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) المعدل (٢٠١٩) (DISEAS48)
١	الإفصاح عن طبيعة ومبلغ وتوقيت وظروف عدم التأكد المرتبطة بالإيراد والتدفقات النقدية الناتجة عن العقود مع العملاء.
٢	الإفصاح عن الأحكام الجوهرية في عقود العملاء، والأصول الناتجة عن تكاليف الحصول على العقد أو الوفاء به.
٣	الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء بشكل منفصل عن باقي مصادر الإيراد.
٤	الإفصاح عن خسائر الاضمحلال المرتبطة بمبالغ مستحقة من العملاء أو بأصول ناشئة عن العقود، وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٧) الأدوات المالية، بشكل منفصل عن باقي الخسائر.
٥	تصنيف الإيراد إلى فئات مناسبة مثل: نوع السلعة أو الخدمة، المنطقة الجغرافية، نوع السوق، نوع العقد، مدة العقد، توقيت التحويل، قنوات البيع.
٦	الإفصاح عن العلاقة بين تصنيف الإيراد وفق (فئات البند رقم ٥) وبيانات الإيراد لكل قطاع تشغيلي، إذا كانت الشركة قد طبقت معيار المحاسبة المصري رقم (٤١) القطاعات التشغيلية.
٧	الإفصاح عن الأرصدة الافتتاحية والختامية للعقود، والإيراد المعترف به من الالتزامات في بداية الفترة، والإيراد الناتج عن التزامات أداء سابقة.
٨	الإفصاح عن العلاقة بين توقيت الوفاء بالتزامات الأداء والتوقيت المعتاد للسداد، وبيان أثر ذلك على أرصدة العقد.
٩	الإفصاح عن التغييرات الهامة في أرصدة العقود مثل: تجميع الأعمال، تعديل الإيراد، اضمحلال أصل العقد، إعادة التصنيف، تغيير توقيت الوفاء.
١٠	الإفصاح عن طبيعة التزامات الأداء، بما في ذلك: توقيت الوفاء، شروط السداد، نوع السلع والخدمات، سياسات المردودات، الضمانات المقدمة للعملاء.
١١	الإفصاح عن الالتزامات المتبقية وقيمة المعاملة المخصصة لها، وتوقيت الاعتراف بها كإيراد.
١٢	الإفصاح عن استخدام الوسيلة العملية بعدم الإفصاح عن الالتزامات المتبقية شريطة أن تكون مدة العقد ١٢ شهراً أو أقل، أو إذا كان الاعتراف بالإيراد يتم بالمبلغ المفوتر عند استحقاقه.
١٣	الإفصاح عن أي مقابل من العقود لم يُدرج في سعر المعاملة بسبب قيود على تقدير المقابل المتغير.
١٤	الإفصاح عن الأحكام الشخصية الهامة والتغييرات عليها عند تطبيق المعيار، خاصة فيما يتعلق بتوقيت الوفاء بالتزامات الأداء وتحديد سعر المعاملة.
١٥	الإفصاح عن طرق الاعتراف بالإيراد للوفاء على مدار زمني، ولماذا تعكس هذه الطرق تحويل السلع أو الخدمات بشكل صادق.
١٦	الإفصاح عن الأحكام الشخصية لتحديد توقيت حصول العميل على السيطرة عند الوفاء بنقطة زمنية.
١٧	الإفصاح عن الطرق والمدخلات والافتراضات المستخدمة في: تقدير المقابل المتغير، توزيع سعر المعاملة على التزامات الأداء، وقياس الالتزامات المرتبطة بالمردودات والاستردادات.
١٨	الإفصاح عن السياسات والأحكام الشخصية في تحديد تكاليف الحصول على العقود أو الوفاء بها كأصل، والطريقة المتبعة في احتساب الإهلاك لكل فترة إعداد التقارير.
١٩	الإفصاح عن الأرصدة الختامية للأصول الناتجة عن تكاليف الحصول على العقود أو الوفاء بها، ومبالغ الإهلاك أو الاضمحلال المعترف بها خلال الفترة، مع الإفصاح إذا تم استخدام الوسائل العملية الخاصة بالمكون التمويلي أو التكاليف قصيرة الأجل.

وفق متطلبات الإفصاح الإضافية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بنشاط التطوير العقاري (DISFRA) (٢٠٢٢)	
٢٠	الإفصاح عن السياسة المحاسبية والشروط التعاقدية التي تم بموجبها الاعتراف بالأصل (أوراق قبض) والالتزام مقابل الشيكات المستلمة من العملاء.
٢١	الإفصاح عن طبيعة ورصيد حساب أوراق قبض عن وحدات لم يتم تسليمها، وحساب الالتزامات عن شيكات مستلمة، وحساب مقدمات من العملاء.
٢٢	الإفصاح عن جدول تحليلي بتواريخ استحقاق الشيكات الجارية المستلمة من العملاء موزعة على فترات زمنية مثل: أقل من سنة، ١-٢ سنة، ٣-٥ سنوات، أكثر من ٥ سنوات، مع فصل الشيكات المرتبطة بعقود تم تسليم العقارات الخاصة بها.
٢٣	الإفصاح عن عمليات إلغاء الاعتراف بالشيكات المستلمة من العملاء وأسبابها بخلاف التحصيل مثل: قطع، توريق، فسخ التعاقد.
٢٤	الإفصاح عن سعر الخصم المستخدم في حساب القيمة الحالية، والقيمة الحالية للشيكات المعترف بها في أوراق قبض عن وحدات لم يتم تسليمها، وحساب الالتزامات عن شيكات مستلمة.
٢٥	الإفصاح عن تحليل الحركة خلال الفترة لحساب أوراق القبض والالتزامات عن الشيكات، بما في ذلك: الشيكات المقدمة كضمان لقروض أو التزامات أخرى مع بيان شروطها، وإيرادات وأعباء التمويل المرتبطة بهذه الشيكات.

٢/٢/١/٤ المتغير التابع:

يتمثل المتغير التابع في جودة التقارير المالية لشركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية (DA1995). ويتم قياسه من خلال الاستحقاقات الاختيارية كمقياس عكسي لجودة التقارير المالية، باستخدام النموذج المعدل لجونز (Dechow et al., 1995)، الذي تم تقييمه في العديد من الدراسات السابقة على أنه الأكثر دقة وملاءمة في قياس إدارة الأرباح (Enakirerhi et al., 2020, p.251; Burlacu and Robu, 2024, p.59; Ngo and Nguyen, 2024, p.663; Schumann et al., 2024, p.148; Abraham and Kumar, 2025, p.124:125; Ndungu et al., 2025, p.423).

وفي البيئة المصرية، دعمت دراستي (El-Dyasty and Elamer, 2022, p.7; Abdelmaged et al., 2026, p.6) هذا الاتجاه من خلال تطبيق النموذج ذاته على بيانات الشركات المدرجة في البورصة المصرية، مما يعزز ملاءمة اعتماده في هذه الدراسة على شركات التطوير العقاري المقيدة بقطاع العقارات في البورصة المصرية. وعلى المستوى المهني، فإن ارتكاز المحاسبة المالية عالمياً على أساس الاستحقاق يجعل من استخدام الاستحقاقات الاختيارية كمقياس عكسي لجودة التقارير المالية اختياراً مهنيًا مناسباً، إذ تمثل هذه الاستحقاقات المجال الذي تخضع فيه النتائج لتقديرات الإدارة. من ناحية أخرى، تناولت الدراسة الأدبيات المتعلقة بقياس الاستحقاقات الاختيارية بدءاً من النماذج المبكرة مثل (Healy, 1985)، و(DeAngelo, 1986) وغيرها، والتي كانت محدودة في قدرتها على معالجة صور التلاعب المختلفة، حيث لم تستطع هذه النماذج ضبط أثر التغيرات في حسابات العملاء أو التعامل مع طبيعة العقود طويلة الأجل، وهو ما جعل الحاجة قائمة إلى نموذج أكثر دقة وملاءمة. وقد جاء النموذج المعدل لجونز (Dechow et al., 1995) ليعالج هذه القيود تحديداً من خلال استبعاد أثر التغيرات في حسابات العملاء، إذ يستبعد أثر هذه الحسابات ويقلل من تحيز القياس المرتبط بالتلاعب في الإيرادات الأجلة، الأمر الذي يجعله أكثر قدرة على قياس الاستحقاقات الاختيارية في القطاعات التي تعتمد على المبيعات الأجلة والعقود طويلة الأجل، مثل قطاع العقارات.

كما راجعت الدراسة النماذج اللاحقة التي اتجهت إلى تحسينات متنوعة، مثل (Kasznik, 1999) الذي أدخل التغير في التدفقات النقدية التشغيلية لتحسين دقة القياس وتقليل أثر التغيرات غير المتوقعة، و(Dechow and Dichev, 2022) الذين قدموا مقياساً لجودة الاستحقاقات يقوم على مدى قدرتها على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، و(Kothari et al., 2005) الذين أضافوا معدل العائد على الأصول (ROA) كمتغير ضابط للتحكم في أثر الأداء على الاستحقاقات الاختيارية.

ورغم قوة هذه النماذج في اتجاهاتها المختلفة، فإنها لا تتناسب مع طبيعة قطاع العقارات الذي تكمن مشكلته الجوهرية عالمياً في تضخم حسابات العملاء الناتج عن العقود طويلة الأجل والمبيعات الآجلة، ومن ثم، فإن اعتماد النموذج المعدل لجونز (Dechow et al., 1995) يعكس اختياراً قائماً على أسس أكاديمية مدعومة بالأدبيات العلمية، وأسس مهنية مرتبطة بخصوصية قطاع العقارات، ويتضح ذلك من خلال المعادلة التالية:

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = \alpha_i \left[\frac{1}{A_{it-1}} \right] + \beta_{1i} \left[\frac{\Delta REV_{it} - \Delta AR_{it}}{A_{it-1}} \right] + \beta_{2i} \left[\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right] + \varepsilon_{it}$$

حيث إن:

i : الشركة.

t : الفترة المالية الحالية.

$t - 1$: الفترة المالية السابقة.

TA : الاستحقاقات الإجمالية، وتمثل الفرق بين الأرباح والتدفقات النقدية التشغيلية للفترة الحالية. A_{it-1} : إجمالي الأصول للفترة السابقة.

$\alpha_i, \beta_{1i}, \beta_{2i}$: معاملات الانحدار المقدر إحصائياً من فترة التقدير.

ΔREV_{it} : التغير في صافي المبيعات بين الفترة الحالية (REV_{it})، والسابقة (REV_{it-1}).

ΔAR_{it} : التغير في صافي حسابات العملاء بين الفترة الحالية (AR_{it})، والسابقة (AR_{it-1}).

PPE_{it} : إجمالي الأصول الثابتة الملموسة للفترة الحالية.

ε_{it} : البواقي من النموذج، وتمثل الاستحقاقات الاختيارية.

٣/٢/١/٤ المتغيرات الرقابية:

طبقاً لهذه الدراسات (Muhi and Benaissa, 2023; Kabwe, 2023; Schumann et al., 2024)، ومع مراعاة الخصوصية المهنية لشركات التطوير العقاري التي تتميز بالاعتماد على التمويل الخارجي وإدارة مشروعات طويلة الأجل، تم إدراج مجموعة من المتغيرات الرقابية لضمان دقة التقديرات والتحكم في العوامل المؤثرة على جودة التقارير المالية، مما يعزز مصداقية النتائج ويقلل من احتمالات التحيز الإحصائي، وتشمل هذه المتغيرات:

- **حجم الشركة (Size)**، مقياس باللوغاريتم الطبيعي لإجمالي الأصول، مما يبين قدرة الشركة على إدارة أصولها المختلفة وتعزيز قوتها السوقية.
- **الرافعة المالية للشركة (Lev)**، مقياساً بنسبة إجمالي الالتزامات إلى إجمالي حقوق الملكية، وتعكس مستوى اعتماد الشركة على التمويل الخارجي مقارنة برأس مال المساهمين.
- **مستوى النقدية (Cash)**، مقياساً بنسبة النقدية وما في حكمها إلى إجمالي الأصول، مما يشير إلى السيولة المتاحة للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.
- **نسبة التداول (CA_CL)**، مقياساً بنسبة الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة، وتوضح قدرة الشركة على تغطية التزاماتها قصيرة الأجل من أصولها المتداولة.

• **معدل العائد على الأصول (ROA)**، مقياس بنسبة صافي الربح بعد الضريبة إلى إجمالي الأصول، والذي يعكس قدرة الشركة على تحقيق الأرباح من الأصول التي تمتلكها وتستخدمها في نشاطها.

٣/١/٤ نماذج اختبار فروض الدراسة

لاختبار الفروض، تم استخدام ثلاثة نماذج انحدار متعدد مع تقدير الأخطاء المعيارية القوية (Robust Standard Errors) (Amin and Hassan, 2024; Elhadary and Amin, 2025;) لتصحیح أثر التباين غير المتجانس (Heteroskedasticity) وضمان دقة النتائج الإحصائية، وذلك على النحو التالي:

• النموذج الأول:

$$DA_{it} = \alpha + \beta_1 ALLDIS_{it} + \gamma_1 Size + \gamma_2 Lev + \gamma_3 Cash + \gamma_4 CA_CL + \gamma_5 ROA + \epsilon_{it}$$

يختبر أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء على جودة التقارير المالية لشركات التطوير العقاري، مع إدراج المتغيرات الرقابية.

• النموذج الثاني:

$$DA_{it} = \alpha + \beta_1 DISEAS48_{it} + \gamma_1 Size + \gamma_2 Lev + \gamma_3 Cash + \gamma_4 CA_CL + \gamma_5 ROA + \epsilon_{it}$$

يختبر أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) على جودة التقارير المالية لشركات التطوير العقاري، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الرقابية.

• النموذج الثالث:

$$DA_{it} = \alpha + \beta_1 DISFRA_{it} + \gamma_1 Size + \gamma_2 Lev + \gamma_3 Cash + \gamma_4 CA_CL + \gamma_5 ROA + \epsilon_{it}$$

يختبر أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح وفقاً لمتطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية على جودة التقارير المالية لشركات التطوير العقاري، مع إدراج المتغيرات الرقابية. حيث إن:

DA_{it} : المتغير التابع، ويمثل جودة التقارير المالية للشركة i في الفترة t .
 α : الثابت، ويمثل القيمة المتوقعة للمتغير التابع إذا كان المتغير المستقل وأبعاده والمتغيرات الرقابية تساوي صفر.

β_1 : معامل الانحدار للمتغير المستقل وأبعاده.

$ALLDIS_{it}$: مؤشر الإفصاح الكلي – مركب من البعد المعياري والتنظيمي.

$DISEAS48_{it}$: مؤشر الإفصاح لمعيار (٤٨) – البعد المعياري.

$DISFRA_{it}$: مؤشر الإفصاح لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية – البعد التنظيمي.

γ : معاملات الانحدار للمتغيرات الرقابية.

Size: حجم الشركة.

Lev: الرافعة المالية للشركة.

Cash: مستوى النقدية.

CA_CL: نسبة التداول.

ROA: معدل العائد على الأصول.

ϵ_{it} : البواقي، وتمثل الفرق بين القيمة الفعلية والقيمة المتوقعة من النموذج (العوامل غير المفسرة).

وتأتي هذه النماذج الإحصائية لاختبار الفرضيات التي صيغت في الإطار العام، والتي بُنيت على التأسيس الفكري للإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء في الفصل الثاني، وجودة التقارير المالية في الفصل الثالث. وبذلك يمثل هذا الفصل حلقة الوصل بين الجانب النظري والتطبيقي، ويُعدّ لعرض النتائج الإحصائية وتحليلها.

٢/٤ نتائج الدراسة

١/٢/٤ الإحصاءات الوصفية

يعكس الجدول رقم (٢/٤) الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة، موضحًا الخصائص العامة للعينة والتباينات بين شركات التطوير العقاري محل الدراسة كما يلي:

١/١/٢/٤ المتغير المستقل وأبعاده:

مؤشر الإفصاح الكلي (ALLDIS): جاء بمتوسط مرتفع (Mean = 0.753)، مع انحراف معياري منخفض (Std. Dev = 0.097)، بما يكشف عن تقارب مستويات الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء بين الشركات. كما كشفت القيم الدنيا والعليا (Min = 0.440 - Max = 0.920) عن نطاق محدود نسبيًا، وهو ما يعزز أهمية هذا المؤشر في تفسير جودة التقارير المالية.

مؤشر الإفصاح لمعيار (٤٨) (DISEAS48): سجل متوسط مرتفع أيضًا (Mean = 0.763)، مع انحراف معياري منخفض (Std. Dev = 0.121)، مشيرًا إلى وجود تفاوت نسبي بين الشركات في درجة الالتزام، ويظهر ذلك بوضوح في القيم الدنيا (Min = 0.421)، والعليا (Max = 0.947) التي تُبين نطاقًا واسعًا نسبيًا بين الشركات.

مؤشر الإفصاح لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية (DISFRA): أظهر متوسطًا مرتفعًا نسبيًا (Mean = 0.628)، مع انحراف معياري منخفض (Std. Dev = 0.161)، بما يكشف عن تفاوت ملحوظ في درجة الالتزام العملي بين الشركات، إذ يتضح ذلك من خلال الحد الأدنى (Min = 0.167) المنخفض جدًا الذي يشير إلى وجود شركات ذات مستويات إفصاح ضعيفة، والحد الأقصى (Max = 0.833) الذي يعكس شركات أكثر التزامًا بمتطلبات الهيئة.

٢/١/٢/٤ المتغير التابع:

جودة التقارير المالية (DA1995): جاء المتوسط قريبًا من الصفر (Mean = 0.000)، بما يدل على التوازن بين الاتجاهات الموجبة والسالبة في إدارة الأرباح، كما يشير الانحراف المعياري (Std. Dev = 0.128) إلى وجود تباين منخفض بين الشركات. وتكشف القيم الدنيا (Min = -0.308)، والعليا (Max = 0.773) عن نطاق واسع يُظهر اختلافات واضحة في جودة التقارير المالية.

٣/١/٢/٤ المتغيرات الرقابية:

حجم الشركة (Size): سجل متوسط معتدل نسبيًا (Mean = 21.337)، مع انحراف معياري منخفض (Std. Dev = 2.328) بما يعكس وجود شركات كبيرة نسبيًا إلى جانب شركات أصغر، وهو ما تؤكد القيم الدنيا (Min = 17.227)، والعليا (Max = 26.032). وبالتالي الشركات الأكبر تتمتع بقدرة أعلى على إدارة أصولها المختلفة وتعزيز قوتها السوقية.

بينما الرافعة المالية للشركة (Lev): كشفت عن متوسط منخفض (Mean = 2.187)، مع انحراف معياري منخفض (Std. Dev = 3.360) مما يوضح تفاوت كبير بين شركات شبه خالية من الديون (Min = 0.021)، وأخرى ذات مديونية عالية جدًا (Max = 18.370).

وكذلك، السيولة النقدية للشركة (Cash): حازت على متوسط (Mean = 0.081)، وانحراف معياري (Std. Dev = 0.091) منخفض نسبيًا، بما يدل على وجود شركات شبه خالية من النقد (Min = 0.001)، وأخرى ذات سيولة مرتفعة نسبيًا (Max = 0.378).

وعن نسبة التداول (CA_CL): نجد أن المتوسط (Mean = 3.624)، والانحراف المعياري (Std. Dev = 4.798) منخفضين، إذ يعكس ذلك تفاوت واسعاً في القدرة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل، ويتضح ذلك من خلال الحد الأدنى (Min = 0.562) والذي يشير إلى شركات ذات قدرة ضعيفة على الوفاء بالتزاماتها، والحد الأقصى (Max = 25.952) الذي يكشف عكس ذلك.

في حين أن معدل العائد على الأصول (ROA): يُظهر متوسط (Mean = 0.048)، وانحراف معياري (Std. Dev = 0.081) منخفضين، بما يوضح اختلافات في الأداء المالي بين شركات تحقق خسائر (Min = -0.133)، وأخرى تحقق ربحية مرتفعة (Max = 0.528).

وتكشف هذه التباينات في المتغيرات الرقابية الدور الوسيط الذي تلعبه العوامل التفاعلية التي تمت مناقشتها في الفصل الثالث، حيث يتداخل أثر خصائص الشركات الداخلية مع الأطر التنظيمية الخارجية (مثل مؤشر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء وغيره من الأطر التنظيمية)، ليؤثر هذا التفاعل بشكل مباشر على جودة التقارير المالية.

واتساقاً مع الجانب النظري للدراسة، تُبين نتائج جدول رقم (٢/٤) أن مؤشر الإفصاح الكلي (ALLDIS) جاء مرتفعاً ومتقارباً بين الشركات، وهو ما يشير إلى تصنيفات الإفصاح المحاسبي التي تمت مناقشتها في الفصل الثاني. في حين أن مؤشر الإفصاح لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية (DISFRA)، أظهر مستوى أقل من الإفصاح مقارنة بمؤشر الإفصاح لمعيار (٤٨) (DISEAS48)، ويكشف ذلك عن تفاوت في التطبيق العملي بين الشركات. وبذلك فإن النتائج الوصفية لا تقتصر على عرض أرقام، بل تقدم تفسيراً عملياً يوضح كيف تعكس هذه المؤشرات والمتغيرات الرقابية خصائص الشركات وسلوكها المالي، وكيف ترتبط هذه الخصائص مباشرة بجودة التقارير المالية، مما يعزز القيمة العلمية والعملية للدراسة.

جدول رقم (٢/٤) الإحصاءات الوصفية

Variables	N	Mean	Std. Dev	Min	Max
DA1995	123	0.000	0.128	-0.308	0.773
DISEAS48	123	0.763	0.121	0.421	0.947
DISFRA	94	0.628	0.161	0.167	0.833
ALLDIS	94	0.753	0.097	0.440	0.920
Size	123	21.337	2.328	17.227	26.032
Lev	123	2.187	3.360	0.021	18.370
Cash	123	0.081	0.091	0.001	0.378
CA_CL	123	3.624	4.798	0.562	25.952
ROA	123	0.048	0.081	-0.133	0.528

يختلف عدد المشاهدات بين المؤشرات بسبب اختلاف الفترات الزمنية المغطاة؛ حيث يغطي مؤشر الإفصاح لمعيار (٤٨) (DISEAS48) الفترة من ٢٠٢١-٢٠٢٤، بينما يغطي مؤشر الإفصاح لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية (DISFRA)، والمؤشر الكلي (ALLDIS) الفترة من ٢٠٢٢-٢٠٢٤ فقط. وبالتالي، بلغ عدد المشاهدات المستخدمة في تحليل (DISEAS48) (١٢٣) مشاهدة، بينما بلغ عدد المشاهدات في تحليل (DISFRA، ALLDIS) (٩٤) مشاهدة، وذلك بحكم طبيعة الفترات الزمنية المرتبطة بكل بُعد من أبعاد المؤشر المركب المقترح وليس نتيجة استبعاد إضافي.

٢/٢/٤ مصفوفة الارتباط

يعكس الجدول رقم (٣/٤) العلاقات بين المتغيرات محل الدراسة كما يلي:

١/٢/٢/٤ المتغير المستقل وأبعاده:

كشفت النتائج عن ترابط قوي بين عناصر مؤشر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء؛ إذ ارتبط مؤشر الإفصاح لمعيار (٤٨) (DISEAS48) ارتباطاً موجباً وعالياً مع مؤشر الإفصاح الكلي (ALLDIS) ($r = 0.92$)، كما ارتبط أيضاً مع مؤشر الإفصاح لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية (DISFRA) ($r = 0.30$). وكذلك، ارتبط مؤشر الإفصاح الكلي (ALLDIS) ارتباطاً موجباً مع مؤشر الإفصاح لمتطلبات الهيئة (DISFRA) ($r = 0.64$). هذه النتائج تؤكد أن عناصر مؤشر الإفصاح المركب المقترح مترابطة بشكل وثيق، وأن الالتزام في أحد بنوده يعزز الالتزام في باقي البنود.

٢/٢/٢/٤ المتغير التابع:

أظهرت النتائج أن جودة التقارير المالية (DA1995) ارتبطت موجباً بمعدل العائد على الأصول (ROA) عند مستوى دلالة مرتفع ($r = 0.38$)، هذا يوضح أن الشركات ذات ربحية أعلى تميل إلى تقديم تقارير مالية عالية الجودة. في المقابل، ارتبطت جودة التقارير المالية (DA1995) سلباً مع مؤشر الإفصاح لمعيار (٤٨) (DISEAS48) عند مستوى دلالة ($r = -0.19$)، وهو ما يشير إلى أن الالتزام بهذا المؤشر يؤدي إلى انخفاض إدارة الأرباح، وبالتالي تحسين جودة التقارير المالية.

٣/٢/٢/٤ المتغيرات الرقابية:

وفيما يتعلق بالمتغيرات الرقابية، فقد أظهرت النتائج أن حجم الشركة (Size) ارتبط موجباً بالرافعة المالية (Lev) ($r = 0.36$)، بما يشير إلى أن الشركات الأكبر غالباً ما تتحمل مستويات مديونية أعلى. كما أن نسبة التداول (CA_CL) ارتبطت سلباً مع حجم الشركة (Size) ($r = -0.53$)، ومع الرافعة المالية ($r = -0.29$)، وهو ما يوضح أن الشركات الأكثر مديونية قد تواجه نسب تداول أقل، مما يعكس ضعف قدرتها على الوفاء بالالتزامات. من ناحية أخرى، أظهرت الرافعة المالية (Lev) ارتباطاً سلباً مع معدل العائد على الأصول (ROA) ($r = -0.18$)، بما يكشف عن ارتفاع المديونية يرتبط بانخفاض الربحية. إلى جانب ارتباطها الضعيف بمؤشر الإفصاح لمعيار (٤٨) (DISEAS48) ($r = 0.15$). وعن السيولة النقدية (Cash) فقد بينت ارتباطات ضعيفة وغير دالة مع معظم المتغيرات، مما يشير إلى أن أثرها في النموذج محدود نسبياً. كذلك، لم يُظهر حجم الشركة (Size) ارتباطات دالة مع جودة التقارير المالية (DA1995)، وهو ما يعكس أن الحجم وحده لا يفسر الاختلاف في جودة التقارير المالية.

وبذلك، توضح مصفوفة الارتباط أن جودة التقارير المالية (DA1995) ترتبط مباشرة بالربحية، بينما يرتبط مؤشر الإفصاح لمعيار (٤٨) (DISEAS48) بعلاقة عكسية مع إدارة الأرباح، وهو ما يعزز مصداقية التقارير المالية. كما أن عناصر مؤشر الإفصاح الكلي (ALLDIS) ارتبطت بشكل قوي فيما بينها، مما يدل على اتساق سلوك الشركات تجاه الالتزام بالإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء. أما المتغيرات الرقابية فكشفت عن علاقات متوقعة داخل العينة، وهو ما يُمهد لاختبار الفروض باستخدام نماذج الانحدار لاحقاً.

جدول رقم (٣/٤) مصفوفة الارتباط

variables	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1) DA1995	1.00								
(2) DISEAS48	-0.19**	1.00							
(3) DISFRA	0.08	0.30***	1.00						
(4) ALLDIS	-0.07	0.92***	0.64***	1.00					
(5) Size	0.01	0.12	0.07	0.10	1.00				
(6) Lev	-0.07	0.15*	0.02	0.11	0.36***	1.00			
(7) Cash	0.09	0.03	0.17	0.01	-0.08	-0.04	1.00		
(8) CA_CL	0.12	-0.04	0.07	0.02	-0.53***	-0.29***	0.03	1.00	
(9) ROA	0.38***	-0.06	-0.07	-0.07	0.13	-0.18**	-0.01	-0.03	1.00

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

٣/٢/٤ نتائج اختبار فروض الدراسة

١/٣/٢/٤ نتائج اختبار الفرض الرئيسي:

يعرض جدول (٤/٤) نتائج نموذج الانحدار المتعدد الأول لاختبار أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح الكلي (ALLDIS) على جودة التقارير المالية (DA1995) لشركات التطوير العقاري، مع إدراج المتغيرات الرقابية، لضمان تفسير أدق للعلاقة.

حيث أظهرت النتائج أن معامل الانحدار لمؤشر الإفصاح الكلي (ALLDIS) جاء سالبًا (-0.131) وغير دال إحصائيًا ($p = 0.284$)، حيث تقع قيمة المعامل ضمن فترة ثقة تشمل الصفر (/ -0.371 / 0.110). وهذا يشير إلى أن الالتزام بمؤشر الإفصاح الكلي لا يفسر بشكل مباشر جودة التقارير المالية. في المقابل، برزت بعض المتغيرات الرقابية بدلالة قوية؛ فقد جاء معامل حجم الشركة (Size) موجبًا (0.013) ودالًا عند مستوى ($p = 0.004$)، بما يعكس أن الشركات الأكبر حجمًا تميل إلى تقديم تقارير مالية ذات جودة أعلى. وكذلك، أظهرت نسبة التداول (CA_CL) معاملًا موجبًا (0.011) ودالًا بقوة ($p = 0.000$)، وهو ما يوضح أن الشركات ذات قدرة أكبر على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل توفر تقارير مالية أكثر جودة.

أما السيولة النقدية (Cash) فقد سجلت معاملًا موجبًا (0.234) عند مستوى دلالة هامشي ($p = 0.089$)، مما يكشف عن توفر النقدية قد يُسهم في تحسين جودة التقارير المالية، وإن كان الأثر غير قوي. بينما لم تُظهر الرافعة المالية (Lev) أو معدل العائد على الأصول (ROA) أي دلالة معنوية، الأمر الذي يُبين أن المديونية لا تفسر بشكل مباشر جودة التقارير المالية، وكذلك الربحية. الثابت (Constant) جاء سالبًا (-0.241) وغير دال ($p = 0.105$)، مما يعكس أن النموذج يعتمد بشكل أساسي على مؤشر الإفصاح الكلي (ALLDIS) والمتغيرات الرقابية لتفسير التباين في جودة التقارير المالية، وليس الثابت نفسه.

وبذلك، يوضح النموذج الأول أن الفرضية المتعلقة بأثر الالتزام بمؤشر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء على جودة التقارير المالية لشركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية لم يتم تأكيدها إحصائيًا، حيث لم يُظهر معامل الانحدار دلالة معنوية. بينما بعض المتغيرات الرقابية مثل حجم الشركة (Size)، ونسبة التداول (CA_CL) كان لها أثر دال ومباشر. وهو ما يؤكد أن جودة التقارير المالية في شركات التطوير العقاري تتأثر بالخصائص التشغيلية والمالية أكثر من تأثرها بمؤشر الإفصاح الكلي (ALLDIS).

جدول رقم (٤/٤) النموذج الأول: أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح الكلي على جودة التقارير المالية لشركات التطوير العقاري

variables	Coef.	St. Err.	t-value	p-value	[95% Conf. Interval]	Sig
ALLDIS	-0.131	0.121	-1.08	0.284	-0.371 / 0.110	
Size	0.013	0.004	2.95	0.004	0.004 / 0.022	***
Lev	0.000	0.001	-0.33	0.742	-0.003 / 0.002	
Cash	0.234	0.136	1.72	0.089	-0.036 / 0.504	*
CA_CL	0.011	0.003	3.86	0.000	0.005 / 0.016	***
ROA	-0.009	0.140	-0.06	0.950	-0.287 / 0.269	
Constant	-0.241	0.147	-1.64	0.105	-0.533 / 0.052	

٢/٣/٢/٤ نتائج اختبار الفرض الفرعي الأول:

يعرض جدول (٥/٤) نتائج نموذج الانحدار المتعدد الثاني لاختبار أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) (DISEAS48) على جودة التقارير المالية (DA1995) لشركات التطوير العقاري، مع إدراج المتغيرات الرقابية، لضمان تفسير أدق للعلاقة.

إذ أظهرت النتائج أن معامل الانحدار لمؤشر الإفصاح لمعيار (٤٨) (DISEAS48) جاء سالباً (-0.188) ودالاً إحصائياً عند مستوى (p = 0.047)، حيث تقع قيمة المعامل ضمن فترة ثقة سالبة (-0.002 / 0.373). وهذا يشير إلى أن الالتزام بمؤشر الإفصاح وفقاً لمعيار (٤٨) يرتبط بانخفاض إدارة الأرباح، وبالتالي تحسين جودة التقارير المالية.

أما المتغيرات الرقابية، لم يظهر أي منها دلالة قوية؛ فحجم الشركة (Size)، الرافعة المالية (Lev)، والسيولة النقدية (Cash)، جاءت معاملات انحدارها غير دالة إحصائياً. أما نسبة التداول (CA_CL)، والعائد على الأصول (ROA)، فقد أظهرتا اتجاهًا موجبًا (0.004 و 0.595 على التوالي)، لكن دون دلالة إحصائية معنوية (لكليهما p = 0.105)، مما يشير إلى وجود علاقة إيجابية غير معنوية إحصائياً.

الثابت (Constant) جاء موجباً (0.019) وغير دال (p = 0.895)، بما يبين اعتماد النموذج بشكل أساسي على مؤشر الإفصاح لمعيار (٤٨) (DISEAS48) في تفسير التباين لجودة التقارير المالية. ولذلك، يوضح النموذج الثاني أن فرضية أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) على جودة التقارير المالية لشركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية قد تم تأكيدها، حيث ظهر معامل الانحدار سالباً ودالاً إحصائياً، مما يشير إلى أن الالتزام بهذا المؤشر يسهم في الحد من إدارة الأرباح، ومن ثم تعزيز شفافية التقارير المالية. في المقابل، لم تُظهر المتغيرات الرقابية أثراً معنوياً قوياً في النموذج، مما يعكس أن العلاقة بين الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء وجودة التقارير المالية لشركات التطوير العقاري في هذا السياق ترتبط بشكل مباشر بالمؤشر نفسه أكثر من ارتباطها بالخصائص التشغيلية والمالية للشركات.

وفي سياق التطبيق المهني لمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) المعدل ٢٠١٩، يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء المعالجة الانتقالية لتطبيق هذا المعيار، حيث كانت شركات التطوير العقاري حتى نهاية السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ أو ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ بصدد توفيق أوضاعها مع متطلبات هذا المعيار. وقد أدى هذا الوضع الانتقالي إلى تفاوت مستويات الالتزام بالإفصاح عن الإيراد من العقود مع

العملاء بين الشركات، وهو ما ساهم في كشف أثر المعيار على الحد من إدارة الأرباح. إذ أظهرت الشركات الأكثر التزامًا ببند الإفصاح جودة أعلى في تقاريرها المالية. ومن ثم، فإن هذه النتيجة تؤكد أن المعايير المحاسبية، حتى في مراحل التطبيق الانتقالي، تلعب دورًا جوهريًا في تعزيز الشفافية والمصدقية.

جدول رقم (٥/٤) النموذج الثاني: أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح وفقًا لمعيار رقم (٤٨) على جودة التقارير المالية لشركات التطوير العقاري

variables	Coef.	St. Err.	t-value	p-value	[95% Conf. Interval]	Sig
DISEAS48	-0.188	0.094	-2.00	0.047	-0.373 / -0.002	**
Size	0.003	0.005	0.57	0.568	-0.007 / 0.013	
Lev	0.002	0.002	1.04	0.300	-0.002 / 0.006	
Cash	0.150	0.121	1.24	0.218	-0.090 / 0.389	
CA_CL	0.004	0.003	1.64	0.105	-0.001 / 0.010	
ROA	0.595	0.365	1.63	0.105	-0.127 / 1.317	
Constant	0.019	0.147	0.13	0.895	-0.272 / 0.311	

٣/٣/٢/٤ نتائج اختبار الفرض الفرعي الثاني:

يوضح جدول (٦/٤) نتائج نموذج الانحدار المتعدد الثالث لاختبار أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح وفقًا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية (DISFRA) على جودة التقارير المالية (DA1995) لشركات التطوير العقاري، مع إدراج المتغيرات الرقابية، لضمان تفسير أدق للعلاقة. قد أظهرت النتائج أن معامل الانحدار لمؤشر الإفصاح لمتطلبات الهيئة (DISFRA) جاء موجبًا (0.002) ولكن غير دال إحصائيًا ($p = 0.975$)، حيث تقع قيمة المعامل ضمن فترة ثقة تشمل الصفر (0.144 / -0.140). وهذا يشير إلى أن الالتزام بمتطلبات الهيئة لا يفسر بشكل مباشر جودة التقارير المالية في هذا النموذج. وهو ما يعكس أن المتطلبات التنظيمية للإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء قد تكون التزامًا شكليًا أكثر من كونه مؤثرًا جوهريًا في الحد من إدارة الأرباح أو تحسين جودة التقارير المالية.

في المقابل، برزت بعض المتغيرات الرقابية بدلالة قوية؛ فقد جاء معامل حجم الشركة (Size) موجبًا (0.012) ودالًا عند مستوى ($p = 0.005$)، بما يُفيد أن الشركات الأكبر حجمًا تميل إلى تقديم تقارير مالية ذات جودة أعلى. وكذلك، أظهرت نسبة التداول (CA_CL) معاملًا موجبًا (0.010) ودالًا بقوة ($p = 0.000$)، وهو ما يشير إلى أن الشركات ذات قدرة أكبر على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل تقدم تقارير مالية أكثر جودة.

أما السيولة النقدية (Cash) فقد سجلت معاملًا موجبًا (0.229) عند مستوى دلالة هامشي ($p = 0.091$)، مما يوضح أن توفر النقدية قد يُسهم في تحسين جودة التقارير، وإن كان الأثر غير قوي. بينما لم تُظهر الرافعة المالية (Lev) أو العائد على الأصول (ROA) أي دلالة معنوية في هذا النموذج.

الثابت (Constant) جاء سالبًا (-0.320) ودالًا إحصائيًا عند مستوى ($p = 0.006$)، مما يُظهر أن النموذج يفسر التباين في جودة التقارير المالية بشكل أساسي من خلال المتغيرات الرقابية أكثر من مؤشر الإفصاح لمتطلبات الهيئة (DISFRA).

وبذلك، يوضح النموذج الثالث أن الفرضية المتعلقة بأثر الالتزام بمؤشر الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية على جودة التقارير المالية لشركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية لم يتم تأكيدها إحصائياً، حيث لم يُظهر معامل الانحدار دلالة معنوية. بينما بعض المتغيرات الرقابية مثل حجم الشركة (Size) ونسبة التداول (CA_CL) كان لها أثر دال ومباشر، مما يؤكد أن جودة التقارير المالية تتأثر بالخصائص التشغيلية والمالية للشركات أكثر من تأثرها بمؤشر الإفصاح لمتطلبات الهيئة (DISFRA).

جدول رقم (٦/٤) النموذج الثالث: أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية على جودة التقارير المالية لشركات التطوير العقاري

variables	Coef.	St. Err.	t-value	p-value	[95% Conf. Interval]	Sig
DISFRA	0.002	0.071	0.03	0.975	-0.140 / 0.144	
Size	0.012	0.004	2.85	0.005	0.004 / 0.021	***
Lev	-0.001	0.001	-0.56	0.575	-0.004 / 0.002	
Cash	0.229	0.134	1.71	0.091	-0.037 / 0.496	*
CA_CL	0.010	0.003	3.64	0.000	0.005 / 0.016	***
ROA	0.007	0.138	0.05	0.962	-0.267 / 0.280	
Constant	-0.320	0.114	-2.82	0.006	-0.546 / -0.094	***

وطبقاً لما سبق، تشير نتائج النماذج الثلاثة إلى أن مؤشر الإفصاح يختلف باختلاف البُعد الذي يطبق فيه؛ إذ لم يُظهر كل من مؤشر الإفصاح الكلي (ALLDIS) ومؤشر الإفصاح لمتطلبات الهيئة (DISFRA) أثراً معنوياً، بينما كشف مؤشر الإفصاح لمعيار (٤٨) (DISEAS48) عن علاقة سالبة ودالة إحصائياً مع إدارة الأرباح، مما يعكس البُعد المعياري لمؤشر الإفصاح في تعزيز جودة التقارير المالية لشركات التطوير العقاري.

٣/٤ مناقشة نتائج الدراسة

أوضحت نتائج الدراسة أن الإفصاح المحاسبي، باعتباره أحد المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً والهادف إلى توفير معلومات اقتصادية واجتماعية وبيئية تتسم بالملاءمة والتمثيل الصادق، قد تجسد عملياً في المؤشر المركب المقترح للإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء (ALLDIS) الذي جمع بين البُعد المعياري (DISEAS48) والبُعد التنظيمي (DISFRA). كما تبين أن مفهوم الإفصاح المحاسبي الذي صاغه الباحث في الفصل الثاني وأطلق عليه "الإفصاح الفعال"، إلى جانب تصنيفات الإفصاح من حيث النوعية (الإلزامي/ الطوعي)، والاتجاهات (الوقائي/ الملائم/ التتقيفي)، والمستويات (الشامل/ العادل/ الكافي)، قد انعكس بصورة ملموسة عند التطبيق العملي، مما يعزز اتساق الإطار النظري مع الواقع التطبيقي ويُبرز مساهمة الباحث في الربط بين الجانب المفاهيمي والجانب التطبيقي. وفي ضوء ذلك، كشفت النتائج عن صورة متكاملة لواقع الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء وجودة التقارير المالية في شركات التطوير العقاري المقيدة بقطاع العقارات في البورصة المصرية؛ إذ اتضح أن البُعد المعياري (DISEAS48) قادر على تفسير جانب من الجودة بصورة مباشرة، بينما لا يكفي البُعد التنظيمي (DISFRA) أو المؤشر الكلي (ALLDIS) منفردين لتفسير الجودة (DA1995). وهذا يتسق مع ما تمت مناقشته نظرياً في الفصل الثالث حول دور العوامل التفاعلية؛ حيث تبين أن البُعد المعياري يمثل أحد صورها المباشرة بوصفه انعكاساً للممارسات المحاسبية في ظل المعايير المطبقة، بينما يتجلى أثر البُعد التنظيمي والمؤشر الكلي من خلال تفاعلها مع العوامل الداخلية. وتؤكد هذه النتيجة

أن جودة التقارير المالية تتشكل من خلال التداخل بين العوامل الداخلية والأطر التنظيمية الخارجية والعوامل التفاعلية.

١/٣/٤ نتائج الفرض الرئيسي:

(تم رفض الفرض الرئيسي الذي ينص على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الالتزام بمؤشر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء وجودة التقارير المالية لشركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية)؛ حيث تبين أن مؤشر الإفصاح الكلي (ALLDIS) لم يكن له أثر معنوي على جودة التقارير المالية (DA1995) لشركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية. ويعكس هذا الرفض للفرض أن ارتفاع مستويات الإفصاح الكلي وتقاربها بين الشركات لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين جوهري في جودة التقارير المالية. ويرتبط ذلك بغياب التطبيق الفعلي والشامل لعناصر المؤشر المركب المقترح، وهو ما يتسق مع نظرية الشرعية (Dowling and Pfeffer, 1975) التي ترى أن الالتزام التنظيمي قد يتخذ طابعًا شكليًا لا ينعكس على المضمون (Kumaravel, 2022, p.87)، وكذلك مع النظرية المؤسسية (Meyer and Rowan, 1977) التي تفسر تقارب مستويات الإفصاح باعتباره استجابة لضغوط تنظيمية موحدة (Setyahuni et al., 2022). وتوضح هذه النتيجة أن الإفصاح الكلي، رغم ارتفاعه وتقاربه بين الشركات، لا يسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة التقارير المالية، مما يعكس خصوصية البيئة التنظيمية في السوق المصري، ويؤكد الحاجة إلى آليات رقابية أكثر فاعلية تربط بين الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء والممارسات الجوهرية للجودة.

وعلى الرغم من ذلك، فقد برزت بعض المتغيرات الرقابية مثل حجم الشركة (Size)، ونسبة التداول (CA_CL) بأثر دال إحصائيًا، بما يعكس أن جودة التقارير المالية لا تفسر فقط من خلال الإفصاح الكلي (ALLDIS)، وإنما من خلال التفاعل بين الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء والعوامل الداخلية المرتبطة بالخصائص التشغيلية والمالية للشركات. وتتسق هذه النتيجة مع نظرية الوكالة (Jensen and Meckling, 1976) التي تُبرز دور الخصائص التشغيلية في تقليل فجوة المعلومات بين الملاك والمديرين. ومع نظرية أصحاب المصلحة (Freeman, 1984) التي تؤكد أن الضغوط المتزايدة من الأطراف المعنية تدفع الشركات الأكبر والأكثر تداولًا إلى تحسين جودة تقاريرها المالية استجابةً لتوقعاتهم واحتياجاتهم. وهو ما أشارت إليه هذه الدراسات (Dechow et al., 2010, p.379:381; Jim- Suleiman and Ibiameke, 2022, p.6:7; Babalola et al., 2025, p.94).

٢/٣/٤ نتائج الفرض الفرعي الأول:

(تم قبول الفرض الفرعي الأول الذي ينص على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الالتزام بمؤشر الإفصاح وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) وجودة التقارير المالية لشركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية)؛ حيث كشفت النتائج عن أثر سالب ودال إحصائيًا لمؤشر الإفصاح وفق معيار (٤٨) (DISEAS48)، مما يعكس أن الالتزام بهذا المؤشر يحد من إدارة الأرباح، ويعزز جودة التقارير المالية (DA1995) لشركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية. وتتسق هذه النتائج في السياق المصري مع ما توصلت إليه دراستي (الجندي، ٢٠٢١؛ حسين وآخرون، ٢٠٢٤)، حيث أن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) ساهم في تحسين جودة المعلومات المحاسبية. كما تتماشى أيضًا مع الأدبيات الدولية حول تطبيق معيار التقارير المالية الدولية (IFRS 15) الإيراد من العقود مع العملاء، حيث أظهرت هذه الدراسات (Adebisi et al., 2017; Trabelsi, 2018; Altaji and Alokdeh, 2019; Bernouilly and Wondabio, 2019; Bandara, 2020; Salameh et al., 2022; Haddad and Dammak, 2023) أن الامتثال المعياري يعزز الشفافية لجودة التقارير المالية.

وتعزز هذه النتيجة ما توضحه نظرية الوكالة (Jensen and Meckling, 1976) من أن الإفصاح يقلل من فجوة المعلومات ويحد من السلوك الانتهازي (Kabwe, 2023, p.180; Rizal et al., 2025, p.23)، وكذلك ما تؤكدته نظرية أصحاب المصلحة (Freeman, 1984) حول أهمية الإفصاح في بناء الثقة مع الأطراف المختلفة (Mattei and Paoloni, 2019, p.175)، كما تتسق مع نظرية التكلفة والعائد (Dupuit, 1844) التي تشير إلى أن الإفصاح يحقق منفعة أكبر من تكلفته (Kim et al., 2021, p.971)، ومع نظرية المحاسبة الإيجابية (Watts and Zimmerman, 1978) التي توضح أن قرارات الإفصاح تتأثر بالحوافز والضغوط التنظيمية (Francis et al., 2008, p.53; p.55). وأخيرًا، تدعمها نظرية الإشارة (Spence, 1973) التي ترى أن الإفصاح يمثل إشارة قوية للمستثمرين حول مصداقية الشركة وفرصها المستقبلية (Friske et al., 2022, p.2; Keter et al., 2024, p.2).

٣/٣/٤ نتائج الفرض الفرعي الثاني:

(تم رفض الفرض الفرعي الثاني الذي ينص على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الالتزام بمؤشر الإفصاح وفقًا لمتطلبات الإفصاح الإضافية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية المرتبطة بنشاط التطوير العقاري وجودة التقارير المالية لشركات قطاع العقارات المقيدة بالبورصة المصرية)؛ إذ لم يُظهر أثرًا معنويًا لمؤشر الإفصاح وفق متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية (DISFRA) على جودة التقارير المالية (DA1995) لشركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية، ويرجع ذلك إلى أن هذه المتطلبات كانت مرحلة انتقالية حتى يونيو ٢٠٢٣، وهو ما يفسر محدودية أثرها في الفترة محل الدراسة (٢٠٢١-٢٠٢٤). ويعكس أنها لم تُطبق بشكل كامل وفعلي داخل قطاع العقارات محل الدراسة. وتتسق هذه النتيجة مع النظرية المؤسسية 1977 (Meyer and Rowan,) التي ترى أن الالتزام التنظيمي يحتاج وقتًا ليترسخ كممارسة جوهرية (Setyahuni et al., 2022, p.115)، وهو ما يفسر ضعف أثره في المرحلة الانتقالية. كما يُبرز هذا التفاوت أهمية كفاءة وخبرة الموارد البشرية، وهو ما يتماشى مع نظرية رأس المال البشري (Schultz, 1961)، التي تشير إلى أن جودة الإفصاح ترتبط بقدرات العنصر البشري المسؤول عن إعداد التقارير المالية (Aji et al., 2023, p.18; Giamos and Stroehle, 2024, p.40:41).

وفي المقابل، أوضحت النتائج أن بعض المتغيرات الرقابية كان لها أثر دال إحصائيًا، مما يشير إلى أن جودة التقارير المالية في هذه المرحلة الانتقالية كانت أكثر ارتباطًا بالخصائص التشغيلية والمالية للشركات مقارنة بمؤشر الإفصاح لمتطلبات الهيئة (DISFRA).

٤/٣/٤ استنتاجات الدراسة

خلصت الدراسة إلى أن الالتزام بمؤشر الإفصاح الكلي المركب المقترح (ALLDIS)، الذي يضم فقرات معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) الإيراد من العقود مع العملاء، ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، لم يظهر أثرًا معنويًا على جودة التقارير المالية (DA1995) لشركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية، مما يشير إلى أن الالتزام الكلي قد يكون شكليًا لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين الجودة.

في المقابل، أظهرت النتائج أن الالتزام بمؤشر الإفصاح لمعيار (٤٨) (DISEAS48) كان له أثر سالب ودال إحصائيًا في الحد من إدارة الأرباح، مما انعكس إيجابًا على جودة التقارير المالية. بينما لم يظهر أثر معنوي لمؤشر الإفصاح لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية (DISFRA)، وهو ما يُفيد بأن هذه المتطلبات لم تُطبق بشكل كامل وفعلي خلال الفترة محل الدراسة.

كما أكدت النتائج أن العوامل الداخلية لشركات التطوير العقاري، مثل حجم الشركة (Size)، ونسبة التداول (CA_CL)، كان لها أثر دال مباشر في تفسير التباين في جودة التقارير المالية (DA1995).

في حين لم تكن العوامل الخارجية مثل الأطر التنظيمية كافية لتحسين الجودة ما لم تتحول إلى التزام جوهري، وهو ما انعكس في ضعف أثر متطلبات الهيئة. أما العوامل التفاعلية مثل ممارسات إعداد التقارير والتطورات التكنولوجية فقد برزت كحلقة وصل بين العوامل الداخلية والخارجية، مؤكدة أن جودة التقارير المالية تتشكل من خلال هذا التداخل أكثر من اعتمادها على مؤشر إفصاح منفرد.

وتتبعكس هذه النتائج علمياً في ضرورة تركيز شركات التطوير العقاري على الالتزام الفعلي بمؤشر الإفصاح لمعيار (٤٨) (DISEAS48) لتعزيز الشفافية والحد من إدارة الأرباح، وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية إعادة النظر في آليات تطبيق متطلباتها لتصبح أكثر جوهرياً وفاعلية، كما تمنح هذه النتائج المستثمرين دلالة واضحة بأن الالتزام بمؤشر الإفصاح لمعيار (٤٨) يمثل مؤشراً على مصداقية التقارير المالية.

وبذلك، تقدم الدراسة إطاراً علمياً جديداً يوضح أن جودة التقارير المالية في شركات التطوير العقاري المصرية تتأثر بشكل جوهري بالعوامل الداخلية والخارجية والتفاعلية مجتمعة، مع التأكيد على أن مؤشر الإفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) الإيراد من العقود مع العملاء يمثل الركيزة الأساسية لتحسين الجودة والحد من إدارة الأرباح، وهو ما يشكل إضافة علمية أصيلة يمكن البناء عليها في الدراسات المستقبلية.

٥/٣/٤ النتائج النظرية للدراسة

(١) توضح النتائج أن الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء وفق مفهوم "الإفصاح الفعال" يمثل إطاراً شاملاً يعزز جودة التقارير المالية من خلال الملاءمة والتمثيل الصادق والشفافية والمساءلة.

(٢) تكشف النتائج أن الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء منظومة متعددة الأبعاد من حيث نوعيته، واتجاهه، ومستواه، وليست عملية أحادية، مما يرفع من مصداقية المعلومات.

(٣) يحقق تكامل الإفصاح الإلزامي والطوعي عن الإيراد من العقود مع العملاء إفصاحاً أكثر شمولاً ويعزز ثقة المستثمرين في جودة التقارير المالية.

(٤) تعكس اتجاهات الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء (وقائي، ملائم، تثقيفي) أبعاداً مختلفة للشفافية والجودة، وتلبي احتياجات المستخدمين وتمنع التضليل.

(٥) تمثل مستويات الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء (شامل، عادل، كافٍ) أدوات عملية لضبط مستوى المعلومات بما يتناسب مع مصالح الأطراف ويعزز جودة التقارير المالية.

(٦) تؤكد النتائج أن دمج الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء وفقاً للمعيار الدولي (IFRS 15) مع المتطلبات المحلية يعزز الشفافية، ويحقق التوافق بين الممارسات الدولية والخصوصية المصرية.

(٧) تُظهر الدراسة أن جودة التقارير المالية انعكاس مباشر لتصنيفات الإفصاح المحاسبي، وليست مفهوماً منفصلاً، مما يعزز الشفافية والمصداقية.

(٨) تشير النتائج إلى أن الخصائص النوعية للمعلومات المرتبطة بالإيراد من العقود مع العملاء هي المحدد الأساسي لجودة التقارير المالية.

(٩) توضح الدراسة أن جودة التقارير المالية الناتجة عن الإفصاح عن الإيرادات من العقود مع العملاء تتأثر بالعوامل الداخلية والخارجية والتفاعلية، وأن التفاعل بينها هو المحدد الأهم للجودة.

(١٠) تُبين الدراسة أن العوامل التفاعلية تربط بين الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء في الإطار التنظيمي الخارجي وبين قرارات الإدارة الداخلية، مما يفسر تأثير ذلك في جودة التقارير.

- (١١) تكشف الدراسة أن خصوصية العقود طويلة الأجل في شركات التطوير العقاري تجعل الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء باستخدام نماذج الاستحقاقات، وخاصة "جونز المعدل"، أكثر ملاءمة لقياس جودة التقارير المالية.
- (١٢) تُبرز النتائج أن الإفصاح عن الإيرادات من العقود مع العملاء يقلل فجوة المعلومات ويحد من السلوك الانتهازي، وهو ما يتسق مع نظرية الوكالة.
- (١٣) يعزز الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء الشرعية والشفافية المجتمعية، كما أوضحت نظرية الشرعية والنظرية المؤسسية، مما يزيد من قبول الشركة في بيئتها.
- (١٤) يُعد الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء إشارة قوية للشركات عالية الجودة، كما في نظرية الإشارة، ويزيد من قيمتها السوقية ويقلل فجوة المعلومات.
- (١٥) تُبين الدراسة أن جودة التقارير المالية الناتجة عن الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء تعتمد بدرجة كبيرة على كفاءة وخبرة الموارد البشرية، وهو ما يتفق مع نظرية رأس المال البشري، ونظرية التوقعات "العمل والدافع".
- (١٦) يعكس الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء التوازن بين الحوافز والقيود التي تواجه الإدارة في اختيار السياسات المحاسبية، كما في نظرية المحاسبة الإيجابية.
- (١٧) ترتبط قرارات الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء بتفاعل المنافع والتكاليف، كما في نظرية التكلفة والعائد، مما يفسر العلاقة غير الخطية بين الإفصاح وجودة التقارير المالية.
- (١٨) يمثل الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء الركيزة الأساسية لجودة التقارير المالية، حيث يعزز كفاءة الأسواق المالية ويزيد ثقة المستثمرين، بما يتفق مع نظرية أصحاب المصلحة.
- (١٩) يعزز الإفصاح الشامل عن الإيراد من العقود مع العملاء تقييم السوق وأداء الشركات، ويحد من السلوك الإداري الانتهازي عبر تقليل عدم تماثل المعلومات.
- (٢٠) اعتمد الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء وفق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) ساهم في تعزيز العلاقة بين الإفصاح وجودة التقارير المالية، من خلال توحيد المتطلبات وزيادة الشفافية.

المساهمة العلمية والعملية والمنهجية والتوصيات والدراسات المستقبلية

تقدم هذه الدراسة مساهمات متعددة على المستويين النظري والتطبيقي، يمكن تلخيصها فيما يلي:
المساهمة العلمية:

اعتمدت الدراسة على بناء مؤشر إفصاح مركب يجمع بين معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) الإيراد من العقود مع العملاء ومتطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية المرتبطة بنشاط التطوير العقاري، واختبار أثره وأثر أبعاده على جودة التقارير المالية لشركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية. كما صنفنا الدراسة العوامل المؤثرة في الجودة إلى داخلية (مثل حجم الشركة)، وخارجية (مثل الأطر التنظيمية)، وتفاعلية (مثل ممارسات إعداد التقارير)، وربطتها بتصنيفات الإفصاح المحاسبي من حيث النوع والاتجاه والمستوى. هذا الإطار الفكري الجديد يُثري الأدبيات المحاسبية ويوفر أداة قياس مبتكرة قابلة للتطبيق في بحوث مستقبلية، مما يعزز الفهم العلمي للعلاقة بين الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء وجودة التقارير المالية.

المساهمة العملية:

أثبتت نتائج الدراسة أن الالتزام الفعلي بمؤشر الإفصاح وفق معيار رقم (٤٨) الإيراد من العقود مع العملاء، يمثل أداة رئيسية للحد من إدارة الأرباح وتعزيز شفافية التقارير المالية. كما كشفت الحاجة إلى مراجعة آليات التطبيق التنظيمي لضمان جوهرية وفاعلية أكبر، وقدمت أساسًا عمليًا للشركات لتصميم سياسات إفصاح تراعي خصائصها التشغيلية والمالية. وتبرز خصوصية قطاع العقارات في طبيعة عقودها طويلة الأجل والمعقدة، مما يجعل معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) أكثر أهمية لهذا القطاع مقارنة بغيره، ويؤثر مباشرة في جودة التقارير المالية واستدامة ثقة المستثمرين.

المساهمة المنهجية:

اعتمدت الدراسة على نموذج الانحدار الخطي المتعدد لاختبار الفرضيات باستخدام بيانات منشورة لشركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية، مع إدراج متغيرات رقابية مثل حجم الشركة، والرافعة المالية، ونسبة التداول، ومستوى النقدية، ومعدل العائد على الأصول. كما ابتكرت مؤشر إفصاح مركب يعتمد على بُعد معياري وبُعد تنظيمي، باستخدام مقياس ثنائي (١/٠) لقياس مدى الالتزام، ودمجته مع أداة جونز المعدل لقياس جودة التقارير المالية، بما يعزز مصداقية النتائج ويوفر إطارًا منهجيًا متكاملًا. هذا الدمج يمثل إضافة جديدة قابلة للتطبيق في قطاعات أخرى وب نماذج إحصائية أكثر تقدمًا، ويؤكد قيمة المنهجية في معالجة خصوصية عقود الإيراد العقارية طويلة الأجل وربطها بالإطار الدولي (IFRS 15)، بما يفتح المجال لمقارنات دولية مستقبلية.

التوصيات والدراسات المستقبلية:

استنادًا إلى نتائج الدراسة، يمكن تقديم التوصيات التالية:

(١) **للهيئة العامة للرقابة المالية:** تعزيز آليات التطبيق الفعلي لمتطلبات الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء عبر متابعة دورية وضمان الالتزام الجوهرية لا الشكلية، مع إعادة صياغة بعض المتطلبات لتكون أكثر وضوحًا وقابلة للتطبيق، ووضع حوافز للملتزمين وعقوبات على المخالفين.

(٢) **لشركات التطوير العقاري:** الالتزام الكامل بمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) الإيراد من العقود مع العملاء، نظرًا لأثره المباشر على جودة التقارير المالية، والاستثمار في تطوير نظم المعلومات المحاسبية لدعم مختلف أنواع واتجاهات ومستويات الإفصاح المحاسبي.

٣) للممارسين (المحاسبين والمراجعين): تعزيز الكفاءة المهنية من خلال التدريب المستمر والاطلاع على أحدث الممارسات الدولية، والتركيز على مضمون الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء وجودته عند المراجعة، وليس شكله فقط.

٤) لصانعي السياسات: التنسيق بين الجهات التنظيمية والمهنية لتوحيد متطلبات الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء وتبسيطها، والاهتمام بأنظمة الإفصاح الإلكتروني لضمان سرعة وشفافية وصول المعلومات لأصحاب المصلحة في الوقت المناسب.

أما الدراسات المستقبلية، فهناك عدة مسارات بحثية يمكن تطويرها:

١) حدود التطبيق: توسيع نطاق الدراسة لتشمل قطاعات أخرى أو عينات أكبر وأكثر تنوعًا.

٢) حدود المؤشر وأبعاده: دراسة مؤشرات إضافية مثل الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG)، الإفصاح عن المخاطر، أو الإفصاح الطوعي.

٣) حدود الفترة الزمنية: توسيع الفترة الزمنية أو دراسة تأثير الأزمات الاقتصادية الكبرى على العلاقة بين الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء وجودة التقارير المالية.

٤) حدود المنهجية: استخدام نماذج أكثر تقدمًا مثل نماذج التأثيرات الثابتة والعشوائية (Fixed/Random Effects) أو تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يسمح بالتقاط العلاقات غير الخطية والمعقدة بين الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء وجودة التقارير المالية، ويعزز دقة النتائج.

٥) البعد المؤسسي والتنظيمي: إدراج متغيرات مثل الحوكمة والرقابة الداخلية، ودراسة أثر البيئة التنظيمية والقانونية على العلاقة بين الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء وجودة التقارير المالية.

٦) البعد الدولي: إجراء مقارنات بين مصر ودول أخرى، أو بين الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة، لمعرفة ما إذا كانت نتائج الالتزام بالإفصاح وفق المعايير المحاسبية تتشابه أو تختلف باختلاف الأسواق الرأسمالية.

٧) البعد السلوكي والإداري: دراسة تأثير خصائص الشركات وثقافة الإدارة على مستوى الالتزام بالإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء وجودة التقارير المالية.

المراجع

مراجع باللغة العربية:

- أحمد، خالد محمد عثمان (٢٠٢٢)، أثر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي ١٥ "الإيراد من العقود مع العملاء" على جودة التقارير المالية، دراسة تطبيقية، *مجلة الدراسات التجارية المعاصرة*، كلية التجارة، جامعة كفر الشيخ، المجلد الثامن، العدد الثالث عشر، ٧٠٨-٧٦٤.
- أنور، محمد حسين أحمد؛ محمود، منصور حامد؛ حسن، مراد السيد (٢٠٢٢)، دراسة تحليلية للأثار المتوقعة من تطبيق معيار الإيراد من العقود مع العملاء IFRS 15 على جودة المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية وانعكاس ذلك قرارات المستثمرين، *مجلة الدراسات المالية والتجارية*، كلية التجارة، جامعة القاهرة، المجلد الثاني والثلاثون، العدد الثالث، ٤٠٦-٤٣٧.
- الجندي، حنان أحمد (٢٠٢١)، أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) "الإيراد من العقود مع العملاء" على تحسين جودة المعلومات المحاسبية لزيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية: دراسة ميدانية"، *مجلة الفكر المحاسبي*، كلية التجارة، جامعة عين شمس، المجلد الخامس والعشرون، العدد الرابع، ١-٣٨.
- الهيئة العامة للرقابة المالية (ديسمبر، ٢٠١٥)، التطوير العقاري عامل مؤثر في النشاط الاقتصادي وترتبط به العديد من الخدمات المالية.
- الهيئة العامة للرقابة المالية (يوليو، ٢٠١٦)، الدليل المصري لحوكمة الشركات، الإصدار الثالث.
- الهيئة العامة للرقابة المالية (أبريل، ٢٠٢٠)، قرار بشأن تأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة والتعديلات المصاحبة لها والصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٩.
- الهيئة العامة للرقابة المالية (سبتمبر، ٢٠٢٠)، قرار بشأن تأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة والتعديلات المصاحبة لها والصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٩.
- الهيئة العامة للرقابة المالية (يناير، ٢٠٢٢)، بيان لبعض المعالجات المحاسبية المرتبطة بنشاط التطوير العقاري.
- بدر، عصام علي فرج (٢٠٢٢)، قياس أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) "الإيرادات من العقود مع العملاء" على القيمة المعلوماتية للأرباح المحاسبية: دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، *مجلة البحوث المالية والتجارية*، كلية التجارة "بنين"، جامعة الأزهر، المجلد الثالث والعشرون، العدد الرابع، ١-٤٩.
- حسن، دينا كمال عبد السلام (٢٠٢٠)، أثر تطبيق معايير المحاسبة المصرية المضافة على تحسين جودة المعلومات المحاسبية في ضوء جائحة كورونا (COVID-19): دراسة ميدانية، *مجلة البحوث المالية والتجارية*، كلية التجارة، جامعة بورسعيد، المجلد الواحد والعشرون، العدد الرابع، ٤٩-١١٦.
- حسين، فاطمة مليجي؛ محمود، ياسمين عبد العال؛ محمد، جمال علي (٢٠٢٤)، أثر معيار المحاسبة المصري رقم ٤٨ على جودة المعلومات المحاسبية، *المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية*، كلية التجارة وإدارة الأعمال، جامعة حلوان، المجلد الثامن والثلاثون، العدد الأول، ٣٧٣-٤١٤.
- ضيف، علاء الدين توفيق إبراهيم (٢٠٢٠)، أثر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي رقم ١٥ "الإيراد من العقود مع العملاء" على جودة الأرباح المحاسبية "دراسة ميدانية على الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية"، *مجلة الإسكندرية للبحوث المحاسبية*، كلية التجارة، جامعة طنطا، المجلد الرابع، العدد الثاني، ١-٥٦.

علي، مصطفى محمد رمضان (٢٠٢٠)، تحسين جودة المعلومات المحاسبية وإدارة الأرباح في ضوء معيار التقارير المالية الدولي رقم ١٥، *المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية*، كلية التجارة، جامعة قناة السويس، المجلد الحادي عشر، العدد الثالث، ٨٤١-٨١٩.

عيد، سالم سليمان سالمان (٢٠١٨)، أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ١٥ "الإيراد من العقود مع العملاء" على جودة التقارير المالية، *المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية*، كلية التجارة، جامعة قناة السويس، المجلد التاسع، العدد الثاني، ٢٢٠-١٩٩.

هاشم، هبة جمال (٢٠١٨)، تقييم وتحليل معيار المحاسبة الدولي للتقارير المالية IFRS 15 (الإيرادات من العقود مع العملاء) وأثره على مصداقية وجودة التقارير المالية "مجلة الفكر المحاسبي، كلية التجارة، جامعة عين شمس، المجلد الثاني والعشرون، العدد الأول، ٤٠٨-٣٥٧.

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي (٢٠١٩)، معايير المحاسبة المصرية المعدلة، قرار وزيرة الاستثمار رقم ٦٩.

مراجع باللغة الإنجليزية:

- Abad, C., Barone, E., Gullkvist, B. M., Hellman, N., Marques, A., Marton, J., & Vysotskaya, A. (2020). On the 'disclosure initiative–principles of disclosure': The EAA financial reporting standards committee's view. **Accounting in Europe**, 17(1), 1-32.
- Abasi, A. K., Oseifuah, E. K., & Munzhelele, F. N. (2022). Formulation of weighted disclosure index for evaluating accounting disclosure and its application to JSE listed firms. **Academy of Accounting and Financial Studies Journal**, 27(S1), 1–24.
- Abebaw, A. W. (2020). Factors affecting financial reporting quality of business firms in Debre Markos Town. **Research Journal of Finance and Accounting**, 11(13), 21-31.
- Abed, I. A., Hussin, N., Ali, M. A., Haddad, H., Shehadeh, M., & Hasan, E. F. (2022). Creative accounting determinants and financial reporting quality: Systematic literature review. **Risks**, 10(4), 1-25.
- Abdelmaged, E. M., Metawee, A. K., Hafez, S. T., Elamer, A. A., & Amin, M. A. (2026). Audit partner tenure and audit quality: the moderating role of board political connections and CEO power. **Meditari Accountancy Research**. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-01-2025-2826>.
- Abdulaali, B. A. (2021). The role of accounting disclosure in improving stock prices and maximizing the market value of the company: Applied study in a sample of Iraqi industrial companies. **Palarch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology**, 18(18), 835-846.
- Abdullahi, A., & Abubakar, M. Y. (2017). Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) and measurement of reporting quality: A review of methodologies. **International Business and Accounting Research Journal**, 1(2), 103-108.

- Abdulridha, W. A., Dakhil, M. S., & Mohammad, R. A. (2018). The Importance of Standard Accounting Disclosure: An Assessment of External Auditor and Institutional Investor's Point of View. **The Journal of Social Sciences Research**, 23-29.
- Abdulsaed, A. H., & Ben Rejeb, A. (2023). The impact relationship between accounting disclosure and creative accounting in the environment of Iraqi banks. **International Journal of Professional Business Review**, 8(5), 1-20.
- Abraham, M., & Kumar, S. S. (2025). Interpreting the decades of earnings management. **LBS Journal of Management & Research**, 23(1), 121-139.
- Abu Alia, M. A., Asmar, M., & Ali, F. H. (2023). The relationship between disclosure quality and firm performance: Evidence from companies listed in Palestine Exchange. In B. Alareeni & A. Hamdan (Eds.), *Explore Business, Technology Opportunities and Challenges After the Covid-19 Pandemic (ICBT 2022) (Lecture Notes in Networks and Systems, Vol. 495, pp. 660-669)*. Springer, Cham.
- Abu Hamour, A. M., Saleh, M. M. A., Abdo, K. K., Alzu'bi, A. K. A., Alnsour, E. A., & Jwaifel, A. M. Y. (2024). The effect of financial reporting quality on earnings quality of industrial companies. **Corporate & Business Strategy Review**, 5(2), 38-50.
- Adebisi, J. F., Otuagoma, F. O., & Abah, A. O. (2017). Effect of International Financial Reporting Standards disclosure compliance on the quality of financial reporting of deposit money banks in Nigeria. **Nigerian Journal of Management Sciences**, 6(1), 166-173.
- Ahmed, K. H. A., Yusoff, M., & Hassan, S. A. (2023). Accounting Disclosure of the Financial Statements in Islamic Financial Institutions from An Islamic Perspective. **Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies**, 32(2), 1-11.
- Aifuwa, H. O., Embele, K., & Saidu, M. (2018). Ethical accounting practices and financial reporting quality. **EPRA Journal of Multidisciplinary Research**, 4(12), 31-44.
- Aji, A. I., Uwah, U., Essien, I., & Akinninyi, P. E. (2023). Accounting for intellectual capital and financial reporting quality of listed manufacturing firms in Nigeria. **European Journal of Business and Innovation Research**, 11(5), 12-26.
- Akande, F. I., Okwu, T. A., Egwakhe, A. J., & Umukoro, J. E. (2024). Accounting Information Disclosure: How Far Is so Far. **International Journal of Professional Business Review**, 9(4), 1-17.

- Al Amosh, H., & Khatib, S. F. A. (2022). Theories of corporate disclosure: A literature review. **Corporate Governance and Sustainability Review**, 6(1), 46-59.
- Al-Askari, M. Z. M. S., Al-Musawi, M. M. R. A. M., & Al-Maliki, M. D. N. A. Y. (2024). Compatibility between the Auditor and the Institutional Investor and its Impact in Evaluating Requirements with International Accounting Disclosure Standards. **American Journal of Economics and Business Management**, 7(8), 272-297.
- Al-Dmour, A. H., Abbod, M., & Al Qadi, N. S. (2018). The impact of the quality of financial reporting on non-financial business performance and the role of organizations demographic' attributes (type, size and experience). **Academy of Accounting and Financial Studies Journal**, 22(1), 1-19.
- Aleryani, M. Y. A., & Choudhary, A. (2023). Accounting disclosure and its impact on the performance of companies and financial institutions in the Republic of Yemen. **International Journal of Science and Research Archive**, 10(1), 1001-1009.
- Al-Halabi, N. B. (2017). The impact of applying the accounting disclosure in accordance with the IFRS on increasing profitability in listed banks: An analytical study. **International Journal of Economics and Finance**, 9(11), 73-81.
- Alhazmi, A. H. J., Islam, S. M. N., & Prokofieva, M. (2025). The impact of artificial intelligence adoption on the quality of financial reports on the Saudi Stock Exchange. **International Journal of Financial Studies**, 13(21), 1-38.
- Alhumoudi, H. (2024). The impact of audit committee characteristics on financial reporting quality: Evidence from Saudi Arabia. **International Journal of Professional Business Review**, 9(5), 1-24.
- AlJanadi, Y. (2025). Gender diversity and disclosure: a meta-analysis. **International Journal of Disclosure and Governance**, 1-15.
- Allawi, H. M. (2025). Measuring the level of financial reporting quality of commercial banks listed on the Iraq Stock Exchange for the period (2016-2023). *Harmoni Economics*: **International Journal of Economics and Accounting**, 2(2), 1-7.
- Alnabsha, A., Abdou, H. A., Ntim, C. G., & Elamer, A. A. (2018). Corporate boards, ownership structures and corporate disclosures: Evidence from a developing country. **Journal of Applied Accounting Research**, 19(1), 20-41.

- Alnabulsi, Z. H., & Hanini, E. A. A. (2023). Enhancing accounting disclosure through entrepreneurship strategy in banking sector. **Intern. Journal of Profess. Bus. Review**, 8(9), 1-14.
- Al Shebly, H. M. K., Wetaifi, A. S. K., & Abdulkafi, A. R. (2024). The relationship between the investment decision making and accounting disclosure. **The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research**, 6(1), 114-124.
- Alslihat, N., Alrawashdeh, N., Al-Ali, S., Al-Omari, M., Gazzaz, A. A., & Alali, H. (2017). Accounting disclosure of both financial and non-financial information in the light of international accounting standards. **International Journal of Economic Research**, 14(12), 105-118.
- Altaji, F., & Alokdeh, S. (2019). The impact of the implementation of international financial reporting standards no. 15 on improving the quality of accounting information. **Management Science Letters**, 9(13), 2369-2382.
- Al-Theebbeh, Z. A. H., Jodeh, I. N. M., Mahmood, H. T., & Khaled, H. (2018). The impact of voluntary accounting disclosure in the financial reports to rationalize the investors decisions in industrial companies listed in the Amman Stock Exchange. **International Journal of Economics and Financial Issues**, 8(3), 191-196.
- Amanamah, R. B. (2024). Corporate governance, financial leverage, external audit quality, and financial reporting quality in Ghanaian companies. **Financial Markets, Institutions and Risks**, 8(1), 43-62.
- Amin, M. A., & Hassan, D. K. A. A. (2024). The impact of family involvement on the relationship between COVID-19 disclosure and stock price crash risk: evidence from Egypt. **Egyptian Journal of Commercial Studies**, 48(2), 314–345. <https://doi.org/10.21608/alat.2024.351583>.
- Amin, M. A., Abdelmaged, E. M., & Elamer, A. A. (2025). Power, risk and cost: how CEO tenure and foreign ownership shape audit pricing in an emerging economy. **International Journal of Accounting and Information Management**, 33(5), 828–854. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-10-2024-0408>.
- Amin, M. A., Abdelmaged, E. M., Ibrahim, A. E., & Abdelfattah, T. (2025). CEO characteristics and audit report lag: evidence from Egypt. **International Journal of Accounting and Information Management**, 33(1), 32–67. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-03-2024-0096>.
- Amin, M. A., Almoneef, A., Elamer, A. A., & Abdelmaged, E. M. (2026). The Liquidity Paradox in Family Firms: How Family Control and CEO Identity

- Shape Cash Holdings and Firm Value. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*. <https://doi.org/10.1108/CG-05-2025-0352>.
- Anderson, N. (2021). Disclosures in financial statements to better reflect investor needs. *Investor Perspectives*, September 2021, 1-5. Available at: <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/resources-for/investors/investor-perspectives/investor-perspectives-sept-2021.pdf>.
- Arisandi, A., Islami, H. A., & Soeprajitno, R. R. W. N. (2022). Internal control disclosure and financial reporting quality: Evidence from banking sector in Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(2), 484-493.
- Arsov, S., & Bucevska, V. (2017). Determinants of transparency and disclosure – evidence from post-transition economies. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 30(1), 745-760.
- Asay, H. S., Elliott, W. B., & Rennekamp, K. (2017). Disclosure readability and the sensitivity of investors' valuation judgments to outside information. *The Accounting Review*, 92(4), 1-50.
- Asyik, N. F., Agustia, D., & Muchlis, M. (2023). Valuation of financial reporting quality: Is it an issue in the firm's valuation? *Asian Journal of Accounting Research*, 8(4), 387-399.
- Awad, S. A. (2018). The impact of accounting disclosure on the efficiency of investment decisions in Sudanese banks (2007 to 2017). *Research Journal of Finance and Accounting*, 9(6), 106-114.
- Azeez, O. A., Funminiyi, A. J., & Alaba, A. E. (2025). Navigating digital accounting techniques to improve the financial reporting quality of small and medium-sized enterprises in Nigeria. *Impressive Journal of Management and Social Sciences*, 1(2), 135-145.
- Babalola, F. I., Kokogho, E., Odio, P. E., Adeyanju, M. O., & Sikhakhane-Nwokediegwu, Z. (2025). Audit committees and financial reporting quality: A conceptual analysis of governance structures and their impact on transparency. *International Journal of Management and Organizational Research*, 4(1), 89-100.
- Ball, R., Li, X., & Shivakumar, L. (2015). Contractibility and transparency of financial statement information prepared under IFRS: Evidence from debt contracts around IFRS adoption. *Journal of Accounting Research*, 53(5), 1-70.
- Bandara, R. M. S. (2020). Measuring financial reporting quality: An approach based on qualitative characteristics. **Doctoral thesis**, University of

Canterbury, College of Business and Law. University of Canterbury Research Repository.

- Barrak, J. I., Sahib, A. A., & Ali, M. H. (2020). The Effect of Accounting Disclosure on the Financial Statements and Its Relationship to Making Investment Decisions (An Exploratory Study on Asia Cell and Al Khatim Telecom Group). **PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology**, 17(7), 13998-14010.
- Bernouilly, M., & Wondabio, L. S. (2019). Impact of implementation of IFRS 15 on the financial statements of telecommunication company (case study of PT XYZ). **Asia Pacific Business and Economics Conference (APBEC 2018)** (pp. 141-148). Atlantis Press.
- Bharath, S. T., Sunder, J., & Sunder, S. V. (2008). Accounting quality and debt contracting. **The Accounting Review**, 83(1), 1-28.
- Bhimavarapu, V. M., Rastogi, S., Kanoujiya, J., & Rawal, A. (2023). Repercussion of financial distress and corporate disclosure on the valuation of non-financial firms in India. **Future Business Journal**, 9(1), 1-19.
- Bogachek, O. G., & Grossetti, F. (2025). Value relevance of textual characteristics: Evidence from annual reports of U.S. listed firms. **Springer International Pu**, 1-119.
- Boujelben, S. & Kobbi-Fakhfakh, S. (2020). Compliance with IFRS 15 mandatory disclosures: An exploratory study in telecom and construction sectors. **Journal of Financial Reporting and Accounting**, 18(4), 707-728.
- Burlacu, G., & Robu, I.-B. (2024). Analysis of accruals earnings management using the Jones model: The case of Romania listed companies. **Accounting and Management Information Systems**, 23(1), 50-75.
- Cai, C. W. (2023). A real effect across time: disclosure quality, cost of capital and profitability. **Journal of Accounting Literature**, 45(1), 154-189.
- Cheung, A., & Hu, W. (2019). Information disclosure quality: Correlation versus precision. **Accounting & Finance**, 59(2), 1033-1053.
- Cooke, T. E., McMeeking, K. P., & Zeff, S. A. (2024). Voluntary and mandatory reporting: A continuum of disclosure. **Pacific Accounting Review**, 36(5), 561-579.
- Dabaghie, M. (2019). The Impact of Accounting Disclosure Levels on Improving the Mental Image of Pharmaceutical Companies in Jordan. **Research Journal of Finance and Accounting**, 10(8), 174-180.
- Dahiyat, A. A. (2020). Determinants of voluntary disclosure quality in Jordan: Evidence from manufacturing companies listed in Amman Stock Exchange. **Academy of Accounting and Financial Studies Journal**, 24(5), 1-11.

- Danescu, T., & Stejerean, R. M. (2023). A screening of tools to measure the quality of financial reporting. **Acta Marisiensis, Seria Oeconomica**, 17(1), 11-28.
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting earnings management. **The Accounting Review**, 70(2), 193-225.
- Dechow, P. M., & Dichev, I. D. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. **The Accounting Review**, 77, 1–44.
- Dechow, P., Ge, W., & Schrand, C. (2010). Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. **Journal of accounting and economics**, 50(2-3), 344-401.
- Dewi, I. G. A. R. P., Suartana, I. W., Yasa, G. W., & Budiarta, I. K. (2024). Determinants and consequences of financial reporting quality: A systematic literature review. **Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer**, 16(1), 9-22.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior. **Pacific Sociological Review**, 18(1), 122-136.
- Dupuit, J. (1952). On the measurement of the utility of public works (R. H. Barback, Trans.). In R. H. Barback (Ed.), **Readings in Welfare Economics**, 255-283.
- Eachempati, P., Srivastava, P. R., Kumar, A., Tan, K. H., & Gupta, S. (2021). Validating the impact of accounting disclosures on stock market: A deep neural network approach. **Technological Forecasting & Social Change**, 170, 120903, 1-47.
- El-Abady, M. R., Wahdan, M. A. M., & Matar, R. A. F. A. S. (2024). The Impact of Accounting Disclosure of Sustainable Development Practice on Accounting Information's Predictive Ability (Applied Study). **MASF**, 16(3), 790-827.
- El-Dyasty, M. M., & Elamer, A. A. (2022). Female leadership and financial reporting quality in Egypt. *Journal of Applied Accounting Research*, 24(3), 1-23.
- Elfeky, M. I. (2017). The extent of voluntary disclosure and its determinants in emerging markets: Evidence from Egypt. **The Journal of Finance and Data Science**, 3(1-4), 45-59.
- Elhadary, A. A., & Amin, M. A. (2025). The effect of board and audit committee gender diversity on compliance with IFRS 7 disclosure: the moderating role of audit quality. **Egyptian Journal of Commercial Studies**, 49(2), 415–441. <https://doi.org/10.21608/alat.2025.427397>

- Elhawary, E., & Elbolok, R. (2024). The implications of COVID-19 on ESG performance and financial reporting quality in Egypt. **Journal of Financial Reporting and Accounting**.
- Elkins, H., & Entwistle, G. (2018). A Commentary on Accounting Standards and the Disclosure Problem: Exploring a Way Forward. **Journal of International Accounting, Auditing and Taxation**, 1-30.
- Ellili, N. O. D. (2022). Impact of ESG disclosure and financial reporting quality on investment efficiency. **Corporate Governance: International Journal of Business in Society**, 22(5), 1094-1111.
- Elshandidy, T., Fraser, I., & Hussainey, K. (2015). What drives mandatory and voluntary risk reporting variations across Germany, UK and US? **The British Accounting Review**, 47(4), 1-42.
- Enakirerhi, L. I., Ibanichuka, E. A. L., & Ofurum, C. O. (2020). Firms' Profitability and Financial Reporting Quality: Pre and Post IFRS Adoption in Nigeria. **International Journal of Research and Innovation in Social Science**, 4(1), 249-255.
- Fadel, A., Jaafar, Z., & Salih, H. (2022). The impact of accounting disclosure in the financial statements on investment efficiency, an analytical study of commercial banks listed in the Iraq Stock Exchange. **International Academic Journal of Economics**, 9(2), 1-14.
- Francis, J., Nanda, D., & Olsson, P. (2008). Voluntary disclosure, earnings quality, and cost of capital. **Journal of Accounting Research**, 46(1), 53-99.
- Freund, J. (2023). Investors take note: Complexity and disclosure efficacy concerns amid a structured notes renaissance. **Columbia Law Review**, 123(1), 139-182.
- Friske, W., Hoelscher, S. A., & Nikolov, A. N. (2022). The impact of voluntary sustainability reporting on firm value: Insights from signaling theory. **Journal of the Academy of Marketing Science**. Springer, 1-21.
- Gad, J. (2020). Voluntary disclosures on control system over financial reporting and corporate governance mechanisms: Evidence from Poland. **Journal of East European Management Studies**, 25(4), 698-729.
- Gafni, D., Palas, R., Baum, I., & Solomon, D. (2024). ESG regulation and financial reporting quality: Friends or foes? **Finance Research Letters**, 61, 105017, 1-22.
- Gajevszky, A. (2015). Assessing Financial Reporting Quality: Evidence from Romania. **Audit Financiar**, 13(121), 69-80.

- Gardi, B., Aga, M., & Abdullah, N. N. (2023). Corporate governance and financial reporting quality: The mediation role of IFRS. **Sustainability**, 15(13), 1-19.
- Garcia-Lacalle, J., & Torres, L. (2021). Financial reporting quality and online disclosure practices in Spanish governmental agencies. **Sustainability**, 13(5), 1-21.
- Ghani, R. (2022). Development of financial reporting disclosure index: A study of the cooperative sector in Malaysia. **Indian-Pacific Journal of Accounting and Finance**, 6(4), 11-18.
- Giamos, D., & Stroehle, J. C. (2024). Revisiting human capital and firm performance: A systematic review (ORP Working Paper No. 2304, pp. 1–27). Oxford Initiative on Rethinking Performance, Saïd Business School, University of Oxford.
- Gjoni-Karameta, A., Fejzaj, E., Mlouk, A., & Sila, K. (2021). Qualitative characteristics of financial reporting: An evaluation according to the Albanian users' perception. **Academic Journal of Interdisciplinary Studies**, 10(6), 35-47.
- Haddad, M. F. & Dammak, S. (2023). The impact of applying IFRS 15 on improving disclosure requirements and its reflection on investor decisions of companies listed in the Iraq stock exchange. **International Journal of Economics and Finance Studies**, 15(02), 481-501.
- Hassan, O. A., & Marston, C. (2019). Corporate financial disclosure measurement in the empirical accounting literature: a review article. **The International Journal of Accounting**, 54(2), 1-54.
- Healy, P. M. (1985). The effect of bonus schemes on accounting decisions. **Journal of Accounting and Economics**, 7(1–3), 85-107.
- Herath, S. K., & Albarqi, N. (2017). Financial reporting quality: A literature review. **International Journal of Business Management and Commerce**, 2(2), 1-14.
- Honggowati, S., Rahmawati, R., Aryani, Y. A., & Probahudono, A. N. (2019). Strategic Management Accounting disclosure, ownership structure, and firm characteristics in Indonesia manufacturing companies. **Jurnal Keuangan dan Perbankan**, 23(3), 335-350.
- Hung, D. H., Binh, V. T. T., Hung, D. N., Ha, H. T. V., Ha, N. V., & Van, V. T. T. (2023). Financial reporting quality and its determinants: A machine learning approach. **International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting**, 16(1), 1-9.

- International Accounting Standards Board (IASB). (2018). Conceptual Framework for Financial Reporting. London, United Kingdom: International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation.
- International Accounting Standards Board. (2014). International financial reporting standard 15 (IFRS 15). Revenue from contracts with customers.
- Ibrahimov, Z., Hajiyeva, S., Nazarov, V., Mazanov, A., & Baghirov, J. (2022). Quality and innovations in the financial reporting as a way to increase attractiveness for institutional investors. **Marketing and Management of Innovations**, 2, 244-254.
- Issah, O., & Baah, S. A. (2025). International Public Sector Accounting Standards adoption on the quality of financial reporting. **Dama Academic Scholarly Journal of Researchers**, 10(2), 90-106.
- Janakiraman, S., Lee, C.-C., Surysekar, K., & Tian, T. (2025). On business strategy and financial reporting quality. **Journal of Forensic Accounting Research**, 1-29.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. **Journal of Financial Economics**, 3(4), 305-360.
- Jim-Suleiman, S. L., & Ibiameke, A. (2022). Understanding financial reporting and earnings quality: A review of concepts, determinants and measurement approaches. **NDA Journal of Management Sciences Research**, 1-19.
- Jones, J. J. (1991). Earnings management during import relief investigations. **Journal of Accounting Research**, 29(2), 193-228.
- Kabwe, M. (2023). Corporate governance attributes and financial reporting quality: An evidence from a developing country in Africa. **International Journal of Research in Business and Social Science**, 12(1), 179-191.
- Kabwe, M. (2023). Assessment of financial reporting quality in a developing country using NiCE qualitative characteristics measurement. **International Journal of Finance and Accounting**, 8(1), 1-22.
- Kaszniak, R. (1999). On the association between voluntary disclosure and earnings management. **Journal of Accounting Research**, 37(1), 57-81.
- Kent, P., & Zunker, T. (2017). A stakeholder analysis of employee disclosures in annual reports. **Accounting and Finance**, 57(2), 533-563.
- Keter, C. K. S., Cheboi, J. Y., & Kosgei, D. (2024). Financial performance, intellectual capital disclosure and firm value: The winning edge. **Cogent Business & Management**, 11(1), 1-26.

- Khomsatun, S., & Fikry, R. R. (2023). Determinants of Internet Disclosure Transparency on Zakat Management Organizations in Indonesia. **Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi**, 8(4), 465 - 478.
- Khudhair, A. A., Norwani, N. M., Khalid, A. A. H., & Aljajawy, T. M. (2019). The relationship between transparency and financial performance in Iraqi corporations. **Transylvanian Review of Administrative Sciences**, 58(E/2019), 1-12.
- Kim, J. M., Taylor, D. J., & Verrecchia, R. E. (2021). Voluntary disclosure when private information and disclosure costs are jointly determined. **Review of Accounting Studies**, 26, 971-1001.
- Klish, A. A., Shubita, M., & Wu, J. (2022). IFRS adoption and financial reporting quality in the MENA region. **Journal of Applied Accounting Research**, 23(3), 570-603.
- Kothari, S. P., Leone, A. J., & Wasley, C. E. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. **Journal of Accounting and Economics**, 39(1), 163-197.
- KPMG. (2025). ISG Disclosure Checklist. **KPMG International Standards Group**.
- Kumaravel, S. (2022). The Adoption of IFRS and Its Impact on the Value Relevance of Canadian Public Companies. **Capella University**, 1-123.
- Larson, C. R., Sloan, R., & Zha Giedt, J. (2018). Defining, measuring, and modeling accruals: a guide for researchers. **Review of Accounting Studies**, 23, 827-871.
- Li, Y. (2021). Research on the quality of accounting information disclosure of listed companies. **Zhejiang University of Finance & Economics Dongfang College**, 10(4), 32-35.
- Lunardi, M. A., Beuren, I. M., & Klann, R. C. (2021). Moderating effect of financial expertise on the relationship between overconfidence and quality of accounting disclosure. **Advances in Scientific and Applied Accounting**, 14(1), 22-38.
- Madaki, A. S., Ahmad, K., Singh, D., Alshurideh, M. T., Alzoubi, M. R., Falaki, N., Shlash Mohammad, A. A., Al-Hawary, S. I. S., & Alzyoud, M. (2025). Understanding Theories and Models of Information Technology Integration Implementation in Non-western Organizations: Elaborating the TOE Model in Nigeria's Public Sector. In: Hannon, A., Mahmood, A. (eds) *Intelligence-Driven Circular Economy. Studies in Computational Intelligence*, vol 1174. pp. (1-641). **Springer, Cham**.

- Matsunaga, S. R., & Yeung, P. E. (2008). Evidence on the impact of a CEO's financial experience on the quality of the firm's financial reports and disclosures. **AAA 2008 Financial Accounting and Reporting Section (FARS) Paper**, 1-41.
- Mattei, G., & Paoloni, N. (2019). Understanding the potential impact of IFRS 15 on the telecommunication listed companies, by the disclosures' study. **International Journal of Business and Management**, 14(1), 169-179.
- Meinarsih, T., Suratman, A., & Hidayati, N. (2020). The effect of application of accrual-based government accounting standards, apparatus quality, public accountability and government internal control systems on quality of financial statements. **International Journal of Innovative Science and Research Technology**, 5(8), 452-460.
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. **American Journal of Sociology**, 83(2), 340-363.
- McNichols, M., & Wilson, G. P. (1988). Evidence of earnings management from the provision for bad debts. **Journal of Accounting Research**, 26, 1-31.
- Miles, M. E., Netherton, L. M., & Schmitz (2015). *Real Estate Development: Principles and Process*, Fifth Edition, 1-802.
- Miner, J. B. (2015). *Science and Its Theory*. **Organizational Behavior 2** (pp. 21-36). Routledge.
- Mohaisen, H. A., Al-Abedi, T. K., & Saeed, H. S. (2021). The Impact of accounting disclosure according to integrated business reports on the value of the company and the cost of capital: An empirical study in Iraq Stock Exchange. **Webology**, 328-351.
- Mue, O. E., Aruwa, S. A. S., & Iyere, S. I. (2025). Effect of profitability and firm growth on financial reporting quality of listed industrial goods firms in Nigeria. **International Journal of Accounting, Management, and Economic Review**, 1(1), 195-208.
- Muhi, M. A., & Benaissa, M. (2023). The impact of integrated reporting on improving the quality of financial reporting. **International Journal of Professional Business Review**, 8(5), 1-23.
- Mutawa, D. F. (2024). Transparency Matters: Unveiling the Role of Accounting Disclosure and Profitability in Non-Profit Financial Reporting. **Journal of Administrative and Economic Sciences**, 2(1), 1-25.

- Muttakin, M. B., Khan, A. & Azim, M. I. (2015). Corporate social responsibility disclosures and earnings quality: Are they a reflection of managers' opportunistic behavior? **Managerial Auditing Journal**, 30(3), 277-298.
- Ndungu, B. W., Opuodho, G., & Olweny, T. (2025). Influence of accruals earnings management on earnings predictability of listed firms in Kenya. **International Academic Journal of Economics and Finance**, 4(4), 421-437.
- Ngo, D. N. P., & Nguyen, C. V. (2024). Does the CEO's financial and accounting expertise affect the financial reporting quality? Evidence from an emerging economy. **Journal of Financial Reporting and Accounting**, 22(3), 653-676.
- Nguyen, H. L., Nguyen, D. T., Le, T. N. P., Nguyen, L. T., & Vu, T. T. M. (2025). Using accrual-based model to test the relationship between earnings management and corporate performance in the Vietnamese stock market. **International Journal of Innovative Research and Scientific Studies**, 8(4), 516-523.
- Qatawneh, A., & Bader, A. (2021). The mediating role of accounting disclosure in the influence of AIS on decision-making: A structural equation model [Special issue]. **Journal of Governance & Regulation**, 10(2), 204-215.
- Oleimat, I. M., Abu Saleem, K., Samara, A., Al-Issa, A., Oleimat, M. M., & Khawaldeh, A. M. G. (2024). Artificial intelligence importance in improving the quality of financial reporting. **International Journal of Innovative Research in Multidisciplinary Education**, 3(1), 116-118.
- Oluwagbemiga, O. E. (2021). The influence of IFRS adoption on the quality of financial reporting in Nigerian listed companies. **Advances in pacific basin business, economics and finance** (pp. 135-158).
- Önce, S., & Çavuş, G. (2019). Evaluation of the Effects of Corporate Governance on Financial Reporting Quality. **Journal of Modern Accounting and Auditing**, 15(8), 385-395.
- Onie, S., Ma, L., Spiropoulos, H. & Wells, P. (2023). An evaluation of the impacts of the adoption of IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. **Accounting and Finance**, 63 (1), 953-973.
- Parmar, B. L., Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Purnell, L., & De Colle, S. (2010). Stakeholder theory: The state of the art. **Academy of Management Annals**, 4(1), 403-445.
- Pounder, B. (2013). Measuring Accounting Quality. *Strategic Finance*, 94(11).

- Prasad, K. D., Mubeen, S. A., & Rajani, B. (2020). Accounting disclosure practices—an over view. **Journal of Finance and Accounting**, 8(4), 208-211.
- Pujiati, D., Supriyati, & Nita, R. A. (2022). Determinant of earnings quality: IFRS convergence, accounting disclosure and audit committee in Indonesia. **International Journal of Finance & Banking Studies**, 11(1), 1-13.
- Rashid, C. A., & Sabir Jaf, R. A. (2023). The Role of Accounting Measurement and Disclosure of Social Capital in Improving Quality of Accounting Information. **Interdisciplinary Journal of Management Studies (Formerly known as Iranian Journal of Management Studies)**, 16(4), 927-945.
- Ramadhan, M. W. R., & Ramadhan, Y. (2022). Professional ethics on the quality of financial reporting. **JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi)**, 6(3), 310-315.
- Renkas, J., Goncharenko, O., & Lukianets, O. (2016). Quality of financial reporting: Approaches to measuring. **International Journal of Accounting and Economics Studies**, 4(1), 1-5.
- Rey, A., & Landi, G. (2018). The role of financial reporting quality in accessing to financial debt: Evidence from Italy. **International Journal of Accounting and Financial Reporting**, 8(3), 278-294.
- Rezaei Pitenoei, Y., Safari Gerayli, M., & Abdollahi, A. (2021). Financial reporting quality and firms' information environment: a case of Iranian firms. **International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management**, 14(3), 541-560.
- Rizal, M., Ruslaini, & Amelia, Y. (2025). The separation of audit and risk committees and the quality of financial reporting: A qualitative analysis of regulatory reforms following the 2007-2009 financial crisis. **International Journal of Management, Accounting & Finance (KBIJMAF)**, 2(2), 1-16.
- Roman, A.-G., Mocanu, M., & Hoinaru, R. (2019). Disclosure style and its determinants in integrated reports. **Sustainability**, 11(7), 1-16.
- Sabry, S. S., & Hussein, A. I. (2023). The modified role of the company's characteristics in the relationship of accounting disclosure transparency with the restatement of financial statements: Evidence from Iraq. **Journal of Namibian Studies**, 33(2), 2192-2214.
- Saha, A., Morris, R. D., & Kang, H. (2019). Disclosure Overload? An Empirical Analysis of International Financial Reporting Standards Disclosure Requirements. **Abacus**, 55(1), 205-236.

- Sahi, A. M., Sahi, A. M., Abbas, A. F., & Khatib, S. F. A. (2022). Financial reporting quality of financial institutions: Literature review. **Cogent Business & Management**, 9(1), 1-17.
- Salameh, R., Hyasat, E., Lutfi, K., Alnabulsi, Z. & Al-Quran, A. (2022). The impact of meeting the international financial reporting standards (IFRS) No.15 on the quality of financial reports in the Jordanian construction companies. **Wseas Transactions on Business and Economics**, (19), 1206-1214.
- Sawaya, C., Jabbour Al Maalouf, N., Hanoun, R., & Rakwi, M. (2025). Impact of auditor independence, expertise, and industry experience on financial reporting quality. **Asia Pacific Management Review**, 30(1), 1-10.
- Setiyawati, H., Hidayah, N., Rahmatika, D. N., & Indriasih, D. (2020). The factors that affect the quality of financial reporting. **SSRG International Journal of Economics and Management Studies**, 7(1), 32-37.
- Setyahuni, S. W., Purusa, N. A., Prayogi, J., & Mujib, M. (2022). Internal audit quality, corporate governance, and corporate social responsibility: Determinants of financial reporting quality. **BALANCE: Economic, Business, Management, and Accounting Journal**, 19(2), 113-123.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. **The American Economic Review**, 51(1), 1-17.
- Schumann, F., Thun, T. W., Dauth, T., & Zülch, H. (2024). Does top management team diversity affect accounting quality? Empirical evidence from Germany. **Journal of Management and Governance**, 28(1), 137-175.
- Shamki, D., & Abdul Rahman, A. (2013). Does financial disclosure influence the value relevance of accounting information? **Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues**, 6(3/4), 216-232.
- Sharawi, H., & Shahawi, M. (2024). The impact of ESG disclosure on financial reporting quality: Evidence from KSA. **Journal of Survey in Fisheries Sciences**, 11(4), 98-108.
- Singoei, D. K., Kibati, P., & Kiprop, S. (2021). Effect of board diversity on financial reporting quality: Evidence from firm's listed in Nairobi Securities Exchange, Kenya. **Kabarak Journal of Research & Innovation**, 11(3), 308-320.
- Spence, M. (1973). Job market signaling. **The Quarterly Journal of Economics**, 87(3), 355-374.

- Svoboda, P., Poskočilová, B., & Bohušová, H. (2020). Financial reporting quality: The case of Czech and German listed companies. **International Journal of Monetary Economics and Finance**, 13(3), 235-243.
- Synn, C., & Williams, C. D. (2024). Financial reporting quality and optimal capital structure. **Journal of Business Finance & Accounting**, 51(5-6), 885-910.
- Trabelsi, N. S. (2018). IFRS 15 early adoption and accounting information: Case of real estate companies in Dubai. **Academy of Accounting and Financial Studies Journal**, 22(1), 1-12.
- Van Beest, F., Braam, G., & Boelens, S. (2009). Quality of financial reporting: Measuring qualitative characteristics. **NiCE Working Paper 09-108**, Radboud University Nijmegen, 1-41.
- Vieira, L.G., Meirelles Salotti, B., & Sarquis, R.W. (2023). The impact of IFRS 15 – revenue from contracts with clients – on the explanatory notes of publicly traded companies in Brazil. **Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade**, 17(2), 219-241.
- Vroom, V., Porter, L., & Lawler, E. (2015). Expectancy theories. **Organizational Behavior 1** (pp. 94-113). Routledge.
- Vural, D. (2017). Disclosing the Books: Evidence on Swedish publicly listed firms' accounting disclosure practices. **Doctoral dissertation**, Acta Universitatis Upsaliensis, 1-96.
- Wan Ismail, W. A., Madah Marzuki, M., & Lode, N. A. (2024). Financial reporting quality, industrial revolution 4.0 and social well-being among Malaysian public companies. **Asian Journal of Accounting Research**, 9(4), 294-308.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1978). Towards a positive theory of the determination of accounting standards. **The Accounting Review**, 53(1), 112-134.
- Xi, P., Hasnan, S., & Othman, I. W. (2025). Contemporary review of financial reporting quality studies in emerging countries. **Information Management and Business Review**, 17(2), 1-13.
- Yayangida, A. S., Ahmed, M. N., Nyor, T., & Yahaya, O. A. (2023). Audit tenure and financial reporting quality of listed non-financial services firms in Nigeria: The moderating role of audit committee's independence. **UMYU Journal of Accounting and Finance Research**, 5(1), 105-125.
- Youcef, B., Mohamed, Z., Abdellah, M., & Mourad, H. (2025). Study of the effectiveness of the quality of accounting information on accounting disclosure: An analytical study of a sample of private commercial

- enterprises in Algeria for the year 2023. **International Journal of Professional Business Review**, 10(1), 1-20.
- Younis, N. M. M. (2020). The impact of big data analytics on improving financial reporting quality. **International Journal of Economics, Business and Accounting Research**, 4(3), 91-106.
- Zamil, I. A., Ramakrishnan, S., Jamal, N. M., Hatif, M. A., & Khatib, S. F. (2023). Drivers of corporate voluntary disclosure: a systematic review. **Journal of Financial Reporting and Accounting**, 21(2), 232-267.
- Zennaro, G., Corazza, G., & Zanin, F. (2024). The effects of integrated reporting quality: A meta-analytic review. **Meditari Accountancy Research**, 32(7), 197-235.
- Zhang, R., Yang, Z., & Liu, X. (2024). Exploring random forest modeling of accounting disclosure quality and ESG performance in the face of big data era. **Applied Mathematics and Nonlinear Sciences**, 9(1), 1-23.
- Zhou, Z., & Liao, X. (2021). Problems and Countermeasures of Financial Reporting Accounting Information Disclosure under the Background of Global Convergence of Accounting Standards. **Accounting and Corporate Management**, 3(1), 19-25.

الملاحق

ملحق رقم (١) شركات التطوير العقاري بقطاع العقارات المقيدة في البورصة المصرية

م	الشركة
١	العبور للاستثمار العقاري
٢	اىة كابيتال القابضة
٣	بالم هيلز للتعمير
٤	المصريين للإسكان والتنمية والتعمير
٥	التعمير والاستشارات الهندسية
٦	المجموعة المصرية العقارية
٧	الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
٨	الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول
٩	مجموعة طلعت مصطفى القابضة
١٠	العالمية للاستثمار والتنمية
١١	زهراء المعادي للاستثمار والتعمير
١٢	الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي
١٣	الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD
١٤	ريكاب للاستثمارات المالية
١٥	ميناء للاستثمار السياحي والعقاري
١٦	الاستثمار العقاري العربي - اليكو
١٧	الوطنية للإسكان للنقابات المهنية
١٨	الشمس للإسكان والتعمير
١٩	القاهرة للإسكان والتعمير
٢٠	المتحدة للإسكان والتعمير
٢١	اوراسكوم للتنمية مصر
٢٢	مصر الجديدة للإسكان والتعمير
٢٣	مدينة مصر للإسكان والتعمير
٢٤	السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك
٢٥	إعمار مصر للتنمية
٢٦	المطورون العرب القابضة
٢٧	الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة
٢٨	أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية
٢٩	تنمية للاستثمار العقاري
٣٠	بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية
٣١	مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري
٣٢	(مجموعة عامر القابضة) عامر جروب

ملخص الرسالة باللغة العربية

الملخص

تبحث هذه الدراسة أثر الالتزام بمؤشر الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء على جودة التقارير المالية لشركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة (٢٠٢١-٢٠٢٤). وقد اعتمدت الدراسة على بيانات منشورة لـ (٣٢) شركة، وتم بناء مؤشر إفصاح مركب (ALLDIS) يتكون من بُعدين رئيسيين: متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) المعدل ٢٠١٩ (DISEAS48)، ومتطلبات الإفصاح الإضافية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية لسنة ٢٠٢٢ (DISFRA).

تم اختبار أثر المؤشر وأبعاده باستخدام نموذج جونز المعدل (Dechow et al., 1995) ونماذج انحدار متعددة مع متغيرات رقابية مثل حجم الشركة (Size)، والرافعة المالية (LEV)، ومستوى النقدية (Cash)، ونسبة التداول (CA_CL)، والعائد على الأصول (ROA).

وأظهرت النتائج أن الالتزام بمؤشر الإفصاح لمعيار (٤٨) (DISEAS48) يرتبط سلباً ودالاً إحصائياً بمستوى إدارة الأرباح، مما يعزز جودة التقارير المالية. في المقابل، لم يُظهر كل من مؤشر الإفصاح الكلي (ALLDIS)، ومتطلبات الهيئة (DISFRA)، أثراً معنوياً، وهو ما يشير إلى أن الالتزام التنظيمي قد يكون شكلياً أكثر من كونه جوهرياً. كما تبين أن الخصائص التشغيلية والمالية للشركات تلعب دوراً مهماً في تفسير جودة التقارير المالية.

وقد تم تفسير هذه النتائج في ضوء الأدبيات السابقة وعدد من الأطر النظرية، أبرزها: نظرية الشرعية، النظرية المؤسسية، نظرية رأس المال البشري، ونظرية التكلفة والعائد. وتُساهم الدراسة في سد فجوة بحثية محلية عبر إبراز دور البُعد المعياري في تحسين جودة التقارير المالية وربط الإفصاح المحاسبي بالإطار الدولي (IFRS 15). عملياً، تؤكد الدراسة ضرورة تعزيز الالتزام الجوهري بمؤشر الإفصاح لمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) كمدخل لتحسين الشفافية والحد من إدارة الأرباح، وتوصي الجهات التنظيمية وشركات التطوير العقاري بالتركيز على الإفصاح الجوهري لا الشكلي، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز استدامة قطاع العقارات.

ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية

Summary

This study investigates the impact of compliance with a disclosure index for revenue from contracts with customers on the financial reporting quality of real estate development companies listed on the Egyptian Stock Exchange during 2021–2024. The analysis draws on published data from 32 firms, and a composite disclosure index (ALLDIS) was constructed, incorporating two dimensions: the requirements of Egyptian Accounting Standard No. (48) amended 2019, referred to as (DISEAS48), and the additional disclosure requirements issued by the Financial Regulatory Authority in 2022, (DISFRA).

The effect of the index and its sub-dimensions was examined using the Modified Jones Model (Dechow et al., 1995) and multiple regression models with control variables including firm size, leverage, cash holdings, current ratio, and return on assets.

The findings reveal that compliance with the disclosure index for Egyptian Accounting Standard 48 (DISEAS48) is negatively and significantly associated with earnings management, thereby enhancing financial reporting quality. In contrast, neither the overall disclosure index (ALLDIS) nor the FRA disclosure requirements (DISFRA) exhibited significant effects, suggesting that regulatory compliance may be more formal than substantive. Furthermore, operational and financial characteristics of firms were found to play an important role in explaining reporting quality.

These results are interpreted in light of prior literature and several theoretical frameworks, including legitimacy theory, institutional theory, human capital theory, and cost–benefit theory. The study contributes to bridging a local research gap by highlighting the normative dimension in improving financial reporting quality and linking accounting disclosure to the international framework (IFRS 15). Practically, the study emphasizes the need to strengthen substantive compliance with the disclosure index for Egyptian Accounting Standard No. 48 as a means of improving transparency and reducing earnings management, and recommends that regulators and real estate companies focus on substantive rather than formal disclosure to enhance investor confidence and support the sustainability of the real estate sector.

Department of Accounting

**The Impact of Compliance with the Disclosure Index for Revenue from
Contracts with Customers on Financial Reporting Quality: An Empirical
Study on Real Estate Development Companies**

**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of Requirements for Master's
Degree in Accounting**

By

Mohamed Hassaan Abd Elshakour

Account Manager at Eladl Sunset Group for Real Estate Development

Under the Supervision of

Prof. Dr. Kamal Abd Eslam Ali Hassan

Dr. Mosa Abdelgelil Amin

Professor of Accounting

Lecturer of Accounting

Faculty of Commerce - Mansoura University

2026